

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

**Lesekompetenzförderung durch homogene
Lautlesetandems**
Eine Interventionsstudie auf der 3.-6. Primarstufe

eingereicht von: Carole Annen
Begleitung: Alexandra Waibel
11. November 2025

Abstract

Lautleseverfahren wie das Lesen in Tandems gelten in der Forschung als wirksame Methode zur Förderung der Lesekompetenz, da dadurch nicht nur die Leseflüssigkeit, sondern auch das Textverständnis von Schüler:innen positiv beeinflusst werden kann (Nix, 2011; Humer, 2019). Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Förderung der Lesekompetenz von Kindern der 3.-6. Primarstufe. Die zentrale Fragestellung konzentriert sich darauf, inwiefern die Lesekompetenz dieser Schüler:innen durch tägliches Lautlesetraining in homogenen Lesetandems beeinflusst wird. Um Erkenntnisse rund um die Forschungsfrage zu gewinnen, wird eine Interventionsstudie im Pre-Post-Test-Design konzipiert, deren primäres Ziel in der Überprüfung der Wirksamkeit dieser Art der Leseförderung besteht. Ergänzend werden mittels Fragebogen die Perspektiven der beteiligten Lehrpersonen zu Wirksamkeit, Praktikabilität sowie Lesemotivation der Schüler:innen erfasst. Die Stichprobe besteht aus 163 Schüler:innen der 3.-6. Primarstufe und aus 4 Lehrpersonen. Die Ergebnisse der Interventionsgruppe zeigen eine signifikante Steigerung der Lesekompetenz in allen getesteten Teilbereichen (Wort, Satz, Text, Gesamtwert). Im Vergleich mit der Kontrollgruppe lassen sich signifikante Unterschiede der beiden Gruppen im Bereich der Leseflüssigkeit erkennen. Die Ergebnisse im Textverständnis unterscheiden sich hingegen nicht signifikant voneinander. Die Auswertung der Fragebogenuntersuchung zeigte zudem, dass Lehrpersonen das tägliche Lautlesen in homogenen Tandems überwiegend als wirksam und praktikabel für den Schulalltag bewerten. Im Bereich der Lesemotivation liegen die Rückmeldungen zwar im positiven Bereich, weisen jedoch auf individuelle Unterschiede zwischen den Kindern hin, wodurch sich diesbezüglich keine eindeutige Aussage ableiten lässt. Zusammenfassend unterstreichen die Befunde das Potenzial von regelmässigem Lautlesen in homogenen Lesetandems als effektive und praktikable Fördermassnahme im schulischen Kontext. Implikationen für die schulische und heilpädagogische Praxis werden diskutiert.

Keywords

Lesekompetenz, Leseförderung, Lesemotivation, homogene Lesetandems, Interventionsstudie

Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung	5
2.	Lesekompetenz	6
2.1.	Aufbau der Lesekompetenz	6
2.1.1.	Mehrebenenmodell des Lesens.....	6
2.1.2.	Acht Lesekompetenzstufen in PISA 2022	8
2.2.	Prozess des Lesekompetenzerwerbs	10
2.3.	Förderung der Lesekompetenz.....	12
2.3.1.	Wichtigkeit der Förderung der Lesekompetenz.....	12
2.3.2.	Konkrete Möglichkeiten zur Förderung der Lesekompetenz.....	12
2.3.3.	Förderung der Lesekompetenz durch Lautleseverfahren	14
2.3.4.	Weitere Faktoren in der Förderung der Lesekompetenz.....	16
2.4.	Forschungsstand und relevante Studien	17
2.4.1.	Evaluierung von Lautleseverfahren zur Förderung der Lesekompetenz	17
2.4.2.	Kooperatives Lautlesen in sechsten Hauptschulklassen	19
2.4.3.	Weitere Studien	21
2.5.	Schlussfolgerung und Fragestellung.....	21
3.	Forschungsmethodik	25
3.1.	Forschungsdesign.....	25
3.2.	Forschungsinstrumente.....	29
3.2.1.	ELFE II	29
3.2.2.	Fragebogen.....	31
3.3.	Stichprobe	35
3.4.	Intervention.....	38
3.4.1.	Einteilung der Lesetandems	38
3.4.2.	Auswahl des Lesematerials	39
3.4.3.	Ablauf des Lesetrainings	41
3.4.4.	Herausforderungen und adaptive Massnahmen	42
3.5.	Ablauf der Untersuchung	45
3.6.	Forschungsethik.....	48
4.	Ergebnisse der Interventionsstudie	51

4.1.	Auswertung ELFE II	51
4.1.1.	Ergebnisse Interventionsgruppe	52
4.1.2.	Ergebnisse Kontrollgruppe	54
4.1.3.	Vergleich Interventionsgruppe und Kontrollgruppe.....	56
4.1.4.	Interpretation.....	57
4.2.	Auswertung Fragebogen.....	59
4.2.1.	Ergebnisse	60
4.2.2.	Interpretation.....	63
5.	Diskussion	65
5.1.	Schlussfolgerung.....	65
5.2.	Einbettung in den Theorie- und Forschungsstand	68
5.3.	Limitationen	71
5.4.	Implikationen für die Praxis	73
5.5.	Ausblick	75
6.	Literaturverzeichnis	77
7.	Abbildungsverzeichnis.....	80
8.	Tabellenverzeichnis	81
9.	Anhang	82
	Anhang A: Studieneckdaten – Lautleseverfahren (Humer, 2019).....	82
	Anhang B: Lernfortschrittskurve – Studie Lautleseverfahren (Humer, 2019).....	83
	Anhang C: Studieneckdaten – Kooperatives Lautlesen (Nix, 2011)	84
	Anhang D: Testergebnisse – Kooperatives Lautlesen (Nix, 2011)	85
	Anhang E: Beispielfolie Präsentation «Buchauswahl Lesetraining»	86
	Anhang F: Formular «Buchauswahl Lesetraining»	87
	Anhang G: Fragebogen an die Lehrpersonen.....	89

1. Einleitung

Das Lesen ist eine Fähigkeit, der Kinder bereits in jungem Alter begegnen und mit deren Erwerb sie beim Eintritt in die Primarschule rasch konfrontiert werden. Ab diesem Zeitpunkt begleitet das Lesen die meisten Menschen ein Leben lang. Wer die Herausforderungen im Zusammenhang mit den kognitiven und emotionalen Anforderungen des Leseprozesses meistert, erhält Zugang zu Informationen, verschiedensten Möglichkeiten der Kommunikation sowie auch ästhetischen Erfahrungen im Umgang mit der Schriftsprache (Bertschi-Kaufmann & Graber, 2021, S. 8). Die Kompetenz des Lesens ist also gewissermassen auch eine Voraussetzung dafür, sich einer Gesellschaft zugehörig fühlen zu können, in der die Schriftsprache eine Grundlage für Austausch und Verständigung sowie das Erleben schriftbezogener Kultur bildet (Spinner, 2004, S. 125). Das Erlernen des Leseprozesses ist jedoch nicht so einfach, wie es manchen guten Leser:innen erscheinen mag und verläuft längst nicht immer erfolgreich (Bertschi-Kaufmann & Graber, 2021, S. 8-10). Dementsprechend ist laut Gasteiger-Klicpera und Klicpera (2014) zentral, Kinder mit erheblichen Schwierigkeiten beim Erlernen des Leseprozesses frühzeitig zu erkennen und gezielt zu fördern (S. 60). Dies bestätigen auch die Ergebnisse der PISA-Studie (Programme of International Students Assessment) über mehrere Jahre hinweg. Dabei zeigt sich nämlich, dass auch viele Jugendliche noch erhebliche Defizite in der Lesekompetenz aufweisen. In der Schweiz waren im Jahr 2022 beispielsweise 25% der jugendlichen Teilnehmer:innen am Ende ihrer Schulzeit gerade in der Lage, die sehr einfachen Texte der PISA-Überprüfung verstehen zu können, wobei für einen gewissen Teil dieser Schüler:innen sogar diese Anforderung noch zu hoch war (OECD, 2023, S. 1-3). Diese Tatsache verdeutlicht wiederum die Wichtigkeit der Förderung der Lesekompetenz auf der Primarstufe. Zum Zweck einer solchen Leseförderung ist mittlerweile eine grosse Vielfalt an Materialien erhältlich, jedoch existieren kaum Förderprogramme, die theoretisch fundiert oder wissenschaftlich überprüft sind. Zudem werden längst nicht alle dieser Fördermaterialien als praxistauglich angesehen (Humer, 2019, S. 38).

Das Ziel dieser Arbeit besteht daher aus der wissenschaftlichen Überprüfung einer ausgewählten Methode zur Förderung der Lesekompetenz auf der Primarstufe. Der Fokus soll dabei einerseits auf der Wirksamkeit des Verfahrens, andererseits aber auch auf der Praktikabilität im Schulalltag sowie der Lesemotivation der Schüler:innen liegen. Zu diesem Zweck wird in einem ersten Schritt ein theoretischer Bezugsrahmen geschaffen, in dem Modelle der Lesekompetenz sowie Verfahren zur Leseförderung thematisiert werden. Darauf basierend wird eine Methode ausgewählt, die im Rahmen einer Interventionsstudie in einer Primarschule implementiert, durchgeführt und überprüft wird. Die Ergebnisse dieser Untersuchung sollen schliesslich Erkenntnisse darüber liefern, inwiefern das ausgewählte Verfahren zur Förderung der Lesekompetenz das Kriterium der Wirksamkeit erfüllt. Ergänzend sollen durch eine Befragung der beteiligten Lehrpersonen Informationen zu Praktikabilität und Lesemotivation der Kinder gesammelt werden. Im Anschluss an die Präsentation der gewonnenen Erkenntnisse findet in einem letzten Schritt eine Diskussion statt, in der Schlussfolgerungen gezogen und anschliessend mit dem aktuellen Theorie- und Forschungsstand abgeglichen werden. Des Weiteren werden Limitationen des konzipierten Forschungsvorgehens sowie auch Praxisimplikationen thematisiert, bevor abschliessend Weiterentwicklungsmöglichkeiten und zukünftige Forschungsbedarfe aufgezeigt werden.

2. Lesekompetenz

Im folgenden Kapitel wird ein theoretischer Bezugsrahmen für den Begriff der Lesekompetenz geschaffen, welcher wiederum als Grundlage für diese Arbeit dienen soll. Dafür wird in einem ersten Schritt analysiert, woraus sich die Lesekompetenz zusammensetzt und welche Teilfähigkeiten für deren Aufbau relevant sind. Dazu werden zwei verschiedene Modelle der Leseforschung hinzugezogen. Anschliessend wird beschrieben, wie sich der Erwerb der Lesekompetenz vollzieht und welche Phasen Kinder in diesem Prozess durchlaufen. In einem nächsten Schritt werden die Förderung der Lesekompetenz sowie mögliche Lernerfolgsindikatoren thematisiert, bevor anhand relevanter Studien aus diesem Bereich der aktuelle Forschungsstand aufgezeigt wird. Abschliessend werden Schlussfolgerungen aus den beschriebenen Modellen und Theorien gezogen, wodurch wiederum die zentrale Fragestellung dieser Arbeit hergeleitet werden soll.

2.1. Aufbau der Lesekompetenz

Zur Thematik der Lesekompetenz und deren Aufbau existieren unterschiedliche Modelle und Interpretationen. Um die Vielseitigkeit dieses Begriffs, aber auch der Fähigkeit des Lesens an sich, genauer aufzuzeigen, werden im Folgenden zwei dieser Theorien kurz erläutert.

2.1.1. Mehrebenenmodell des Lesens

Das Mehrebenenmodell des Lesens nach Rosebrock und Nix (2020) verdeutlicht, dass die Lesekompetenz ein vielfältiges Konstrukt ist, welches sich aus verschiedenen Teilfähigkeiten zusammensetzt. Im didaktischen Bereich lässt sich das Lesen also, wie die untenstehende Darstellung (vgl. Abbildung 1) zeigt, in drei verschiedene Ebenen gliedern: die Prozessebene, die Subjektebene und die soziale Ebene. Diese werden im vorliegenden Modell als konzentrische Kreise dargestellt. Das Zentrum bildet dabei der mentale Prozess des Lesens, also die kognitiven Tätigkeiten, die während des Lesens stattfinden müssen, um einen Text entschlüsseln zu können. Die im Modell isolierte Prozessebene wird umschlossen von der Subjektebene, die sich wiederum auf die Person bezieht, die die kognitiven Tätigkeiten während des Lesens durchführt und dadurch als Subjekt erheblichen Einfluss auf die mentalen Vorgänge des Leseprozesses hat. Dadurch wird die Tatsache hervorgehoben, dass eine Person im Leseprozess nicht nur durch ihre kognitiven Tätigkeiten definiert werden kann. Abschliessend wird als äusserster Kreis die soziale Ebene aufgeführt. Diese beinhaltet einerseits den sozialen Kontext, in dem eine Lektüre und deren Leseziele behandelt werden. Andererseits wird in der sozialen Ebene auch die individuelle Lesebiografie einer Person relevant. Wo im Zentrum dieses Modells also lediglich die Schriftwahrnehmung im Fokus steht, wird die Perspektive mit zunehmender Grösse der Ringe zuerst auf die subjektive Verarbeitung und Erfahrung des Lesens und schliesslich auf soziale Situationen und Interaktionen, die mit dem Lesen einhergehen, erweitert (15-16).

Abbildung 1: Mehrebenenmodell des Lesens

Quelle: Rosebrock & Nix, 2020, S. 15

Die Prozessebene und somit auch der Erwerb der Lesekompetenz beginnt laut Rosebrock und Nix (2020) mit der Identifikation von Wörtern und Sätzen, wobei das Lesen noch sehr isoliert und oberflächlich stattfindet. Für das Verstehen des Gelesenen ist dabei zentral, dass Leser:innen innerhalb des Satzes semantisch zusammengehörende Einheiten bilden können. Das Bilden von lokaler Kohärenz, das als zweiter Schritt der Prozessebene gilt, geht bereits über die Satzgrenzen hinaus. Kindern auf dieser Stufe gelingt es, kleinräumige Zusammenhänge zwischen Wortgruppen und einzelnen Sätzen zu erkennen und somit lokale Kohärenz herzustellen. Bei der Entwicklung der globalen Kohärenz geht es bereits darum, den Gesamtinhalt eines Textes zu erschliessen, indem Informationen verbunden und Schlussfolgerungen gezogen werden. Dieser Prozess beginnt oft schon vor dem eigentlichen Lesen, indem globale Erwartungen an den Inhalt aufgebaut werden. Für diesen Teilschritt des Textverstehens ist demnach oft der Einsatz von Textsortenwissen gefordert, das im aufgeführten Modell (vgl. Abbildung 1) mit dem Begriff der Superstrukturen beschrieben wird. Als letzte und komplexeste Komponente der Prozessebene gilt es schliesslich, Darstellungsstrategien zu identifizieren und somit während des Lesens nachzuvollziehen, weshalb ein Text so aufgebaut ist wie er aufgebaut ist. Diese Ebene kommt vor allem bei literarisch komplexeren Texten zum Tragen. Betont wird zudem, dass diese drei Ebenen nicht getrennt voneinander durchlaufen werden, sondern oftmals gleichzeitig aktiv sind (S. 17-20).

Wo sich die Prozessebene vor allem auf die kognitiven Anforderungen des Lesens konzentriert, liegt der Fokus bei der Subjektebene auf der Persönlichkeit der Leser:innen sowie auf der Lektüre. Als erste zentrale Komponente der Subjektebene nennen Rosebrock und Nix (2020) die Motivation, ohne die das ausdauernde Üben der komplexen kognitiven Denkprozesse beim Lesen kaum denkbar wäre. Aus didaktischer Sicht sind solche individuellen Faktoren ebenso zentral wie die kognitiven Voraussetzungen, die ein Kind mitbringt. Auch wird von der lesenden Person gefordert, sich mit seinem zur Verfügung stehenden Wissen am Textgeschehen zu beteiligen. Diese Art der inneren Beteiligung wird besonders beim kindlichen Lesen sichtbar, wo es zu einem grossen Teil der Lebensweltbezug zu einer Lektüre ist, der ein Kind erst zum Lesen anreizt. Ein Subjekt nutzt beim Lesen also nicht nur seine kognitiven Fähigkeiten, sondern ist als Ganzes aktiv. Es involviert eigenes Weltwissen, affektive Aspekte und

Reflexionsfähigkeit in den Leseprozess, indem es die Erfahrungen anderer auf sich selbst abwälzt und mit vorhandenem Vorwissen verknüpft. Zudem wird auf dieser Ebene betont, dass Kinder bereits früh über ein lesebezogenes Selbstkonzept verfügen, mit dem sie sich identifizieren. Oft sind solche Selbstüberzeugungen geprägt durch Vorbilder, Milieuzugehörigkeit, Erfahrungen oder auch durch Rückmeldungen der Schule, Familie oder Peers. Nicht selten haben lesebezogene Selbstkonzepte einen bedeutenden Einfluss auf die motivationalen Aspekte beim Lesen. Zusammenfassend bildet die Subjektebene also eine relevante Ergänzung der Prozessebene, indem sie zur Verfügung stehendes Wissen, Beteiligung am Textgeschehen, Lesemotivation sowie Reflexionsfähigkeit als weitere zentrale Bestandteile im Erwerb der Lesekompetenz beschreibt (Rosebrock & Nix, 2020, S. 20-22).

Die soziale Ebene, die den äussersten Kreis des Mehrebenenmodells (vgl. Abbildung 1) bildet, bezieht sich laut Rosebrock und Nix (2020) auf die Kommunikation, die im Anschluss an Texte folgt. Sie beschreibt Lesen als Bestandteil von Interaktionen und sozialem Austausch in verschiedenen Bereichen des Lebens und wirkt damit gewissermassen der verbreiteten Ansicht des Lesens als einsame Aktivität entgegen, durch die Leser:innen in eine fremde Welt entfliehen. Beispielsweise kann das Lesen von Zeitschriften dadurch motiviert sein, über aktuelle Geschehnisse informiert zu sein und somit an Gesprächen darüber teilhaben zu können. Die soziale Ebene des Lesens reicht damit aber auch zurück bis ins Kleinkindalter, in dem ein Kind von seinen Eltern eine Geschichte vorgelesen bekommt und anschliessend mit ihnen über das Geschehene spricht. Auch der dritten und letzten Komponente dieses Modells, also der sozialen Ebene, kommt im Zusammenhang mit der Lesekompetenz und deren Erwerb somit eine zentrale Bedeutung zu (S. 22-25).

Abschliessend betonen Rosebrock & Nix (2020), dass zwischen den drei Ebenen im beschriebenen Modell (vgl. Abbildung 1) trotz Anordnung in konzentrischen Kreisen keinerlei hierarchische Abstufung herrscht. So ist die Prozessebene erforderlich, damit Leser:innen Sätze richtig entziffern, verknüpfen und somit lokale Kohärenz herstellen können. Die Relevanz der Subjektebene entsteht daraus, dass sie zur affektiven und intellektuellen Textbeteiligung der Leser:innen führt. Die soziale Ebene ist wiederum deshalb bedeutend, da sie die kulturelle Anforderung, Belohnung und Unterstützung geeigneter Leseaktivitäten durch das Umfeld sicherstellt (S. 24-26).

Rückblickend wurde also mehrfach verdeutlicht, dass das Lesen eine enorm vielfältige Kompetenz ist und dass diese Vielfältigkeit auch beim Erwerb der Lesekompetenz sowie deren Förderung berücksichtigt werden sollte. Ergänzend wird im nächsten Kapitel nun das Modell der acht Lesekompetenzstufen der Programme for International Student Assessment (PISA) thematisiert, das von der Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD, 2023) veröffentlicht wurde. Dadurch soll eine weitere Perspektive auf den Aufbau und die vielfältigen Teilfähigkeiten der Lesekompetenz aufgezeigt werden.

2.1.2. Acht Lesekompetenzstufen in PISA 2022

Laut OECD (2023) definiert sich Lesekompetenz in PISA 2022 als «Fähigkeit, Texte zu verstehen, zu nutzen, zu evaluieren, über sie zu reflektieren und sich mit ihnen auseinanderzusetzen, um eigene Ziele zu erreichen, das eigene Wissen und Potenzial weiterzuentwickeln und sich in die Gesellschaft einzubringen» (S. 90). In Anlehnung an diese Definition umfasst das Kompetenzspektrum des PISA-

Lesekompetenztests 2022 acht Kompetenzstufen, die bereits für PISA 2018 eingeführt wurden (OECD, 2023, S. 108-109). Die folgende Übersicht (vgl. Tabelle 1) fasst diese acht Stufen kurz zusammen und beschreibt die zentralen Kenntnisse und Fähigkeiten, die in der jeweiligen Stufe des Lesekompetenzspektrums gefragt sind.

Tabelle 1: Zusammenfassung der acht Lesekompetenzstufen in PISA 2022

Stufe	Anforderungen
1c	<ul style="list-style-type: none"> Erfassen und Bestätigen der wörtlichen Bedeutung von kurzen, syntaktisch einfachen Sätzen
1b	<ul style="list-style-type: none"> Bewerten der wörtlichen Bedeutung einfacher Sätze Herstellen einfacher Bezüge zwischen nebeneinanderstehenden Informationen Finden einer offensichtlichen und expliziten Information in einem Satz, einem kurzen Text oder einer einfachen Liste (selektives Lesen)
1a	<ul style="list-style-type: none"> Erfassen der wörtlichen Bedeutung von Sätzen oder kurzen Textabschnitten Herstellen einfacher Bezüge zwischen mehreren nebeneinanderstehenden Informationen oder zwischen einer Information und eigenem Vorwissen Finden von einer oder mehreren voneinander unabhängigen Informationen in kurzen Texten
2	<ul style="list-style-type: none"> Finden einer oder mehrerer Informationen, die verschiedenen, zum Teil impliziten Kriterien entsprechen Vergleichen von Behauptungen in kurzen, expliziten Aussagen und Beurteilen der jeweiligen Begründungen
3	<ul style="list-style-type: none"> Wiedergeben der wörtlichen Bedeutung eines oder mehrerer Texte ohne explizite Hilfestellungen zu Inhalt und Struktur Verknüpfen von Inhalten und Ziehen von einfachen sowie auch komplexen Schlüssen
4	<ul style="list-style-type: none"> Verstehen von längeren Einzeltexten oder Textzusammenstellungen Vergleichen von Standpunkten und Ableiten von Schlussfolgerungen aus mehreren Quellen Finden und Verknüpfen von mehreren im Text eingebetteten Informationen
5	<ul style="list-style-type: none"> Verstehen von längeren Texten Ermitteln, welche Informationen im Text relevant sind, selbst wenn diese leicht zu übersehen sind Anstellen von kausalen oder anderen Überlegungen aufgrund eines Detailverständnisses längerer Texte Beantworten indirekter Fragen, indem der Bezug zwischen der Frage und einer oder mehreren Informationen hergestellt wird
6	<ul style="list-style-type: none"> Verstehen von längeren und abstrakten Texten, in denen zu suchende Informationen nicht leicht zu finden sind und nur einen indirekten Bezug zur Aufgabe aufweisen Vergleichen, Gegenüberstellen und Verknüpfen von Informationen, die verschiedene, möglicherweise widersprüchliche Standpunkte widerspiegeln

Quelle: OECD, 2023, S. 108-109

Die Anforderungen, die im Modell der acht Lesekompetenzstufen in PISA 2022 nach OECD (2023) beschrieben werden, konzentrieren sich einerseits auf die kognitiven Prozesse, die beim Erlesen eines Wortes, Satzes oder Textes stattfinden müssen, um deren Inhalt verstehen und verarbeiten zu können. Zusätzlich werden im PISA-Lesekompetenztest teilweise auch Fähigkeiten im Zusammenhang mit dem Reflektieren, Interpretieren und Bewerten von Gelesenem miteinbezogen (S. 108-109). Diese festgelegten Teilfähigkeiten der acht Lesekompetenzstufen nach PISA werden auch von weiteren Autor:innen verwendet, was wiederum den Wert dieses Modells im Fachbereich der Lesedidaktik unterstreicht (vgl. Philipp, 2012, S. 38). Der Zweck des Lesekompetenzerwerbs wird auch im Kompetenzmodell nach OECD (2023) stark alltagsbezogen beschrieben. Demnach soll die Fähigkeit des Lesens dazu beitragen, dass ein Mensch eigene Ziele und Interessen verfolgen und dadurch sein eigenes Wissen erweitern kann. Zudem wird die Fähigkeit des Lesens als Grundlage dafür genannt, sich als Individuum in die Gesellschaft einbringen zu können (S. 108-109). Im Vergleich mit dem Mehrebenenmodell nach Rosebrock und Nix (2020, S. 15) lassen sich auch im Modell nach OECD (2023, S. 108-109) einzelne soziale sowie auch subjektive Aspekte im Zusammenhang mit der Lesekompetenz erkennen. So wird

der Reflexionsfähigkeit zur vertieften Auseinandersetzung mit einem Text sowie der Lesefähigkeit als Zugang zu Information und Gemeinschaft auch in diesem Modell eine bedeutende Rolle zugeschrieben. Trotzdem scheint es im Mehrebenenmodell nach Rosebrock und Nix (2020, S. 15) auch Teilbereiche, wie beispielsweise motivationale Aspekte, zu geben, denen im achtstufigen Modell nach OECD (2023, S. 108-109) keine zentrale Bedeutung zukommt.

Abschliessend lassen sich zwischen den beiden Modellen nebst verschiedenen Parallelen doch auch einige Unterschiede erkennen. Ergänzend zu diesen beiden theoretischen Darlegungen des Lesekompetenzaufbaus wird im nächsten Kapitel nun thematisiert, wie sich der Prozess des Lesekompetenzerwerbs in Bezug auf die Schulzeit und das Lebensalter von Kindern entwickelt.

2.2. Prozess des Lesekompetenzerwerbs

Laut Rosebrock und Nix (2020) beginnt der Prozess des Lesekompetenzerwerbs nicht erst beim Eintritt in die Primarschule, sondern bereits im Vorschulalter, wobei Aktivitäten wie das Vorlesen von Kinderbüchern oder das Erzählen von Geschichten eine besonders wichtige Rolle spielen. Das Ausmass und die Qualität dieser frühkindlichen Erfahrungen werden dabei nicht selten erheblich von der sozialen Schicht beeinflusst, in der ein Kind aufwächst. In dieser Zeit werden wichtige Voraussetzungen geschaffen, damit ein Kind später in literale Dimensionen des Denkens und Handelns eintreten kann. Ein aussagekräftiger Indikator für ein hohes Mass an schriftsprachlichen Erfahrungen im Vorschulalter ist eine ausgeprägte phonologische Bewusstheit. Die phonologische Bewusstheit beschreibt das Bewusstsein dafür, dass die formalen, lautlichen Aspekte der Sprache unabhängig von deren Bedeutung isoliert werden können und ist somit eine bedeutende Vorläuferfähigkeit für den erfolgreichen Schriftspracherwerb im ersten Jahr der Primarschule (S. 26). Diesen Zusammenhang zwischen der phonologischen Bewusstheit und einem erfolgreichen Schriftspracherwerb beschreiben auch Klicpera und Gasteiger-Klicpera (2014) und betonen ergänzend dazu auch die Wichtigkeit von präventiven Massnahmen, die bei Kindern bereits im Vorschul- und Kindergartenalter die benötigten Voraussetzungen für das spätere Lesenlernen schaffen sollen (S. 151).

Zu Beginn der ersten Primarstufe verfügen die Schüler:innen laut Rosebrock und Nix (2020) oft über sehr unterschiedlich ausgeprägte Schriftspracherfahrungen. Der Fokus im Prozess des Schriftspracherwerbs liegt beim Eintritt in die Primarschule demnach vor allem auf dem Üben des lautierenden Entschlüsselns von Wörtern und dem Übersetzen von Buchstaben in eine Klanggestalt. Ein zentrales Lernziel der Lesedidaktik bildet somit die Automatisierung der Worterkennung und die dadurch resultierende Steigerung der Leseflüssigkeit (S. 26-28). Diesbezüglich beschreiben auch Lenhard, Lenhard und Schneider (2018), dass Kinder im Erstleseunterricht Wörter noch nicht in seiner Gesamtheit erfassen können und sich deshalb zu Beginn lediglich auf einzelne Buchstaben oder Buchstabengruppen konzentrieren. Bereits dieser Prozess besteht jedoch aus einer Reihe von Teilfähigkeiten, die bei erstlesenden Schüler:innen zu Schwierigkeiten führen können. Ein Beispiel dafür ist das Erkennen der einzelnen Schriftzeichen in verschiedenen Grössen, Farben oder gar Schriftarten (S. 19). Philipp (2012) bestätigt diese Aussage, indem er beschreibt, dass bereits die Automatisierung des Dekodierens auf der Wort- und Satzebene sowie auch das angemessene Betonen des Gelesenen für viele Kinder sehr herausfordernd ist und ihnen daher ein hohes Mass an mentalen Ressourcen abverlangt (S. 42). Auch

laut Klicpera und Gasteiger-Klicpera (2014) werden während der ersten zwei Jahre der Primarschulzeit in erster Linie die basalen Lese- und Rechtschreibfähigkeiten aufgebaut. Dass in diesem Prozess jedoch oft rasch vorgegangen und mangelnd differenziert wird, führt dazu, dass Schüler:innen mit geringeren Lernvoraussetzungen beim Lesen- und Schreibenlernen zurückbleiben. Wenn immer möglich sollten solche Schwierigkeiten also frühzeitig erkannt und die entsprechenden Kinder bereits während des Erstleseunterrichts zusätzlich unterstützt und gefördert werden (S. 151). Laut Rosebrock und Nix (2020) dauert es daher mehrere Jahre, bis die etwa 300 wichtigsten Wörter im Sichtwortschatz gespeichert und somit automatisiert sind. Bei einer optimalen Entwicklung setzt etwa ab der dritten Primarstufe die sogenannte Viellesephase ein. Ab diesem Zeitpunkt ist es Kindern möglich, Texte zu lesen, die ihren intellektuellen Bedürfnissen entsprechen, wodurch das Lesen auch als Freizeitaktivität interessant wird. Das Erkennen von Wörtern wird dadurch auch ausserhalb der Schule zunehmend automatisiert und somit die Leseflüssigkeit weiterentwickelt. Gleichzeitig gewinnt damit auch die Lesemotivation eines Kindes an Bedeutung. Zeigt ein Kind diesbezüglich also Engagement, so sollte das Lesen einfacher Texte bis zum Ende der Primarschulzeit mental so weit mühelos geworden sein, dass der Fokus nun darauf gelegt werden kann, das Gelesene denkend zu verarbeiten und somit einen weiteren Schritt im Prozess des Lesekompetenzerwerbs zu gehen. Bekannt ist mittlerweile jedoch auch, dass die Entwicklung nicht in allen Fällen wie beschrieben verläuft. So gibt es immer wieder Kinder, die das Lesen meiden, dadurch gar nicht erst in die Viellesephase gelangen und sich schliesslich zu den sogenannten schwachen Leser:innen in unseren Schulen entwickeln (S. 26-28). Dass bei vielen Kindern nach den ersten beiden Schuljahren, also ungefähr ab der dritten Klasse, bereits die Viellesephase beginnt, lässt die frühzeitige Erkennung von Schwierigkeiten beim Schriftspracherwerb umso wichtiger erscheinen, damit eine entsprechende Förderung stattfinden kann. Die Automatisierung der Buchstaben-, Wort- und Satzerkennung, welche für das flüssige Lesen erforderlich ist, gestaltet sich laut Rosebrock und Nix (2020) jedoch für viele Schüler:innen der Primarstufe als langwieriger und anstrengender Prozess. So scheinen zahlreiche Kinder bereits auf der Prozessebene (vgl. Abbildung 1), also in der Erarbeitung der kognitiven Tätigkeiten beim Lesen, an ihre Grenzen zu gelangen. Für ungeübte Leser:innen bedeutet nämlich dieser Prozess bereits eine enorme Anstrengung und beansprucht daher einen Grossteil der verfügbaren kognitiven Ressourcen. Unter diesen Umständen ist es betroffenen Kindern kaum mehr möglich, die grösseren Zusammenhänge eines Textes erschliessen zu können (S. 17-18). Für Schwierigkeiten im Prozess des Lesekompetenzerwerbs sind laut Rosebrock und Nix (2020) jedoch nicht immer nur Defizite im Bereich der Prozessebene verantwortlich. So können auch Teilaspekte der Subjektebene, die in Kapitel 2.1.1. ausführlicher beschrieben wurde, dazu beitragen, dass Schüler:innen in ihrem Lesekompetenzerwerb anstehen. Beispielsweise können Selbstkonzepte von Kindern als Nicht-Leser:innen dazu führen, dass bei einzelnen Schüler:innen auch gut geplante Lesevorhaben misslingen (S. 22).

Im Anschluss an diese theoretischen Grundlagen im Zusammenhang mit der komplexen Fähigkeit des Lesens werden im nächsten Kapitel Möglichkeiten und Methoden thematisiert, die zur Förderung der Lesekompetenz bei Schüler:innen der Primarstufe eingesetzt werden können.

2.3. Förderung der Lesekompetenz

Um die Thematik der Lesekompetenzförderung genauer zu betrachten, wird der Blick in einem ersten Schritt auf die Bedeutung der Förderung in diesem Bereich gerichtet. Anschliessend werden konkrete Möglichkeiten der Lesekompetenzförderung auf der Primarstufe sowie weitere zentrale Gelingensbedingungen thematisiert.

2.3.1. Wichtigkeit der Förderung der Lesekompetenz

Trotz des Wissens über die Wichtigkeit der Früherkennung und -förderung im Zusammenhang mit dem Lesekompetenzerwerb (Klicpera & Gasteiger-Klicpera, 2014, S. 151) treffen pädagogische Fachpersonen auch in höheren Klassen immer wieder auf Kinder, welchen das Lesen grosse Schwierigkeiten bereitet. Dies bestätigen auch aktuelle Zahlen aus der PISA-Studie (OECD, 2023), die aufzeigen, dass im Jahr 2022 rund 75% der 15-jährigen Schüler:innen aus der Schweiz im Lesekompetenztest Ergebnisse auf der Stufe 2 oder höher (vgl. Tabelle 1) erzielten. Das heisst also, diese Schüler:innen beherrschten mindestens die folgenden Grundanforderungen des Lesens:

- Identifizieren der Grundidee eines Textes von angemessener Länge
- Finden von Informationen basierend auf expliziten, teilweise komplexen Kriterien
- Reflektieren über den Zweck und die Form eines Textes

Gleichzeitig bedeutet das jedoch, dass mit 25% ein Viertel der teilnehmenden Jugendlichen im Alter von 15 Jahren lediglich Leseleistungen unter Stufe 2, also auf den Stufen 1a, 1b oder 1c (vgl. Tabelle 1), zeigten und somit die oben beschriebenen Grundanforderungen der Lesekompetenz nicht erreichten. Im Vergleich zu den Zahlen der PISA-Studie im Jahr 2012 stieg der Wert der Schüler:innen, die im Lesekompetenztest Ergebnisse unter der Kompetenzstufe 2 erzielten, im Jahr 2022 um 11% an. Diese Tatsache bedeutet wiederum, dass es 11% mehr Jugendlichen im Alter von 15 Jahren nicht gelang, im Lesekompetenztest mindestens die Grundanforderungen zu erreichen. Auch die durchschnittlich erreichte Punktzahl im Lesekompetenztest sank in den letzten 10 Jahren, also im Vergleich zu den Ergebnissen im Jahr 2012, um mehr als 20 Punkte (S. 1-3).

Zusammenfassend legen diese Ergebnisse also nahe, dass es im Jahr 2022 in der Schweiz bedeutend mehr Jugendliche im Alter von 15 Jahren gab, die über eine ungenügende beziehungsweise unterdurchschnittliche Lesekompetenz verfügten, als noch zehn Jahre zuvor. Diese Erkenntnis bestärkt demnach die Wichtigkeit der Förderung in diesem Fachbereich, auch auf der Primarstufe. Aus diesem Grund liegt der Fokus im nächsten Abschnitt auf konkreten Möglichkeiten und Methoden zur Förderung der Lesekompetenz bei Primarschüler:innen.

2.3.2. Konkrete Möglichkeiten zur Förderung der Lesekompetenz

Laut Rosebrock und Nix (2020) ist Lektüre «insgesamt ein aktiv-konstruktiver und hochkomplexer mentaler Vorgang, der ganz unterschiedliche Kompetenzen vom lesenden Subjekt voraussetzt und einfordert» (S. 11). Diese Komplexität gilt es also auch in der Förderung der Lesekompetenz zu beachten. Verschiedene Verfahren der Leseförderung zielen demnach auf unterschiedliche Teilaspekte

der Lesekompetenz ab. Die folgende Übersicht (vgl. Tabelle 2) beschreibt einige gängige Methoden der Leseförderung sowie deren angesprochenen Förderaspekte in Bezug auf das in Kapitel 2.1.1. beschriebene Mehrebenenmodell des Lesens nach Rosebrock und Nix (2020, S. 15). Des Weiteren werden vorgesehene Vorgehensweisen in der Förderung von Schüler:innen aufgeführt.

Tabelle 2: Verfahren zur Lesekompetenzförderung

Verfahren	Angesprochene Förderaspekte	Vorgehen
Lautleseverfahren	Verbesserung der hierarchieniedrigen Leseteilleistungen (Prozessebene: Wort- und Satz-Identifikation, lokale Kohärenz) durch Schulung der Leseflüssigkeit	Training im Aufbau von Sichtwortschatz und in der Fähigkeit zum Sequenzieren von Sätzen
Vielleleseverfahren	Steigerung der Leseleistungen im globalen Sinn (gesamte Prozessebene) und Steigerung der Motivation	Training in der Selbststeuerung auf Prozessebene und Förderung eines positiven Lese-Selbstkonzeptes
Lesestrategien	Verbesserung der hierarchiehohen Ebenen des kognitiven Textverständnisses (Prozessebene: globale Kohärenz; Subjektebene)	Training der metakognitiven Steuerung und der Überprüfung von Leseprozessen
Sachlektüre und Unterstützung von digitalem Lernen	Verbesserung der hierarchiehohen Ebenen des kognitiven Textverständnisses (Prozessebene: globale Kohärenz, Superstrukturen erkennen, Darstellungsstrategien identifizieren; Subjektebene)	Training der metakognitiven Steuerung in Bezug auf multimodale, multiple Dokumente und der Überprüfung von Leseprozessen
Leseanimation	Steigerung der Lesemotivation durch Inszenierung literarischer Kultur und Verbesserung der Selbststeuerung auf Handlungsebene (Subjektebene: Selbstkonzept als Nicht-/Leser:in; soziale Ebene)	Training durch indirekte (prozessferne) Förderung und Förderung eines positiven Selbstbildes als Leser:in
Entwicklung einer literarischen Lesekultur	Steigerung des Literaturwissens, Vertiefung des Textverständnisses, eventuell Intensivierung der subjektiven Beteiligung (gesamte Prozessebene)	Training durch Inszenierung der Anschlusskommunikation und der Reflexion

Quelle: Rosebrock & Nix, 2020

Da das Ziel dieser Arbeit darin liegt, ein Verfahren zur Förderung der Lesekompetenz zu untersuchen, das möglichst vielseitig einsetzbar und demnach auch auf verschiedenen Stufen der Primarschule umsetzbar ist, wird der Fokus im weiteren Verlauf dieser Untersuchung auf die Methoden der Lautleseverfahren gelegt. Dies einerseits aus dem Grund, dass der Wert der Leseförderung mittels Lautleseverfahren durch mehrere Fachpersonen der Leseforschung betont wird, wodurch das Potenzial solcher Methoden unterstrichen wird (Rieckmann, Behrendt & Lauer-Schmaltz, 2012, S. 88-99; Klicpera & Gasteiger-Klicpera, 2014, S. 158-159). Andererseits spricht die Förderung mittels Lautleseverfahren in Bezug auf das Mehrebenenmodell des Lesens nach Rosebrock und Nix (2020, S. 15) die hierarchieniedrigsten Leseteilleistungen an. Dadurch, dass der Fokus beim Lautlesen auf der Verbesserung der Wort- und Satzidentifikation sowie der lokalen Kohärenz liegt, setzt eine Förderung mittels solcher Verfahren ganz am Anfang und somit bei den grundlegendsten Fähigkeiten im Lesekompetenzerwerb an. Diese Tatsache sollte wiederum eine vielseitige Anwendung solcher Methoden auf verschiedenen Stufen der Primarschule gewährleisten. In Bezug auf die acht Lesekompetenzstufen in PISA 2022 (OECD, 2023, S. 108-109) ist diese Art der Leseförderung relativ niedrig angesiedelt, nämlich zwischen den Stufen 1a und 1c. Wie in Kapitel 2.3.1. beschrieben, zeigten in der PISA-Studie von 2022 ein Viertel aller teilnehmenden Jugendlichen aus der Schweiz Leseleistungen auf diesem Niveau, also auf den Kompetenzstufen 1a, 1b oder 1c. So könnte eine Förderung der Lesekompetenz mittels

Lautleseverfahren womöglich nicht nur bei Kindern der Primarstufe, sondern auch bei älteren Schüler:innen mit tiefen Leseleistungen zielführend sein.

Im nächsten Kapitel liegt der Fokus demnach auf den Methoden und dem theoretischen Hintergrund des Lautlesetrainings, das zur Förderung der Lesekompetenz eingesetzt werden kann.

2.3.3. Förderung der Lesekompetenz durch Lautleseverfahren

Laut Rosebrock und Nix (2020) werden jene Formen des Lesetrainings als Lautleseverfahren bezeichnet, bei denen Schüler:innen durch «das laute Lesen von kurzen Texten oder Textabschnitten vor allem ihre Lesefähigkeit bei der Worterkennung, der Verbindung von Wortfolgen im Satzzusammenhang und bei der Herstellung von Relationen zwischen den einzelnen Sätzen unmittelbar üben können» (S. 31). Wie in Kapitel 2.3.2. beschrieben, setzt die Förderung mittels Lautleseverfahren in erster Linie bei der Verbesserung der Wort- und Satz-Identifikation sowie der lokalen Kohärenz an, also bei den kognitiven, jedoch eher hierarchieniedrigen Leseteilleistungen des Mehrebenenmodells des Lesens nach Rosebrock und Nix (2020, S. 15). Betont wird jedoch auch, dass für schwächere Leser:innen, die sich einen Text lautierend vorlesen müssen, um den grundlegenden Inhalt davon überhaupt ansatzweise verstehen zu können, bereits diese basalen Prozesse des Lesens mit einem so hohen kognitiven Aufwand verbunden sind, dass sie die übergeordneten Zusammenhänge des Textes trotz aller Anstrengung kaum erfassen können (Rosebrock & Nix, 2020, S. 18). Aufgrund dieser Tatsache erscheint es umso wichtiger, dass Förderung im Bereich der Lesekompetenz auch auf den hierarchieniedrigen Ebenen des Lesens stattfindet. Eine Steigerung dieser Fähigkeiten kann laut Rosebrock und Nix (2020) erreicht werden, indem die Leseflüssigkeit trainiert wird (S. 31). Im angloamerikanischen Sprachraum wird die Leseflüssigkeit («Fluency») von Pikulski und Chard (2005) als «bridge from decoding to reading comprehension» (S. 1) beschrieben, also als Brücke vom Dekodieren reiner Buchstabenfolgen zum Verstehen eines Textes und dessen Inhalts. Rosebrock und Nix (2020) definieren die Leseflüssigkeit als Zusammenspiel von vier Teilfähigkeiten, welche in der folgenden Darstellung (vgl. Tabelle 3) aufgezeigt werden (S. 39).

Tabelle 3: Vier Dimensionen der Leseflüssigkeit

Vier Dimensionen der Leseflüssigkeit	
Wortebene	Satzebene
1) Genauigkeit beim Dekodieren von Wörtern	3) Angemessen schnelle Lesegeschwindigkeit
2) Automatisierung der Worterkennung	4) Fähigkeit zur sinngemässen Sequenzierung von Sätzen

Quelle: Rosebrock & Nix, 2020, S. 39

Obwohl die Schulung der Leseflüssigkeit in erster Linie darauf abzielt, hierarchieniedrige Leseteilleistungen zu trainieren und zu verbessern, haben laut Rosebrock und Nix (2020) verschiedene empirische Studien belegt, dass die Förderung mittels Lautleseverfahren sich indirekt auch auf weitere Aspekte der Lesekompetenz auswirken kann. Nebst der Wort- und Satz-Identifikation sowie der lokalen Kohärenz können durch solche Methoden demnach auch höhere Textverständnisleistungen positiv beeinflusst werden (S. 33). Auch im National Reading Panel (NRP, 2000), das eine Metaanalyse des National

Institute of Child Health and Human Development (NICHD) darstellt, werden Lautleseverfahren zur Förderung der Leseflüssigkeit als besonders wirksam beschrieben und es wird erneut betont, dass Defizite in der Leseflüssigkeit einen erheblichen Einfluss auf das Textverstehen haben können. Weitere indirekte Effekte sind laut Rosebrock und Nix (2020) im Zusammenhang mit der Lesemotivation sowie der Reflexionsfähigkeit zu erwarten. Dies aus dem Grund, dass «durch eine Verbesserung der technischen Lesefähigkeit auch das lesebezogene Selbstkonzept der Lernenden positiv beeinflusst werden kann und durch die eigenständige Verbesserung von Lesefehlern metakognitive Fähigkeiten potenziell ausdifferenziert werden» (S. 33). Die Leseförderung mittels Lautleseverfahren setzt also, wie bereits beschrieben, bei den grundlegenden kognitiven Teilleistungen des Lesens an, scheint jedoch eine Verbesserung der Fähigkeiten weit über die in kognitiver Hinsicht hierarchieniedrigen Leseleistungen hinaus zu ermöglichen.

Auch wenn, vor allem im angloamerikanischen Sprachraum, bereits eine Vielzahl von Einzelverfahren zur Leseförderung durch Lautlesen verbreitet ist, so lassen sich diese laut Nix (2011) grundsätzlich in zwei Grundformen zusammenfassen, nämlich in das wiederholte Lautlesen (repeated reading) und das begleitende Lautlesen (assisted reading) (S. 119). Beim wiederholten Lautlesen sollen schwache Leser:innen «durch die direkte Übung ihre Dekodierfähigkeit so weit automatisieren, dass ihre kognitiven Aufmerksamkeitsressourcen vollständig für die hierarchiehöheren Verstehensleistungen beim Lesen aufgewendet werden können» (Nix, 2011, S. 120). Das vorgesehene Vorgehen beschreibt Nix (2011) in diesem Fall so, dass Leser:innen mit Schwierigkeiten in der Automatisierung einem Tutor oder einer Tutorin einen kurzen Text oder Textabschnitt so oft vorlesen, bis sie ein im Vorhinein vereinbartes Ziel der Lesegeschwindigkeit – üblicherweise ungefähr 85 bis 100 Wörter pro Minute – erreichen. Durch dieses Verfahren soll ein gezielter Aufbau des Sichtwortschatzes gefördert werden. Auch beim begleitenden Lautlesen arbeitet ein Kind mit Defiziten in der Lesekompetenz mit einem kompetenteren Tutor oder einer kompetenteren Tutorin zusammen, wobei diese in der Methode des begleitenden Lesens als Lesemodell fungieren. Die Texte werden dabei gemeinsam laut vorgelesen und die Aufgabe der Tutor:innen besteht darin, dem schwächer lesenden Kind eine angemessene Lesegeschwindigkeit sowie eine adäquate prosodische Segmentierung des Satzes zu demonstrieren. Der Fokus dieses Vorgehens liegt daher auf einer Verbesserung der Leseflüssigkeit auf Satzebene, wobei indirekt auch die Dekodierfähigkeit auf der Wortebene trainiert wird. Da beide der beschriebenen Ansätze des Lautlesens ursprünglich als Einzelverfahren zur Förderung in separativen Settings konzipiert wurden, haben Forscher:innen dieses Fachbereichs für beide Methoden verschiedene Modifizierungen ausgearbeitet, die eine Umsetzung solcher Verfahren im Klassenverband ermöglichen. Daraus entstand wiederum eine Vielzahl an kooperativen Lautleseverfahren für den Regelunterricht (S. 119-126).

In Bezug auf die Leseförderung im Unterricht hat sich laut Klicpera und Gasteiger-Klicpera (2014) die Arbeit in kleinen Gruppen oder mit einem Partner oder einer Partnerin bewährt (S. 158). Ein Verfahren des kooperativen Lautlesens, das in Anlehnung an das von Topping und Ehly (1998) entwickelte «paired reading» für den deutschen Sprachraum adaptiert wurde, ist das Lesen in Lautlese-Tandems. Dabei teilt die Lehrperson ihre Schüler:innen vorgängig in Lesetandems ein, welche sich jeweils aus je einem besser lesenden «Lese-Trainer» und einem schlechter lesenden «Lese-Sportler» zusammensetzen. Beide Kinder lesen während des Trainings vom selben Blatt oder aus demselben Buch, wobei die

Lese-Trainer:innen zur Unterstützung und Aufmerksamkeitssteuerung den Finger mitführen können. Der Text wird von beiden Schüler:innen synchron und halblaut vorgelesen. Des Weiteren haben die Lese-Trainer:innen je nach Verlauf der Leseübung die Möglichkeit, die Lese-Sportler:innen zu verbessern oder zeitweise allein lesen zu lassen. Zentral ist bei diesem Vorgehen zudem der sportliche Charakter der Leseübung, der bei der Einführung des Lesetrainings betont werden kann – beispielsweise durch eine Rahmenhandlung (Rosebrock & Nix, 2020, S. 49). Laut Gold, Behrendt, Lauer-Schmaltz und Rosebrock (2013) ist eine Umsetzung der Methode der Lesetandems ab der dritten Klassenstufe zur effektiven Förderung der Leseflüssigkeit sowie auch des Leseverständnisses denkbar (S. 204). Dies deutet also darauf hin, dass ein Lesetraining in Form von Lautlesetandems auf verschiedenen Klassenstufen umsetzbar ist.

Dass eine Lesekompetenzförderung mittels Lautleseverfahren – wie beispielsweise dem Lesen in Lautlesetandems – wirksam ist, belegen verschiedene empirische Studien (Rosebrock & Nix, 2020, S. 33). Um in einem nächsten Schritt den Blickwinkel nochmals zu öffnen, wird im folgenden Kapitel thematisiert, welche weiteren Faktoren für eine erfolgreiche Förderung der Lesekompetenz entscheidend sein können.

2.3.4. Weitere Faktoren in der Förderung der Lesekompetenz

Die Förderung im Bereich der Lesekompetenz beschäftigt Lehrpersonen auf allen Stufen der Primarschule. Um Fortschritte in diesem Bereich erzielen zu können, gilt es nebst der Auswahl einer geeigneten Fördermethode auch weitere Aspekte zu beachten.

Auch wenn im Zusammenhang mit dem Lesekompetenzerwerb oft die Entwicklung der kognitiven Tätigkeiten beim Lesen im Zentrum steht, so erscheint es durchaus als sinnvoll, auch weitere Faktoren in diesem komplexen Prozess zu berücksichtigen. Nix (2011) betont diesbezüglich, dass Kinder und Jugendliche beim Lesen durch subjektive Leseerfahrungen geprägt werden. Der Leseprozess findet also nicht bei allen Individuen automatisch als Selbstzweck statt. Vielmehr beeinflussen gemachte Erfahrungen in bisherigen Leseprozessen und Lese-Selbstkonzepte die Absichten, die Motivation, das Welt- und Sprachwissen sowie die Emotionen, die eine Person bereit ist, ins Lesen zu investieren. Dadurch sind es oft die schwächeren Leser:innen, die das Lesen und die damit verbundene Anstrengung wenn immer möglich meiden. Dies führt dazu, dass bei solchen Kindern zahlreiche Übungsgelegenheiten ausbleiben, was eine Verbesserung der Lesekompetenz wiederum erheblich erschwert oder verzögert. Dieses Zusammenspiel von Lesegeschwindigkeit und Lesefreude sowie auch der Zusammenhang zwischen Leseflüssigkeit und Lesemotivation lässt sich empirisch belegen (S. 102-103). Die Steigerung der Lesefreude scheint also ein weiterer zentraler Aspekt in Bezug auf eine erfolgreiche Förderung der Lesekompetenz zu sein. Auch Klicpera und Gasteiger-Klicpera (2014) beschreiben das Stärken der Lesemotivation als wichtigen Faktor zur Steigerung der Lesegeläufigkeit bei Kindern. Dabei kann die Auswahl des Lesematerials einen wesentlichen Einfluss haben. Einerseits sollte die Lektüre für die Kinder spannend sein. Andererseits ist darauf zu achten, dass die Schwierigkeit des Lesestoffs so gewählt wird, dass keine Gefühle des Versagens auftreten. Gelingt es also, das Lesematerial so auszuwählen, dass ein Kind beim Lesen Erfolgserlebnisse erfährt, kann dadurch in vielen Fällen die Lesemotivation erhöht werden, was wiederum auch grössere Fortschritte in der Entwicklung der

Lesekompetenz ermöglicht (Klicpera & Gasteiger-Klicpera, 2014, S. 157). Philipp (2012) beschreibt eine lesebezogene Aufgabe wiederum dann als förderlich, wenn sie von den Schüler:innen einerseits als durchführbar und zweckdienlich wahrgenommen wird. Andererseits sollen Kinder das Gefühl haben, durch das Lösen der Aufgabe Fortschritte in der eigenen Kompetenz erreichen zu können, falls nötig jedoch trotzdem beim Bewältigen des Auftrags unterstützt zu werden (S. 49). In Bezug auf die Lesekompetenzförderung mittels Lautleseverfahren beschreiben Rosebrock und Nix (2020) Übungsmaterial dann als geeignet, wenn nicht nur die inhaltliche Schwierigkeit und die Attraktivität der Texte für die Schüler:innen angemessen ist, sondern auch die Komplexität der sprachlichen Oberfläche. Daher ist es für ein Lesetraining essenziell, Übungstexte auszuwählen, die nur wenige Wörter beinhalten, die der Leserin oder dem Leser schriftsprachlich nicht bekannt sind. Zudem gilt es darauf zu achten, dass die Sätze in den ausgewählten Texten nicht zu lang sind (S. 51). Des Weiteren hebt Philipp (2012) den Zusammenhang zwischen dem Verstehen eines Textes und dem Wissen der lesenden Person hervor. Diesbezüglich beschreibt er, dass kein Schriftstück alle Informationen erhält, die für dessen Verständnis erforderlich sind. Demnach stehen auch Kinder beim Erlesen und Verstehen eines Textes stets vor der Aufgabe, inhaltliche Lücken mit eigenem Wissen aufzufüllen. Das bedeutet also, dass es Schüler:innen mit grossem Wissen leichter fällt, Texte zu verstehen, als Kindern mit geringerem Wissen (S. 39). Diese Tatsache betont erneut die Wichtigkeit von sprachlich sowie auch intellektuell angemessenem und altersentsprechendem Übungsmaterial im Zusammenhang mit Leseförderprogrammen.

Betrachtet man zum Schluss also nochmals das in Abbildung 1 dargestellte Mehrebenenmodell des Lesens nach Rosebrock und Nix (2020, S. 15), so lässt sich feststellen, dass im Zusammenhang mit der Förderung der Lesekompetenz wohl nicht nur die kognitiven Tätigkeiten der Prozessebene zentral sind. Vielmehr sollte ein ganzheitlicher Blick auf die komplexe Fähigkeit des Lesens bewahrt und somit auch bei der Förderung in diesem Bereich Rücksicht auf die verschiedenen Teilaspekte der drei Ebenen genommen werden.

In einem nächsten Schritt wird der Fokus auf den aktuellen Forschungsstand und relevante Studien im Bereich der Lesekompetenzförderung mittels Lautleseverfahren gelegt, um bereits existierende Erkenntnisse und Fakten zu veranschaulichen.

2.4. Forschungsstand und relevante Studien

Wie in den vorgängigen Kapiteln erwähnt, wurden bereits mehrere empirische Überprüfungen durchgeführt, die Wirksamkeit von Lautleseverfahren im Zusammenhang mit der Förderung der Lesekompetenz belegen (Rosebrock & Nix, 2020, S. 33). In einem nächsten Schritt werden nun zwei Beispiele solcher Studien genauer erläutert sowie deren Ergebnisse und Erkenntnisse zusammengefasst.

2.4.1. Evaluierung von Lautleseverfahren zur Förderung der Lesekompetenz

Eine Untersuchung, die sich mit der Thematik der Leseförderung mittels Lautleseverfahren beschäftigte, ist die Studie zur «Evaluierung von Lautleseverfahren zur Förderung der Lesegeschwindigkeit und des Textverständnisses» von Humer (2019). Im Rahmen einer Interventionsstudie sollte evaluiert werden, inwiefern sich das Training mittels Lautleseverfahren auf die Lesegeschwindigkeit und das

Textverständnis von Schüler:innen der 5. Klassenstufe auswirkt. Eine Übersicht mit den wichtigsten Eckdaten zu dieser Studie ist in Anhang A (vgl. Tabelle A1) zu finden. Die Ergebnisse der Untersuchung zeigten laut Humer (2019), dass die Lesegeschwindigkeit der Interventionsgruppe (n = 14) während der sechsmonatigen Intervention hoch signifikant gesteigert werden konnte. Die Kontrollgruppe, welche in diesem halben Jahr kein spezielles Lesetraining absolviert hatte, erzielte in dieser Untersuchung jedoch ebenfalls hoch signifikant positive Resultate. In Bezug auf das Textverständnis konnte sich die Interventionsgruppe ebenfalls signifikant verbessern. Bei der Kontrollgruppe konnte in diesem Bereich hingegen kein bedeutender Fortschritt erkannt werden (S. 42). Während des Interventionszeitraums wurden zudem laufend die Lernfortschritte der einzelnen Kinder festgehalten. Dazu wurde mithilfe des Instruments «Lernfortschrittsdiagnostik Lesen» (Walter, 2010) jede zweite Woche eine Standortbestimmung durchgeführt. Die Verlaufskurve des mittleren Lernfortschritts der Interventionsgruppe (vgl. Anhang B, Abbildung A1) liefert daher zusätzliche Hinweise darauf, in welchen Zeitspannen bei den Kindern der grösste Lernzuwachs stattgefunden hat. Dadurch lässt sich erkennen, dass insbesondere während der ersten fünf bis sechs Wochen der Intervention grosse Fortschritte erzielt wurden. In diesem Zeitraum stieg der Wert der gelesenen Wörter pro Minute von durchschnittlich 65 auf 91, was einem Zuwachs von 26 Wörtern pro Minute entspricht. Bis Woche 19 bewegte sich der Mittelwert dann stets zwischen 91 und 96 Wörtern pro Minute. Der Fortschritt stagnierte in dieser Phase also leicht. Ab Woche 19 der Intervention liessen sich jedoch wieder Fortschritte in der Anzahl der durchschnittlich gelesenen Wörter pro Minute erkennen und in Woche 29 wurde mit durchschnittlich 123 Wörtern pro Minute der Höchstwert erreicht. Danach fiel der Durchschnittswert wieder etwas ab und blieb für die restliche Interventionsdauer bei durchschnittlich 106 Wörtern pro Minute konstant (Humer, 2019, S. 43). Ob und wann während dieses Interventionszeitraums Unterbrüche aufgrund von Ferien oder Krankheit stattfanden, ist in der Verlaufskurve (vgl. Anhang B, Abbildung A1) nicht zu erkennen.

Nebst der Tatsache, dass die Wirksamkeit der Leseförderung mittels Lautleseverfahren in dieser Untersuchung eindeutig belegt werden konnte, bergen Trainingsmethoden dieser Art laut Humer (2019) auch zahlreiche weitere Vorteile. Einerseits lassen sich Lautlesetrainings auf verschiedenen Klassenstufen und in unterschiedlichen Unterrichtsformen effizient in den Schulalltag integrieren und sind gleichermaßen geeignet für Schüler:innen mit deutscher sowie auch mit nicht deutscher Muttersprache. Andererseits kann durch die Umsetzung von Lautleseverfahren eine wirksame Leseförderung implementiert werden, ohne dass dadurch ein übermässiger Fortbildungs- und Ressourcenaufwand für die Lehrpersonen entsteht. Des Weiteren lässt sich ein Lautlesetraining flexibel adaptieren und somit in verschiedenen Varianten anwenden – beispielsweise als wiederholtes Lautlesen (repeated reading), Chorlesen (choral reading) oder begleitendes Lesen (assisted reading). Ein weiterer Vorteil von solchen Methoden besteht darin, dass während der Durchführung stets alle Kinder mit dem Lesen beschäftigt sind. Diese Tatsache ist besonders für die schwächeren Leser:innen einer Klasse entlastend, da sie dadurch nicht blossgestellt werden und zusätzlich in ihrem eigenen Lesetempo trainieren können. Lautleseverfahren bieten demnach eine effiziente Möglichkeit zur Differenzierung und berücksichtigen auch soziale Aspekte in einem Klassengefüge. Diese durchaus förderlichen Merkmale des Lesetrainings mittels Lautleseverfahren spiegeln sich auch in der Auswertung des Fragebogens wider, denn alle beteiligten Personen – also Schüler:innen, Eltern sowie auch Lesetrainer:innen – nahmen das Training durch Lautlesen durchwegs als sehr positiv wahr (S. 43-44).

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass die Förderung der Lesekompetenz mittels Lautleseverfahren nicht nur hoch wirksam, sondern auch praktikabel, motivierend und differenziert sein kann. Im nächsten Abschnitt wird demnach eine weitere empirische Erhebung im Zusammenhang mit der Leseförderung durch Lautleseverfahren thematisiert.

2.4.2. Kooperatives Lautlesen in sechsten Hauptschulklassen

Die durch Nix (2011) konzipierte und durchgeführte Interventionsstudie «Kooperatives Lautlesen in sechsten Hauptschulklassen» ist eine weitere Untersuchung, die sich mit der Förderung der Lesekompetenz mittels Lautleseverfahren beschäftigte. Der Fokus dieser Untersuchung lag auf der Förderung der Leseflüssigkeit bei Kindern der sechsten Hauptschulklasse. Um die Wirksamkeit des implementierten Lautlesetrainings zu überprüfen, wurden die Leseflüssigkeit, das Leseverständnis sowie die Lesemotivation der beteiligten Kinder zu drei Zeitpunkten gemessen und evaluiert. In Anhang C (vgl. Tabelle A2) ist wiederum eine Übersicht über die wichtigsten Eckdaten dieser Interventionsstudie zu finden. Da das methodische Vorgehen dieser Untersuchung so konzipiert war, dass die Schüler:innen beider Testgruppen zu drei unterschiedlichen Zeitpunkten in Bezug auf verschiedene Aspekte getestet wurden, liessen sich basierend auf den Ergebnissen aus den Prä-, Post- und Follow-Up-Testungen Aussagen zu kurzfristigen sowie auch langfristigen Effekten des Förderprogramms «Lautlese-Tandems» machen. Die Summenmittelwerte (M) und die Standardabweichungen (SD) der beiden Untersuchungsgruppen zu allen drei Testzeitpunkten sind in Anhang D (vgl. Tabelle A3) zusammengefasst dargestellt und werden im Folgenden vertiefter thematisiert. Laut Nix (2011) konnten die Ergebnisse der Erhebung belegen, dass die kurzfristigen Effekte des durchgeführten Förderprogramms, die auf einem Vergleich der Prä- und Post-Test-Resultate der beiden Testgruppen basieren, für die Unterrichtspraxis hoch bedeutsam sind. In Bezug auf die Leseflüssigkeit konnten die Schüler:innen der Interventionsgruppe deutlich höhere Lernzuwächse erzielen als diejenigen der Kontrollgruppe. Unmittelbar nach der Interventionsphase liessen sich also statistisch signifikante Effekte der Methode der Lautlesetandems auf die Leseflüssigkeit der Schüler:innen festhalten. Auch im Zusammenhang mit den Transfereffekten dieses Lesetrainings auf das Textverstehen, die Lesemotivation und das Lese-Selbstkonzept konnten Erkenntnisse gewonnen werden. Es zeigte sich nämlich, dass sich die Schüler:innen der Interventionsgruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe auch in Bezug auf das Textverständnis deutlich stärker verbesserten. Zudem konnten in der Interventionsgruppe kurzfristig auch geringe positive Effekte bezüglich Lese-Selbstkonzept festgestellt werden, wogegen sich das Lese-Selbstkonzept der Schüler:innen der Kontrollgruppe kaum verbessert hatte. Im Zusammenhang mit dem Kriterium der Lesemotivation konnten in beiden Testgruppen keine signifikanten Veränderungen ermittelt werden, weshalb die Durchführung dieses Lautlese-Verfahrens keinen bedeutsamen Einfluss auf die Lesemotivation von Kindern zu haben scheint. Des Weiteren wurde nach Beendigung der Interventionsphase untersucht, inwiefern sich die Ergebnisse und demnach auch die Lernzuwächse der Tutanden von denjenigen der Tutoren unterscheiden. Diesbezüglich konnte kein signifikanter Unterschied festgestellt werden, wodurch davon ausgegangen werden kann, dass Tutanden und Tutoren gleichermassen von einem Lesetraining in Form von Lautlese-Tandems profitieren können (S.180-184).

Langfristige Effekte des Lesetrainings in Form von Lautlesetandems konnten basierend auf den Ergebnissen der Follow-Up-Testungen, die in einem Zeitabstand von vier Monaten nach Beendigung der Interventionsphase durchgeführt wurden, evaluiert werden. Durch dieses Vorgehen sollte laut Nix (2011) ermittelt werden, ob die Lesekompetenz der beteiligten Schüler:innen durch das absolvierte Förderprogramm auch langfristig – also nach sechzehn Wochen regulärem Deutschunterricht – positiv beeinflusst werden konnte. In Bezug auf die Leseflüssigkeit konnte bei den Schüler:innen der Interventionsgruppe basierend auf den Ergebnissen der Follow-Up-Testungen auch langfristig ein bedeutend höherer Lernzuwachs festgestellt werden als bei den Kindern der Kontrollgruppe. Somit ist die Förderung der Lesekompetenz mittels Lautlese-Tandems auch langfristig effektiv und unterrichtspraktisch bedeutsam. In Bezug auf die Transfereffekte dieses Förderprogramms auf das Leseverstehen, die Lesemotivation und das Lese-Selbstkonzept waren im Vergleich zu den Ergebnissen aus den Post-Messungen einige Unterschiede zu erkennen. Im Zusammenhang mit dem Textverständnis konnten die Schüler:innen der Interventionsgruppe im Vergleich zu denjenigen der Kontrollgruppe auch langfristig deutlich grössere Fortschritte erzielen. Die kurzfristigen positiven Transfereffekte des Lesetrainings auf das Lese-Selbstkonzept konnten langfristig jedoch nicht aufrechterhalten werden. Langfristig konnte deshalb kein bedeutender Einfluss der Umsetzung der Leseförderung mittels Lautlesetandems auf das Lese-Selbstkonzept von Schüler:innen nachgewiesen werden. In Bezug auf die Lesemotivation waren die Werte der Follow-Up-Testung bei beiden Untersuchungsgruppen sogar rückläufig. Dadurch konnte kurzfristig sowie langfristig kein positiver Transfereffekt des Verfahrens der Lautlesetandems auf die Lesemotivation festgestellt werden. Im Vergleich der Testergebnisse aller Tutanden mit den Resultaten aller Tutoren konnte auch in der dritten Testrunde kein statistisch signifikanter Unterschied ermittelt werden. Daher ist die Förderung der Lesekompetenz mittels Lautlesetandems für Schüler:innen in der Rolle der Tutanden auch langfristig gleichermassen wirksam wie für Kinder in der Funktion der Tutoren (S. 184-187).

Im Zusammenhang mit der Praktikabilität und der Implementation des Lautleseverfahrens wurde mit den Lehrpersonen der neun Interventionsklassen eine Fragebogenuntersuchung durchgeführt. Dabei gaben laut Nix (2011) alle neun Lehrpersonen an, dass sie selbst Freude an der Durchführung dieser Intervention hatten. Acht von neun Lehrpersonen kreuzten zudem an, dass sie diese Methode in ihren regulären Deutsch- oder Fachunterricht integrieren würden. Dass das Verhältnis von Aufwand und Ertrag bei der Umsetzung dieser Methode angemessen ist, bestätigten wiederum sieben von neun Personen. Des Weiteren gaben acht von neun Lehrer:innen an, dass sich die sportliche Rahmenhandlung, in der das Förderprogramm eingebettet war, positiv auf die Motivation der Schüler:innen ausgewirkt hatte und dass eine ähnliche Rahmenhandlung für eine zukünftige Durchführung unverzichtbar wäre (S. 178). Die Leseförderung mittels Lautlese-Tandems scheint also in Bezug auf den Einsatz im Regelunterricht praktikabel zu sein, was Lehrpersonen eine relativ unkomplizierte Umsetzung im Schulalltag ermöglicht und gleichzeitig einen angemessenen Aufwand erfordert.

Zusammenfassend konnte also auch diese Untersuchung die Wirksamkeit der Methode der Lautlesetandems zur Steigerung der Leseflüssigkeit und des Leseverstehens bei Schüler:innen der sechsten Hauptschulklasse belegen. Zudem zeigte sich, dass von diesem Training in heterogenen Lesetandems jeweils beide beteiligten Schüler:innen gleichermassen profitieren konnten. Im Zusammenhang mit der Lesemotivation sowie auch dem Lese-Selbstkonzept konnten langfristig keine positiven Transfereffekte

festgestellt werden. Die positiven Rückmeldungen fast aller Lehrpersonen bestätigen hingegen, dass dieses Verfahren praktikabel und für eine unkomplizierte Umsetzung im Schulalltag geeignet ist.

Im Anschluss an die Beschreibung der beiden empirischen Untersuchungen von Humer (2019) und Nix (2011) sowie deren Ergebnisse wird im nächsten Kapitel auf weitere Studien verwiesen, die im Zusammenhang mit der Leseförderung mittels Lautleseverfahren durchgeführt wurden.

2.4.3. Weitere Studien

Nebst den beiden Untersuchungen von Humer (2019) und Nix (2011), die in den Kapiteln 2.4.1. und 2.4.2. ausführlicher thematisiert wurden, liegen mittlerweile zahlreiche weitere Studien aus dem anglo-amerikanischen Sprachraum vor, die die Wirksamkeit der Leseförderung mittels Lautleseverfahren belegen. Im deutschen Sprachgebiet beschäftigten sich die Frankfurter Forschungsprojekte intensiv mit der Methode der Lautlesetandems zur Förderung der Leseflüssigkeit, wobei ebenfalls positive Ergebnisse erzielt werden konnten (Rieckmann et al., 2012, S. 96-97). Des Weiteren zeigten sich in zahlreichen existierenden Studien dieses Fachbereichs nicht nur signifikante Fortschritte in der Leseflüssigkeit, sondern auch Transfereffekte der Lautlesetrainings auf das Textverständnis von Schüler:innen (NRP, 2000).

Auch wenn zu diesem Zeitpunkt nicht näher auf die einzelnen Untersuchungen im Bereich der Leseförderung mittels Lautleseverfahren eingegangen werden kann, so scheint die Wirksamkeit solcher Methoden doch bereits durch mehrere Studien belegt worden zu sein. In einem nächsten Schritt werden nun Schlussfolgerungen aus dem geschaffenen theoretischen Bezugsrahmen (vgl. Kapitel 2.1 bis 2.4) gezogen und anschliessend Fragestellungen für den weiteren Verlauf dieser Arbeit abgeleitet.

2.5. Schlussfolgerung und Fragestellung

Die Auseinandersetzung rund um die Thematik der Lesekompetenz verdeutlicht die Tatsache, dass die Fähigkeit des Lesens sowie deren Erwerb hochkomplexe Prozesse sind, die nicht nur vielfältige kognitive Teilleistungen erfordern, sondern gleichzeitig auch subjektive und soziale Aspekte beinhalten (Rosebrock & Nix, 2020, S. 15). Aus diesem Grund scheint es kaum erstaunlich, dass viele Kinder und Jugendliche im Verlauf des Lesekompetenzerwerbs auf Schwierigkeiten stossen (Bertschi-Kaufmann & Graber, 2021, S. 8-10). In solchen Fällen scheint eine frühe Erkennung sowie eine gezielte Förderung unabdingbar zu sein, um langfristigen Defiziten im Bereich des Lesens vorbeugen oder sie sogar verhindern zu können (Gasteiger-Klicpera & Klicpera, 2014, S. 60). Trotz des Wissens über die Wichtigkeit der Früherkennung sowie der zeitnahen und gezielten Förderung gibt es in der Schweiz jedoch auch im Jugendalter noch zahlreiche Schüler:innen, die erhebliche Schwierigkeiten im Bereich der Lesekompetenz aufweisen. Zudem zeigten die Ergebnisse vergangener PISA-Studien, dass die Zahl der schwach lesenden Jugendlichen in der Schweiz in den letzten Jahren stetig zugenommen hat (OECD, 2023, S. 1-3). Dass in Bezug auf die Lesekompetenzförderung in der Primarschule Handlungsbedarf besteht, scheint sich daher nicht abstreiten zu lassen.

Um die Lesekompetenz bei Primarschulkindern zu fördern, sind mittlerweile zahlreiche Methoden bekannt: Lautleseverfahren, Vielleseverfahren, Vermittlung von Lesestrategien, Sachtextlektüre

und Unterstützung digitalen Lernens, Leseanimation sowie die Entwicklung einer literarischen Lesekultur. Viele dieser Verfahren setzen jedoch bereits an fortgeschrittenen Teilfähigkeiten an, die im Mehrebenenmodell des Lesens nach Rosebrock und Nix (2020, S. 15) als hierarchiehöhere Leseteilleistungen bezeichnet werden. Eine Methode, die sich hingegen auf die Verbesserung der hierarchie-niedrigen Leseteilleistungen – wie Wort- und Satz-Identifikation sowie lokale Kohärenz – konzentriert, ist die Förderung mittels Lautleseverfahren. In diesem Bereich wurden in der Leseforschung bereits verschiedene Studien durchgeführt, die die Wirksamkeit verschiedener Arten des Lautlesens belegen konnten (Rosebrock & Nix, 2020). Ein Beispiel dafür ist die Untersuchung von Humer (2019), die über einen Zeitraum von sechs Monaten überprüfte, inwiefern das aus verschiedenen Lautleseverfahren konzipierte Förderprogramm die Leseflüssigkeit sowie das Textverständnis leseschwacher Schüler:innen der 5. Schulstufe beeinflusst. Die Ergebnisse dieser Untersuchung bestätigten schliesslich nebst der hohen Wirksamkeit von Lautlesemethoden zusätzlich, dass solche Verfahren auch im Unterricht praktikabel sind und zudem eine Differenzierung innerhalb von Schulklassen ermöglichen (S. 43-44). Die Untersuchung von Nix (2011) konzentrierte sich hingegen ausschliesslich auf die Methode der Lautlesetandems, welche im Rahmen einer Interventionsstudie mit Kindern der sechsten Hauptschulstufe über einen Zeitraum von fünf Monaten getestet wurde. Auch die Ergebnisse dieser Studie konnten belegen, dass das Training in heterogenen Lautlesetandems kurzfristig sowie langfristig positive Effekte auf die Leseflüssigkeit sowie auch das Textverständnis von Schüler:innen hat. Zudem konnte aufgrund einer Fragebogenauswertung nach Beendigung der Interventionsphase festgehalten werden, dass sich auch dieses Verfahren für eine unkomplizierte Umsetzung im Regelunterricht eignet (S. 178-187).

In Bezug auf die zu Beginn genannten Kriterien, dass die gesuchte Methode zur Leseförderung nicht nur wirksam, sondern auch praktikabel sein soll, scheint das Verfahren des Lautlesetrainings in diesem Fall eine geeignete Methode zu sein. Dies aus dem Grund, dass Lautleseverfahren auf vielen verschiedenen Stufen sowie auch weitgehend unkompliziert und mit angemessenem Aufwand für die Lehrperson umgesetzt werden können (Humer, 2019, S. 43-44; Nix, 2011, S. 178). Da sich in Bezug auf die Leseförderung laut Klicpera und Gasteiger-Klicpera (2014) die Arbeit in kleinen Gruppen oder mit einem Partner oder einer Partnerin bewährt hat (S. 158), wird der Fokus für den weiteren Verlauf dieser Arbeit auf die Methode der Lautlesetandems gelegt. Die Wirksamkeit der Leseförderung mittels heterogener Lautlesetandems, also jeweils bestehend aus einem schwächer und einem stärker lesenden Kind, konnte bereits empirisch belegt werden. Des Weiteren konnte auch ein Zusammenhang zwischen der Leseflüssigkeit und der Lesemotivation von Kindern nachgewiesen werden (Nix, 2011, S.102-103). Dies bestätigen auch Klicpera und Gasteiger-Klicpera (2014), die das Stärken der Lesemotivation als wichtigen Faktor zur Steigerung der Lesegeläufigkeit bei Kindern beschreiben, wobei die Auswahl des Lesematerials wiederum einen wesentlichen Einfluss haben kann. Die gewählte Lektüre soll für die Schüler:innen einerseits inhaltlich interessant sein, andererseits aber auch eine angemessene sprachliche Schwierigkeit aufweisen, sodass beim Leser oder bei der Leserin keine Gefühle des Versagens auftreten (S. 157). Rosebrock und Nix (2020) beschreiben Übungsmaterial für die Förderung der Lesekompetenz dann als geeignet, wenn es nur wenige Wörter beinhaltet, die dem lesenden Kind schriftsprachlich unbekannt sind sowie auch nicht zu lange Sätze enthält (S. 51). In Bezug auf die Leseförderung in heterogenen Lesetandems könnten daher Schwierigkeiten bei der Auswahl von geeignetem Übungsmaterial auftreten, da sich die Tandems jeweils aus einem schwächer und einem

stärker lesenden Kind zusammensetzen. Ein Übungstext, der für das schwächer lesende Kind geeignet ist, könnte für das stärker lesende Kind zu einfach und dementsprechend langweilig sein. Hingegen könnte Lesematerial, das für das stärker lesende Kind angemessen ist, für das schwächer lesende Kind wiederum zu anspruchsvoll sein und demnach zu Gefühlen des Versagens führen, welche laut Klicpera und Gasteiger-Klicpera (2014) jedoch bestmöglich verhindert werden sollen (S. 157). Greisbach (2014) beschreibt zudem, dass sich in Bezug auf den Aufbau von Rechtschreibkenntnissen die Förderung in kleinen Gruppen motivierend auf Schüler:innen auswirkt, weil sie dadurch die Erfahrung machen, dass auch andere Kinder in diesem Bereich Schwierigkeiten aufweisen und sie mit diesem Problem somit nicht allein sind (S. 185). Vor dem Hintergrund dieser Tatsache stellt sich die Frage, ob es für Schüler:innen nicht auch im Zusammenhang mit der Leseförderung motivationsfördernd sein könnte, in homogenen Lesetandems zu arbeiten. Dadurch könnten Kinder auch in diesem Bereich die Erfahrung machen, dass andere Schüler:innen in Bezug auf den Lesekompetenzerwerb auf dem gleichen Stand sind, wie sie selbst. Zusätzlich scheint es im Zusammenhang mit der Auswahl von geeignetem Übungsmaterial bei homogenen Lesetandems eher möglich, Texte auszusuchen, die für beide beteiligten Kinder angemessen und interessant sind. Basierend auf diesen Erkenntnissen wird der Fokus für den weiteren Verlauf dieser Arbeit auf die Förderung der Lesekompetenz mittels homogener Lautlesetandems gelegt.

In Bezug auf den Prozess des Lesekompetenzerwerbs, der in Kapitel 2.2. beschrieben wurde, steht laut Klicpera und Gasteiger-Klicpera (2014) auf der Primarstufe in den ersten beiden Schuljahren der Aufbau der basalen Lese- und Rechtschreibfähigkeiten im Vordergrund (S. 151). Eine effektive Umsetzung der Methode der Lesetandems zur Förderung der Leseflüssigkeit sowie auch des Leseverständnisses ist laut Gold et al. (2013) ab der dritten Klassenstufe denkbar (S. 204). Somit könnten durch das Verfahren der Lautlesetandems auch Schüler:innen gefördert werden, welche nicht aus eigenem Antrieb in die Viellesephase übertreten, die bei einer optimalen Entwicklung ab der dritten Primarstufe einsetzt (Rosebrock & Nix, 2020, S. 26-28). Die Fördermethode der Lautlesetandems kann also, wie soeben beschrieben, ab der dritten Primarklasse eingesetzt werden und ist trotzdem auch bei Kindern bis mindestens zur sechsten Klassenstufe erwiesenermaßen wirksam (Nix, 2011). Aus diesem Grund soll der Fokus im weiteren Verlauf dieser Arbeit nicht auf eine einzelne Klassenstufe gelegt werden, sondern Schüler:innen von der dritten bis zur sechsten Primarstufe miteinbeziehen.

Basierend auf diesen festgelegten Eckpunkten ergibt sich schliesslich die folgende Fragestellung, die im Rahmen dieser Arbeit beantwortet werden soll. Des Weiteren wurden zwei Hypothesen formuliert, die es im weiteren Verlauf der Untersuchung zu überprüfen gilt.

Fragestellung: Inwiefern beeinflusst tägliches Lautlesetraining in homogenen Lesetandems die Lesekompetenz von Kindern der 3.-6. Primarstufe?

Hypothese 1: Es wird erwartet, dass sich die Lesekompetenz von Kindern der 3.-6. Primarstufe durch das tägliche Lautlesetraining in homogenen Lesetandems verbessert.

Hypothese 2: Es wird erwartet, dass bei Kindern der 3.-6. Primarstufe durch das tägliche Lautlesetraining in homogenen Lesetandems ein höherer Zuwachs an Lesekompetenz erreicht werden kann als durch die Teilnahme am regulären Deutschunterricht.

Im Zusammenhang mit dieser Untersuchung wurde jedoch nicht nur die Wirksamkeit des täglichen Lautlesetrainings in homogenen Lesetandems thematisiert, sondern auch die beiden Faktoren der Praktikabilität im Unterrichtsalltag sowie die Wichtigkeit der Lesemotivation der beteiligten Schüler:innen. Aus diesem Grund sollen auch diese beiden Aspekte in der Planung des weiteren Vorgehens berücksichtigt werden. Nebst der ursprünglichen Forschungsfrage ergeben sich daraus also zwei weitere Fragestellungen, die im Rahmen dieser Untersuchung bearbeitet werden sollen.

Fragestellung 2: Inwiefern ist das Verfahren des täglichen Lautlesetrainings in homogenen Lesetandems im regulären Schulalltag auf der 3.-6. Primarstufe praktikabel?

Fragestellung 3: Inwiefern beeinflusst das Verfahren des täglichen Lautlesetrainings in homogenen Lesetandems die Lesemotivation von Kindern der 3.-6. Primarstufe?

Basierend auf den in diesem Kapitel festgehaltenen Schlussfolgerungen wird der Fokus im nächsten Kapitel auf die Konzeption eines Forschungsvorgehens gelegt, das zur Beantwortung der beschriebenen Fragestellungen sowie der Überprüfung der formulierten Hypothesen führen soll.

3. Forschungsmethodik

Um den Fragestellungen aus Kapitel 2.5. auf den Grund zu gehen, konzentriert sich dieses Kapitel auf die geplante Forschungsmethodik. Dazu wird in einem ersten Schritt das grobe Forschungsdesign beschrieben. Anschliessend werden die Forschungsinstrumente, die Stichprobe, die Intervention sowie auch der Ablauf der Untersuchung genauer erläutert. Zum Schluss wird zudem der Aspekt der Forschungsethik im vorgängig beschriebenen Vorgehen thematisiert.

3.1. Forschungsdesign

Um ein geeignetes Forschungsdesign für diese Untersuchung zu konzipieren, wird der Schwerpunkt zunächst auf die erste Fragestellung gelegt. In diesem Zusammenhang soll untersucht werden, inwiefern die Lesekompetenz von Schüler:innen der 3.-6. Klassenstufe durch das tägliche Lautlesetraining in homogenen Lesetandems beeinflusst wird. Gemäss der ersten Hypothese, die in Bezug auf diese Fragestellung formuliert wurde, wird erwartet, dass sich die Lesekompetenz der entsprechenden Kinder durch das tägliche Lautlesetraining in homogenen Lesetandems verbessert. Die zweite Hypothese beschreibt wiederum die Erwartung, dass Schüler:innen der 3.-6. Primarstufe durch das tägliche Lautlesetraining in homogenen Lesetandems einen höheren Leistungszuwachs im Bereich der Lesekompetenz erreichen können als durch die Teilnahme am regulären Deutschunterricht.

Um Hypothesen zu testen und bestenfalls Theorien zu bestätigen, eignen sich laut Roos und Leutwyler (2022) die quantitativen Forschungsstrategien. Sie beinhalten oft genaues Messen und Zählen, wobei der Fokus beispielsweise darauf liegen kann, bestimmte Phänomene in Zahlen darzustellen oder auch auf Ursachen zurückzuführen und somit einer kausalen Erklärung zuschreiben zu können (S. 191-193). Nichtsdestotrotz werden quantitative Vorgehensweisen in der heutigen Forschung immer häufiger mit qualitativen Forschungsstrategien verbunden. So können die beiden Zugänge als sinnvolle Ergänzung zueinander dienen und dabei helfen, unterschiedliche Facetten eines Phänomens aufzuzeigen (Roos & Leutwyler, 2022, S. 189). Kuckartz (2014) bezeichnet die Kombination quantitativer und qualitativer Forschungszugänge als «Mixed-Methods-Forschung», wobei die beiden Methoden auf unterschiedliche Weise miteinander verbunden werden können. Auch beschreibt er, dass Evaluationsdesigns, die die Wirkungen eines Programms oder einer Interventionsmassnahme überprüfen sollen, oft ein Pre-Post-Design erfordern. Die Grundlage dabei besteht immer aus einer genauen Ermittlung der Ausgangslage, bevor anschliessend die zu überprüfende Interventionsmassnahme implementiert wird. Um nach Beendigung der Intervention die erzielten Wirkungen untersuchen zu können, erfordern solche Studien ein längsschnittliches Design mit mindestens zwei Messzeitpunkten (S. 95).

Basierend auf diesen Tatsachen wird für die Evaluation der beiden Hypothesen in dieser Untersuchung eine Interventionsstudie nach dem Pre-Post-Test-Design konzipiert. Dabei soll zu Beginn der Ausgangszustand ermittelt werden, indem die Lesekompetenz der entsprechenden Kinder mittels eines standardisierten Testverfahrens möglichst genau gemessen wird. An der Untersuchung im Rahmen dieser Arbeit beteiligen sich alle Schüler:innen der 3.-6. Primarstufe einer Regelschule im deutschsprachigen Raum der Schweiz. Dadurch ergibt sich eine Gesamtstichprobe von N = 163 Schüler:innen, die sich aus jeweils zwei Klassen jeder Klassenstufe zusammensetzt. Laut Roos und Leutwyler (2022) kann

zum Zweck des Wirkungsvergleichs eine Gruppe von Personen festgelegt werden, die zwar an den Pre- und Post-Testungen teilnimmt, jedoch nicht an der zu untersuchenden Intervention. Eine solche Vergleichsgruppe wird als Kontrollgruppe bezeichnet (Roos & Leutwyler, 2022, S. 206). Aus der Gesamtstichprobe $N = 163$ wird also je eine Klasse pro Klassenstufe der Kontrollgruppe zugeteilt, welche während des Interventionszeitraums den regulären Deutschunterricht besucht. Die Parallelklassen, also wiederum je eine Klasse pro Klassenstufe, bilden demnach die Interventionsgruppe, die zwischen den beiden Testzeitpunkten an der Intervention teilnimmt. Als Interventionsmassnahme wird im Anschluss an die Pre-Testung das Lautlesetraining in homogenen Lesetandems eingeführt. Die Studie zur Evaluierung von Lautleseverfahren zur Förderung der Lesegeschwindigkeit und des Textverständnisses von Humer (2019), die in Kapitel 2.4.1. ausführlicher beschrieben wurde, zeigte, dass besonders während der ersten fünf bis sechs Wochen der Intervention ein rapider Anstieg in der Lesegeschwindigkeit festgehalten werden konnte (S. 43). Aus diesem Grund wird der Zeitrahmen für die Intervention in dieser Untersuchung auf sechs Wochen festgelegt. Nach Beendigung dieses sechswöchigen Lautlesetrainings in homogenen Lesetandems wird erneut die Lesekompetenz aller Schüler:innen der 3.-6. Klassenstufe, also derjenigen der Kontrollgruppe sowie derjenigen der Interventionsgruppe, ermittelt, indem dasselbe standardisierte Testverfahren wie im Pre-Test eingesetzt wird. Im Anschluss an die Datenerhebung werden mithilfe der Software IBM SPSS Statistics (Version 30.0) (IBM Corp., 2024) potenzielle Effekte der Intervention auf die Lesekompetenz der Schüler:innen der Interventionsgruppe sowie eventuelle Unterschiede zur Entwicklung der Kontrollgruppe untersucht. Zur statistischen Prüfung wird ein t-Test für unabhängige Stichproben eingesetzt. Dieser Test eignet sich laut Sinner und Kuhl (2015), um die Signifikanz von Unterschieden zwischen den Mittelwerten zweier Gruppen zu bewerten und zu beurteilen, ob beobachtete Differenzen zufällig oder systematisch bedingt sind (S. 153). Auf diese Weise soll ermittelt werden, ob sich die Mittelwerte der beiden Untersuchungsgruppen signifikant voneinander unterscheiden.

Da diese Untersuchung jedoch nicht nur den Aspekt der Wirksamkeit des täglichen Lautlesetrainings in homogenen Lesetandems, sondern auch die beiden Faktoren Lesemotivation und Praktikabilität berücksichtigen soll, werden in einem nächsten Schritt die beiden Fragestellungen 2 und 3 thematisiert. In diesem Zusammenhang soll einerseits untersucht werden, inwiefern das Verfahren des täglichen Lautlesetrainings in homogenen Lesetandems für den regulären Schulalltag der 3.-6. Klassenstufen praktikabel ist. Andererseits sollen Erkenntnisse dazu gewonnen werden, inwiefern die Lesemotivation der Schüler:innen durch diese Art der Leseförderung beeinflusst wird. Da offen formulierte Fragestellungen laut Roos und Leutwyler (2022) eine Vielzahl von Antworten zulassen, eignen sich in solchen Fällen qualitative Forschungsmethoden, um vielfältige Sichtweisen auf eine Thematik zu erhalten (S. 189). Für die Bearbeitung der beiden Fragestellungen 2 und 3 soll daher eine qualitative Erhebung eingesetzt werden. Um die quantitative Erhebung im Zusammenhang mit der ersten Fragestellung in Anlehnung an die Mixed-Methods-Forschung nach Kuckartz (2017) nun also mit qualitativen Daten anzureichern, erscheint der Zweck der sogenannten Expansion als besonders geeignet. Mit dieser Methode soll die inhaltliche Breite sowie die Reichweite der Forschung ausgeweitet werden (S. 161). Dadurch erschliesst sich die Möglichkeit, nebst der Wirksamkeit des Lautlesetrainings in homogenen Lesetandems auf die Lesekompetenz von Kindern der 3.-6. Primarstufe (vgl. Fragestellung 1) zudem weitere Aspekte in diese Untersuchung miteinzubeziehen. Laut Roos und Leutwyler (2022) zielt die

qualitative Forschung nicht darauf ab, gemachte Vermutungen zu bestätigen oder zu widerlegen. Vielmehr geht es dabei darum, neue Sichtweisen zu ergründen, die sich aus gesammelten Daten ergeben (Roos & Leutwyler, 2022, S. 189). Im qualitativen Teil dieser Untersuchung sollen also nebst der Wirksamkeit auch die beiden Faktoren Praktikabilität (vgl. Fragestellung 2) und Lesemotivation (vgl. Fragestellung 3) einbezogen werden. Dadurch sollen Erkenntnisse darüber gewonnen werden, inwiefern das tägliche Lautlesetraining in homogenen Lesetandems auf der 3.-6. Primarstufe nicht nur die Lesekompetenz, sondern auch die Lesemotivation von Schüler:innen beeinflusst und inwieweit dieses Verfahren auf den genannten Klassenstufen als praktikabel wahrgenommen wird.

Zur Evaluation der Praktikabilität des täglichen Lautlesetrainings in homogenen Lesetandems erscheint es sinnvoll, die Lehrpersonen derjenigen Klassen miteinzubeziehen, die an der Intervention teilgenommen haben. Da die Interventionsgruppe aus vier Klassen besteht, kann in diesem Bereich lediglich mit einer Stichprobe von $N = 4$ Lehrpersonen gearbeitet werden. Um nebst Daten und Fakten auch einen Einblick in persönliche Meinungen und Ansichten von Personen zu erhalten, eignet sich laut Roos und Leutwyler (2022) der Einsatz von Fragebögen (S. 273). Einen weiteren Vorteil dieser Methode beschreiben Döring und Bortz (2016) darin, dass sich die befragten Personen für die Beantwortung des Fragebogens so viel Zeit und Raum nehmen können, wie sie benötigen und zusätzlich nicht direkt durch die Forschenden beeinflusst werden (S. 398). Der Einsatz eines Fragebogens scheint demnach geeignet zu sein, um vielfältige Erkenntnisse im Zusammenhang mit den festgelegten Fragestellungen zu gewinnen. Da diese Forschungsstrategie subjektive Meinungen und Ansichten der befragten Personen verspricht, soll auch der Aspekt der Wirksamkeit – in diesem Fall aus Sicht der Lehrpersonen – nochmals aufgegriffen werden. Dadurch kann auch dieser Faktor aus einer weiteren Perspektive betrachtet werden. In Bezug auf die zweite Fragestellung bestätigen Bodenmann, Perrez und Schär (2011), dass der Aspekt der Motivation einen grossen Einfluss auf Lernprozesse haben kann. Jedoch beschreiben sie auch, dass Motivation nicht direkt beobachtet, erlebt oder gefühlt werden kann (S. 30). Diese Tatsache deutet darauf hin, dass es nicht nur für Lehrpersonen schwierig ist, die Motivation ihrer Schüler:innen zu beobachten, sondern auch Kinder ihre eigene Motivation nicht zweifellos beschreiben können, da sie nicht direkt erlebt oder gefühlt werden kann. Hinweise in Bezug auf die Lesemotivation bei Kindern im Zusammenhang mit der Durchführung des Lautlesetrainings in homogenen Lesetandems können demnach nur in Form von subjektiven Einschätzungen gewonnen werden. Zum Zweck einer ökonomischen Durchführung wird der Aspekt der Lesemotivation daher ebenfalls in den Fragebogen für die Lehrpersonen integriert. Dadurch soll eine persönliche Einschätzung der Lehrpersonen in Bezug auf die Lesemotivation ihrer Schüler:innen im Zusammenhang mit den Interventionsmassnahmen erfolgen.

Zusammenfassend beinhaltet die Fragebogenerhebung also eine Einschätzung zur wahrgenommenen Wirksamkeit des Lautlesetrainings, zur Praktikabilität der Intervention im Unterrichtsalltag sowie zur Lesemotivation der Schüler:innen. Aufgrund der kleinen Stichprobe ($N = 4$) erfolgt die Auswertung des Fragebogens deskriptiv und qualitativ zusammenfassend. Geschlossene Fragen werden dabei in Form von Häufigkeiten und zentralen Tendenzen beschrieben (Döring & Bortz, 2016, S. 541). Die offenen Antworten werden im Sinne einer zusammenfassenden qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) ausgewertet, wobei zentrale Aussagen paraphrasiert und thematisch geordnet werden, um wiederkehrende Einschätzungen sichtbar zu machen (S. 104). Im Vordergrund soll somit nicht die statistische

Aussagekraft stehen, sondern vielmehr ein exploratives, strukturiertes Erfassen von subjektiven Einschätzungen.

Für das gesamte Forschungsvorgehen, also für die Pre- und Post-Testungen, die Intervention sowie die Fragebogenerhebung, müsste somit mit einem Durchführungszeitraum von neun Wochen gerechnet werden. In Absprache mit den Lehrpersonen der Untersuchungsklassen wurde der Zeitpunkt für die effektive Durchführung dieses Forschungsvorhabens auf das dritte Quartal des laufenden Schuljahres gelegt. Die Pre-Testungen werden somit in der ersten Woche nach den Sportferien durchgeführt und anschliessend wird in den Klassen der Interventionsgruppe die geplante Intervention implementiert. Nach den ersten drei Wochen der Interventionsphase findet in der gesamten Schule eine Sportwoche statt, weshalb die Intervention zu diesem Zeitpunkt für eine Woche pausiert wird. Im Anschluss an die Sportwoche werden die Interventionsmassnahmen für die verbleibenden drei Wochen fortgesetzt und in der darauffolgenden Woche wird in allen Klassen, also auch in den Klassen der Kontrollgruppe, die Post-Testung vorgenommen. In der Woche nach den Post-Messungen werden schliesslich noch die Fragebögen an die Lehrpersonen verteilt.

Zusammenfassend soll die folgende Darstellung (vgl. Tabelle 4) eine Übersicht über das geplante Forschungsvorgehen in der Interventionsstudie zum Lautlesetraining in homogenen Lesetandems zur Förderung der Lesekompetenz bei Kindern der 3.-6. Primarstufe liefern. Anschliessend werden im Verlauf der nächsten Kapitel die einzelnen Aspekte dieser Untersuchung – also die Forschungsinstrumente, die Stichprobe sowie die Interventionsmassnahmen – detaillierter ausgeführt.

Tabelle 4: Übersicht über das Forschungsvorgehen der Interventionsstudie «Lautlesetraining in homogenen Lesetandems auf der 3.-6. Primarstufe»

Zeitpunkt in Wochen	Gesamtstichprobe (N = 163)	
	Interventionsgruppe (n = 82) (je eine Klasse der 3./4./5./6. Stufe)	Kontrollgruppe (n = 81) (je eine Klasse der 3./4./5./6. Stufe)
1 (KW 6)	Pre-Test	
	Leseflüssigkeit: ELFE II - Wort (Dekodierungsgenauigkeit, Automatisierung) ELFE II - Satz (sinnentnehmendes Lesen, syntaktische Fähigkeiten) Textverständnis: ELFE II - Text (lokale und globale Kohärenzbildung)	
2-4 (KW 7-9)	Intervention «Lautlesetraining in homogenen Lesetandems»	Regulärer Deutschunterricht
5 (KW 10)	<i>Unterbruch durch Sportwoche</i>	
6-8 (KW 11-13)	Intervention «Lautlesetraining in homogenen Lesetandems»	Regulärer Deutschunterricht
9 (KW 14)	Post-Test	
	Leseflüssigkeit: ELFE II - Wort (Dekodierungsgenauigkeit, Automatisierung) ELFE II - Satz (sinnentnehmendes Lesen, syntaktische Fähigkeiten) Textverständnis: ELFE II - Text (lokale und globale Kohärenzbildung)	
10 (KW 15)	Fragebogen an die Lehrpersonen	

3.2. Forschungsinstrumente

In diesem Kapitel liegt der Fokus auf den Forschungsinstrumenten, die für das geplante Forschungsvorgehen eingesetzt werden sollen. Dabei wird zunächst der Test ELFE II (Ein Leseverständnistest für Erst- bis Siebtklässler – Version II) von Lenhard et al. (2018) thematisiert, mit dem im Rahmen der Pre- und Post-Testungen die Lesekompetenz der Schüler:innen erfasst werden soll. Auf dieser Grundlage soll eine Einschätzung der Lesefähigkeiten beider Untersuchungsgruppen vor und nach der Interventionsphase stattfinden, um darauf basierend Aussagen zur Wirksamkeit des täglichen Lautlesetrainings in homogenen Lesetandems zu ermöglichen. Gleichzeitig dienen die gewonnenen Daten der Überprüfung der beiden Hypothesen sowie der Beantwortung der ersten Fragestellung. Anschliessend wird die qualitative Erhebung mittels Fragebogen beschrieben. Diese soll Erkenntnisse im Zusammenhang mit den Fragestellungen 2 und 3 liefern sowie Aussagen zur Lesemotivation und zur Praktikabilität der durchgeführten Interventionsmassnahmen ermöglichen.

3.2.1. ELFE II

Als Forschungsinstrument für die Pre- und Post-Testungen, die im Rahmen dieser Interventionsstudie durchgeführt werden sollen, wurde der ELFE II ausgewählt. Dieser dient laut Lenhard et al. (2018) der «Erfassung der Leseflüssigkeit, der Lesegenauigkeit und des Leseverständnisses auf Wort-, Satz- und Textebene vom Ende der ersten bis zum Beginn der siebten Klassenstufe» (S. 13). Somit bezieht sich der ELFE II nicht nur auf einen einzelnen Aspekt der Lesekompetenz, sondern bezieht nebst der Leseflüssigkeit und der Lesegenauigkeit auch das Leseverständnis mit ein. Um diese differenzierte Erhebung zu gewährleisten, setzt sich der ELFE II aus drei Untertests zusammen. Der erste Untertest erfasst das Leseverständnis auf der Wortebene und konzentriert sich auf die beiden Teilfähigkeiten des Dekodierens und der Synthese. Der Untertest Satzverständnis bezieht wiederum die Kompetenz des sinnentnehmenden Lesens sowie syntaktische Fähigkeiten in die Erhebung mit ein. Im dritten Untertest liegt der Fokus auf dem Textverständnis und somit auf der lokalen sowie der globalen Kohärenzbildung. Der ELFE II überprüft also nicht nur basale, sondern auch höhere Leseteilfähigkeiten (Lenhard et al., 2018, S. 16). Auch in der Interventionsstudie von Nix (2011) zum kooperativen Lautlesen in sechsten Hauptschulklassen wurde nebst weiteren Forschungsinstrumenten der ELFE II eingesetzt. Der Untertest Wortverständnis wurde dabei verwendet, um bei Schüler:innen der sechsten Klassenstufe Leseteilprozesse wie die Dekodiergenauigkeit und die Automatisierung zu erfassen. Der Untertest Satzverständnis sollte wiederum Erkenntnisse zum Satzverstehen der getesteten Kinder liefern. Die Teilkompetenzen, die in dieser Untersuchung durch die beiden Untertests Wort- und Satzverständnis überprüft wurden, galten in der Auswertung sowie der Interpretation der Ergebnisse als Indikatoren für die Entwicklung der Leseflüssigkeit. Der Untertest Textverständnis sollte auch in dieser Erhebung Aussagen zu höheren Leseprozessen, nämlich dem Verstehen von Texten, ermöglichen (S. 165). Die Leseförderung mittels Lautleseverfahren zielt in erster Linie auf eine Verbesserung der Lesekompetenz durch die Schulung der Leseflüssigkeit ab und konzentriert sich vor allem auf die Teilfähigkeiten der Wort- und Satzidentifikation sowie der lokalen Kohärenz (Rosebrock & Nix, 2020). Gleichzeitig wurde bereits mehrfach betont, dass die Leseflüssigkeit eng mit der Kompetenz des Textverständnisses zusammenhängt (NRP, 2000; Lenhard et al., 2018) und dass das Lesetraining mittels Lautlesetandems auch

positive Transfereffekte auf die Fähigkeit des Leseverstehens haben kann (Nix, 2011; Humer, 2019). Durch die Aufteilung in verschiedene Untertests kann der ELFE II also auch in der Untersuchung, die im Rahmen dieser Arbeit stattfindet, Erkenntnisse zu unterschiedlichen Leseteilfähigkeiten liefern. Die beiden Untertests Wort- und Satzverständnis sollen daher auch in diesem Fall als Indikatoren für die Leseflüssigkeit der Schüler:innen dienen, die durch das Lautlesetraining in homogenen Lesetandems direkt trainiert werden soll. Der Untertest Textverständnis soll wiederum Aussagen darüber ermöglichen, inwiefern sich das im Rahmen der Intervention durchgeführte Lautlesetraining auch auf höhere Lese- prozesse auswirkt.

Ein weiterer Faktor, der im Zusammenhang mit dieser Untersuchung für den Einsatz des ELFE II spricht, ist die Tatsache, dass die Erhebung als Einzel- oder Gruppentest mit Kindern vom Ende der ersten bis zum Beginn der siebten Klassenstufe durchgeführt werden kann (Lenhard et al., 2018, S. 13). Somit ist dieses Testinstrument für alle Klassenstufen der Untersuchungsgruppe als Gruppentest einsetzbar, was wiederum eine ökonomische Durchführung der Pre- und Post-Testungen gewährleistet.

In Bezug auf die Gütekriterien betonen Lenhard et al. (2018), dass es sich beim ELFE II «um ein standardisiertes und normiertes Testverfahren von hoher Objektivität, Reliabilität und Validität» (S. 16) handelt. Die Objektivität bezieht sich dabei auf die Unabhängigkeit der Testergebnisse von den Testleiter:innen, aber auch von denjenigen Personen, die die Daten auswerten und interpretieren. Die Reliabilität wiederum beschreibt die Messgenauigkeit eines Testinstruments. Das heisst also, je reliabler ein Testverfahren ist, desto geringer sind die daraus resultierenden Ergebnisse mit Messfehlern behaftet. Bei der Validität liegt der Fokus hingegen auf der Gültigkeit eines Instruments – also darauf, ob ein Test tatsächlich das misst, was er messen soll – und somit gewissermassen auch auf der Glaubwürdigkeit der Resultate. Der ELFE II gilt in Bezug auf die Durchführung, Auswertung und Interpretation als hoch objektiv, sofern die Instruktionen aus dem Manual sorgfältig und genau befolgt werden. Die Reliabilität dieses Testinstruments wurde durch verschiedene Methoden überprüft. Zusammenfassend zeigte sich dabei, dass fast alle Analysen eine gute bis sehr gute Reliabilität vorwiesen. Hervorzuheben ist vor allem, dass die Gesamttestergebnisse bei allen drei Methoden als sehr reliabel einzustufen waren. Um die Validität des ELFE II zu gewährleisten, wurden ebenfalls verschiedene Methoden angewandt. Durch sämtliche dieser durchgeführten Analysen konnte die hohe Validität dieses Testverfahrens bestätigt werden, wobei einige davon sogar sehr hohe Korrelationen aufwiesen (Lenhard et al., 2018, S. 36-45). Des Weiteren fand im Rahmen der Konzeption des ELFE II eine Normierung mit einer Normstichprobe von N = 2807 Kindern der ersten bis siebten Klassenstufen statt. Mädchen und Knaben waren in dieser Stichprobe ungefähr gleichermassen vertreten und die Schüler:innen stammten aus verschiedenen Schulen aus ganz Deutschland. Zudem wurden verschiedene Schularten in die Normierung miteinbezogen, wodurch in dieser Stichprobe Kinder aus Grund- und Gesamtschulen, Haupt- und Förderschulen, Realschulen sowie auch Gymnasien vertreten waren (Lenhard et al., 2018, S. 46-49).

Für die quantitative Erhebung, die im Rahmen dieser Interventionsstudie durchgeführt werden soll, scheint der ELFE II also aus verschiedenen Gründen ein geeignetes Forschungsinstrument zu sein. Einerseits gilt er als objektives, reliables und valides Testverfahren, das standardisiert sowie auch normiert wurde. Zudem ermöglicht er eine differenzierte Erfassung der Lesekompetenz der getesteten Schüler:innen und liefert dadurch Erkenntnisse in Bezug auf verschiedene Teilfähigkeiten des Lesens,

nämlich in Bezug auf die Leseflüssigkeit sowie auch auf das Textverständnis. Des Weiteren ist er in allen an der Untersuchung teilnehmenden Klassenstufen als Gruppentest einsetzbar, was wiederum eine ökonomische Durchführung der Erhebung gewährleistet (Lenhard et al., 2018).

In einem nächsten Schritt wird nun die qualitative Erhebung mittels Fragebogen thematisiert, die einerseits Aussagen zur Lesemotivation der Kinder sowie zur Praktikabilität des Verfahrens des täglichen Lautlesetrainings in homogenen Lesetandems auf der 3.-6. Klassenstufe ermöglichen soll. Andererseits soll die Fragebogenerhebung im Sinne einer subjektiven Einschätzung durch die entsprechenden Lehrpersonen einen erweiterten Blickwinkel auf die Wirksamkeit der Interventionsmassnahmen zulassen.

3.2.2. Fragebogen

Wie in Kapitel 3.1. beschrieben, soll mittels Fragebogenerhebung eine subjektive Einschätzung der Lehrpersonen der Interventionsgruppe in Bezug auf die durchgeführten Interventionsmassnahmen gewonnen werden. Dieses qualitative Verfahren soll Erkenntnisse dazu liefern, wie die Lehrpersonen die Wirksamkeit des Lautlesetrainings, die Praktikabilität der Intervention im Unterrichtsalltag sowie die Lesemotivation der Schüler:innen während der Interventionsphase wahrnehmen.

Grundsätzlich soll sich der Fragebogen für diese Erhebung also auf drei zentrale Unterthemen beziehen, nämlich auf die Praktikabilität, die Wirksamkeit und die Lesemotivation. Inhaltlich sollen die Fragen jeweils in thematische Blöcke gegliedert werden, sodass sich die befragten Personen in eine Thematik hineindenken können, ohne ständig Gedankensprünge machen zu müssen (Döring & Bortz, 2016, S. 406-407). Der Fragebogen soll demnach je einen Fragenblock zu jedem der drei genannten Unterthemen enthalten. Ein weiteres wichtiges Kriterium bei der Erstellung eines Fragebogens ist laut Roos und Leutwyler (2022) die Formulierung. Die Fragen innerhalb des Dokuments sollen so klar und eindeutig verfasst sein, dass die befragten Personen den Fragebogen selbständig und ohne Rückfragen bearbeiten können (S. 273). Verwendete Fachbegriffe – wie beispielsweise «Praktikabilität» – sollen in dieser Erhebung demnach vereinfacht werden, um das eindeutige Verständnis der Items bei allen befragten Lehrpersonen zu gewährleisten. Dies bestätigen auch Döring und Bortz (2016), wobei sie zusätzlich betonen, dass ein Fragebogen nicht zu viele verschiedene Arten von Items und Antwortformaten beinhalten soll, da dadurch von den befragten Personen ein häufiges Umdenken erfordert wird (S. 407). Daher soll in dieser Untersuchung zusätzlich darauf geachtet werden, dass die Befragung zu den drei verschiedenen Unterthemen Praktikabilität, Wirksamkeit und Motivation in einem ähnlichen Stil aufgebaut wird. Laut Döring und Bortz (2016) zeichnen sich wissenschaftliche schriftliche Fragebögen zudem durch «ihre konsequente Orientierung an Regeln der Wissenschaftlichkeit mit dem Ziel, zu generalisierbaren Aussagen über die Erfahrungswirklichkeit zu gelangen» (S. 398) aus. Um zu den drei Unterthemen eine generalisierbare Aussage im Sinne einer Tendenz erkennen zu können, soll jeweils jeder thematische Bereich mit einem Item im Format einer Rating-Skala (vgl. Roos & Leutwyler, 2022, S. 275) eröffnet werden. Gleichzeitig wird dadurch sichergestellt, dass der Aufbau der drei Unterthemen ähnlich gestaltet wird. Um dennoch persönliche Meinungen und Einschätzungen der Lehrpersonen zu ermöglichen, werden diese Fragen jeweils mit einem Kommentarfeld ergänzt. In qualitativen Befragungen sollen laut Döring und Bortz (2016) in erster Linie offene Fragen verwendet werden, die die befragten Personen dazu anregen, von ihren Erfahrungen zu erzählen und ihr subjektives Erleben zu

beschreiben (Döring & Bortz, 2016, S. 403). Aus diesem Grund wird jedes Unterthema mit offenen Fragen ergänzt, wodurch wertvolle Hinweise zu persönlichen Meinungen und Einschätzungen der befragten Personen gewonnen werden sollen (Roos & Leutwyler, 2022, S. 276). Diese können bei Bedarf zum Zweck einer Filterführung mit geschlossenen Fragen kombiniert werden (Döring & Bortz, 2016, S. 403). Kuckartz, Ebert, Rädiker und Stefer (2009) betonen diesbezüglich, dass bei einem Fragebogen berücksichtigt werden muss, dass viele offen formulierte Fragen oft dazu führen, dass ein grosser Anteil der Fragen gar nicht erst beantwortet wird (S. 13). Aus diesem Grund erscheint es sinnvoll, die offenen Fragen mit geschlossenen zu kombinieren sowie den Fragebogen mit Items im Format von Rating-Skalen zu ergänzen oder gar zu beginnen. Dadurch soll sichergestellt werden, dass dem Fragebogen auch bei nicht beantworteten offenen Fragen eine tendenzielle Einschätzung der entsprechenden Lehrperson entnommen werden kann. Als Abschluss empfehlen Roos und Leutwyler (2022) zudem, den befragten Personen gegen Ende des Fragebogens die Möglichkeit zu geben, weitere Kommentare und Rückmeldungen zu äussern (S. 276). Daher soll den Lehrpersonen im Anschluss an die Befragung zu den drei genannten Unterthemen auch in dieser Erhebung Raum für übrige Bemerkungen gegeben werden. Zudem ist es üblich, einen Fragebogen mit einer Verabschiedung im Sinne einer Danksagung zu beenden sowie am Anfang des Dokuments einen passenden Titel einzufügen, um den befragten Personen einen ersten Anhaltspunkt zum Thema der Befragung zu geben (Döring & Bortz, 2016, S. 406). Auch diese Merkmale sollen in der Konzeption dieses Fragebogens berücksichtigt und umgesetzt werden.

Im Folgenden wird die konkrete Umsetzung dieser Fragebogenkonzeption erläutert, wobei der vollständige Fragebogen in Anhang G (vgl. Abbildungen A5 bis A9) einzusehen ist. Die Überschrift «Förderung der Lesekompetenz durch tägliches Lautlesen in homogenen Lesetandems auf der 3.-6. Primarstufe – Fragebogen zur Interventionsstudie», die für den Fragebogen gewählt wird, soll den befragten Personen einen Anhaltspunkt zum Inhalt der Befragung geben (vgl. Döring & Bortz, 2016, S. 406). Nach Angabe des Namens sowie der Klassenstufe der entsprechenden Lehrperson wird anschliessend das erste Unterthema behandelt, nämlich die Praktikabilität. Da Fremdwörter in Itemformulierungen verhindert werden sollen (Roos & Leutwyler, 2022, S. 276), wird die Praktikabilität in diesem Fragebogen «Durchführbarkeit» genannt, um das Verständnis der Fragen bei allen Lehrpersonen sicherzustellen. Wie bereits beschrieben, wird die Frage 1.1 im Format einer Rating-Skala konzipiert, um eine Tendenz in Bezug auf die allgemeine Einschätzung eines Themenbereichs erkennen zu können. Im Zusammenhang mit den Antwortkategorien beschreiben Roos und Leutwyler (2022), dass keine eindeutige Empfehlung zur Anzahl der angebotenen Antwortmöglichkeiten gemacht werden kann. Eine grössere Anzahl von Kategorien hat jedoch den Vorteil, dass den befragten Personen eine differenziertere Beantwortung ermöglicht wird und demnach auch die Auswertung der Items aussagekräftiger ausfallen kann (S. 275). Laut Raiethel (2006) ist dabei jedoch zu beachten, dass eine ungerade Anzahl von Antwortmöglichkeiten dazu führt, dass eine mittlere Antwortkategorie existiert, welche erfahrungsgemäss übermässig häufig gewählt wird (S. 69). Für die Einstiegsfragen in jedes Unterthema werden daher jeweils sechs Antwortkategorien angeboten. Durch diese gerade Anzahl an Antwortmöglichkeiten soll die Möglichkeit zur Auswahl einer mittleren Kategorie verhindert werden, wodurch das Erkennen einer Tendenz – also jeweils einer entweder positiven oder negativen Einschätzung des entsprechenden Themenbereichs – gewährleistet werden soll. Das Anbieten von sechs Antwortmöglichkeiten soll zudem

Hinweise auf die Stärke der wahrgenommenen Tendenz liefern, also beispielsweise darauf, ob eine Lehrperson ein Kriterium als eher positiv, positiv oder sehr positiv einschätzt. Des Weiteren wird den befragten Personen durch das angefügte Kommentarfeld die Möglichkeit gegeben, sich offen zum behandelten Kriterium zu äussern oder die Wahl der markierten Antwortkategorie zu begründen. Im Anschluss an die Einstiegsfrage werden die Lehrpersonen in Item 1.2 nach Schwierigkeiten bei der Durchführung der Interventionsmassnahmen befragt. Dabei wird zum Zweck einer Filterführung in einem ersten Schritt eine geschlossene Frage formuliert (vgl. Döring & Bortz, 2016, S. 403). Die Folgefrage wird wiederum im Multiple-Choice-Format gestaltet. Dadurch soll die Rückmeldung zu einigen festgelegten Kriterien sichergestellt werden, die für eine reibungslose Durchführung des Lesetrainings als zentral empfunden werden. Durch die letzte Antwortkategorie soll den befragten Personen die Möglichkeit offengelassen werden, auch weitere Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Durchführung dieser Intervention anzubringen. Das Kommentarfeld, das im Anschluss an die Multiple-Choice-Frage folgt, soll die Lehrpersonen dazu anregen, allfällige Schwierigkeiten bei der Durchführung genauer auszuführen und zu beschreiben. Die dritte und letzte Frage – Item 1.3 – im Bereich der Durchführbarkeit wird im Format einer offenen Frage formuliert und richtet sich auf allfällige Inputs zur Optimierung dieser Methode der Leseförderung. Dadurch sollen abschliessend Hinweise zu persönlichen Meinungen und Einschätzungen der befragten Personen gewonnen werden (vgl. Roos & Leutwyler, 2022, S. 276).

Als zweites Unterthema dieser Befragung wird der Bereich der Wirksamkeit thematisiert. Die Wirksamkeit des täglichen Lautlesetrainings in homogenen Lesetandems wird durch die Pre- und Post-Testungen mittels ELFE II bereits quantitativ erfasst und statistisch ausgewertet. Die Fragen an die Lehrpersonen in diesem Bereich sollen daher dem Zweck einer Perspektivenerweiterung dienen und diesen Aspekt der Leseförderung aus einem anderen Blickwinkel beleuchten. Dabei sollen die persönliche Einschätzung sowie die subjektive Wahrnehmung der Lehrpersonen im Zentrum stehen. Auch in diesem Bereich soll die erste Frage die allgemeine Tendenz der befragten Personen erfassen und wird deshalb im gleichen Stil konzipiert wie die Frage 1.1 zur Durchführbarkeit. Gleichzeitig soll dadurch vermieden werden, dass von den befragten Personen durch zu viele verschiedene Arten von Items ein häufiges Umdenken verlangt wird (vgl. Döring & Bortz, 2016, S. 407). Für Item 2.1 wird demnach lediglich die Formulierung der Frage verändert, welche sich in diesem Kontext auf die Einschätzung der Wirksamkeit des Lesetrainings in homogenen Lesetandems in Bezug auf die Verbesserung der Lesekompetenz der Schüler:innen bezieht. Im Anschluss an die Einstiegsfrage im bereits bekannten Format wird dieser Themenbereich mit vier Fragen ergänzt, die die Lehrpersonen nach Veränderungen im Leseverhalten ihrer Schüler:innen befragen. Zum Zweck der Filterführung werden auch hier zunächst geschlossene Fragen formuliert (vgl. Döring & Bortz, 2016, S. 403), welche anschliessend jeweils mit einem Kommentarfeld ergänzt werden, um genauere Ausführungen und Beschreibungen anzuregen und zu ermöglichen. Frage 2.2.1 zielt darauf ab, zu untersuchen, ob bei den Schüler:innen während der Interventionsphase im Schulalltag positive Veränderungen im Leseverhalten erkennbar sind. Frage 2.2.2 thematisiert allfällige negative Veränderungen im Leseverhalten der Schüler:innen im Schulalltag und ist im gleichen Format konzipiert wie Frage 2.2.1. Die Fragen 2.2.3 und 2.2.4 beziehen sich auf mögliche Veränderungen im Leseverhalten der Schüler:innen zu Hause und orientieren sich in Aufbau und Format an den Fragen 2.2.1 und 2.2.2. Durch diese Fragen soll ermittelt werden, ob die befragten

Lehrpersonen – gestützt auf Rückmeldungen von Eltern oder Schüler:innen – Aussagen zu allfälligen Veränderungen im Leseverhalten zu Hause machen können.

Als drittes Unterthema wird der Schwerpunkt anschliessend auf die Thematik der Lesemotivation gelegt. Auch in diesem Bereich wird eine Einstiegsfrage – Item 1.3 – im gleichen Format wie in den Fragen 1.1 und 2.1 gestellt, um eine allgemeine Einschätzung der tendenziellen Haltung der Lehrperson zu ermöglichen. Die Fragestellung bezieht sich in diesem Fall auf die Einschätzung der Lesemotivation der Schüler:innen während des sechswöchigen Lesetrainings. Im Anschluss daran werden drei weitere Fragen formuliert, die Hinweise auf den Einfluss verschiedener Faktoren auf die Lesemotivation der Schüler:innen liefern sollen. Dabei sollen die verschiedenen Aspekte in einem ersten Schritt mittels einer Rating-Skala gewichtet werden. In diesem Fall wird absichtlich eine ungerade Anzahl von Antwortmöglichkeiten (positiv, neutral, negativ) angeboten, wobei die mittlere Kategorie ausdrücken soll, dass ein bestimmter Faktor keinen erkennbaren Einfluss auf die Lesemotivation der Schüler:innen hat. Auch hier wird im Anschluss an die Frage im Format der Rating-Skala ein Kommentarfeld eingefügt, um detailliertere Ausführungen durch die befragten Personen zu einem bestimmten Aspekt anzuregen. Frage 3.2.1 bezieht sich auf die Auswahl der Bücher für das Lesetraining und soll Erkenntnisse dazu liefern, inwiefern sich die Art der freien Wahlmöglichkeit durch die Schüler:innen aus einer vorgegebenen Bücherliste auf die Lesemotivation auswirkt. Die Fragen 3.2.2 und 3.2.3 werden im gleichen Format aufgebaut und beziehen sich auf die Gruppeneinteilung sowie die Länge des Lesetrainings. Greisbach (2014) beschreibt die Arbeit in Kleingruppen deshalb als motivationsfördernd, da Schüler:innen dadurch die Erfahrung machen, dass sie mit einem Problem nicht allein sind, sondern sich auch andere Kinder damit herumschlagen (S. 185). Frage 3.2.2 soll daher in Erfahrung bringen, ob die befragten Lehrpersonen einen Zusammenhang zwischen der Gruppeneinteilung in homogene Tandems und der Lesemotivation feststellen können. Frage 3.2.3 soll wiederum Erkenntnisse dazu liefern, wie die befragten Personen die Lesemotivation der Schüler:innen in Bezug auf den Zeitraum der sechswöchigen Interventionsphase wahrnehmen.

Im Anschluss an die drei behandelten Unterthemen – Durchführbarkeit, Wirksamkeit und Lesemotivation – wird zum Schluss Frage 4.1 eingefügt, um den befragten Personen das Anbringen weiterer Anregungen, Kommentare und Rückmeldungen zu ermöglichen (vgl. Roos & Leutwyler, 2022, S. 276). Diese Frage wird wiederum offen formuliert, um möglichst vielfältige Bemerkungen und Meinungen zuzulassen. Des Weiteren wird der Fragebogen mit einer Verabschiedung im Sinne einer Danksagung an die Lehrpersonen für die Bearbeitung des Fragebogens sowie die Teilnahme an der Interventionsstudie abgeschlossen (vgl. Döring & Bortz, 2016, S. 406).

Im Anschluss an die ausführliche Beschreibung des Fragebogens und dessen Konzeption wird der Fokus in einem nächsten Schritt auf die Stichprobe gelegt. Dabei wird die Gesamtstichprobe zunächst anhand verschiedener Merkmale – wie beispielsweise Alter oder Geschlechterverteilung – beschrieben. Anschliessend werden einige spezifische Eigenschaften, wie die Mehrsprachigkeit und der Anteil an Kindern mit sprachlichem Förderbedarf, thematisiert, die im Zusammenhang mit der Förderung der Lesekompetenz relevant sein könnten.

3.3. Stichprobe

In diesem Kapitel liegt der Fokus auf der Stichprobe, die in die Interventionsstudie zur Förderung der Lesekompetenz bei Schüler:innen der 3.-6. Primarstufe mittels täglichen Lautlesetrainings in homogenen Lesetandems in diese Untersuchung miteinbezogen wurde.

Laut Gold et al. (2013) ist die Methode der Lesetandems ab der dritten Klassenstufe zur effektiven Förderung der Leseflüssigkeit sowie auch des Leseverständnisses einsetzbar (S. 204). Da sich diese Untersuchung auf Schüler:innen der Primarstufe konzentrieren soll, liegt der Fokus auf Kindern der 3.-6. Klassenstufe. Rasch, Friese, Hofmann und Naumann (2010) beschreiben eine Stichprobe dann als bedeutsam, wenn sie Rückschlüsse auf die Beschaffenheit der Grundgesamtheit ermöglicht. Die Grundgesamtheit wird oft auch Population genannt und umfasst wiederum alle Personen, die ein bestimmtes Merkmal oder eine bestimmte Kombination von Merkmalen aufweisen (S. 23). In dieser Untersuchung bezieht sich die Population demnach auf alle Schüler:innen, die die dritte, vierte, fünfte oder sechste Klasse der Primarstufe besuchen. Dementsprechend werden für die geplante Erhebung alle Schüler:innen der 3.-6. Klassenstufe einer ausgewählten Primarschule als Stichprobe definiert. Anhand dieser ausgewählten Personengruppe sollen die in Kapitel 2.5. festgehaltenen Fragestellungen untersucht werden, wodurch im Idealfall Aussagen gemacht werden können, die nicht nur Einzelfälle, sondern die gesamte interessierende Personengruppe betreffen (Roos & Leutwyler, 2022, S. 209). Laut Roos und Leutwyler (2022) handelt es sich in diesem Fall um eine Klumpenstichprobe, die sich dadurch auszeichnet, dass bereits vorgruppierte Teilmengen – also sogenannte Klumpen – vorhanden sind. Zudem werden bei solchen Stichproben innerhalb der Teilgruppe alle Personen in die Untersuchung miteinbezogen. Als Beispiel dafür wird eine Schulklasse beschrieben, die als sogenannter Klumpen gilt, sofern alle Schüler:innen der entsprechenden Klasse an der vorgesehenen Erhebung teilnehmen (S. 212). Dieser Fall trifft auch auf die Untersuchung im Rahmen dieser Interventionsstudie zu. Die verschiedenen Klassen der 3.-6. Primarstufe fungieren dabei als sogenannte Klumpen, wobei jeweils alle Schüler:innen der jeweiligen Klassen in die Erhebung eingebunden werden.

Um die gewählte Stichprobe genauer zu beschreiben, werden die teilnehmenden Klassen in einem ersten Schritt anhand verschiedener Merkmale, wie Klassengrösse oder Geschlechterverteilung, untersucht. Anschliessend werden einige spezifische Aspekte, wie Mehrsprachigkeit und sprachlicher Förderbedarf, vertiefter thematisiert. Wie bereits erwähnt, umfasst die Gesamtstichprobe alle 3.-6. Klassen einer Primarschule, die im deutschsprachigen Raum der Schweiz liegt. Da in dieser Schule jede Klassenstufe doppelt geführt wird, nehmen insgesamt acht Klassen an der Untersuchung teil. Davon wird jeweils je eine Klasse aus jeder Stufe der Interventionsgruppe zugeteilt, wobei die zweite Klasse derselben Stufe der Kontrollgruppe zugeordnet wird. Bei der Einteilung in die beiden Untersuchungsgruppen waren in erster Linie die Bereitschaft und das Interesse der Lehrpersonen bezüglich Durchführung der geplanten Interventionsmassnahmen ausschlaggebend. Schliesslich besteht also die Interventions- sowie auch die Kontrollgruppe aus vier Klassen, zusammengesetzt aus jeweils einer dritten, einer vierten, einer fünften und einer sechsten Klasse derselben Primarschule. Die folgende Darstellung (vgl. Tabelle 5) dient einer ersten Übersicht über die Gesamtstichprobe $N = 163$, wobei für jede Klasse – sowohl aus der Interventions- als auch aus der Kontrollgruppe – verschiedene Merkmale in Anzahlen angegeben werden. Die einzige Ausnahme bildet dabei das durchschnittliche Lebensalter der

Schüler:innen zu Beginn der Untersuchung, also zum Zeitpunkt der Pre-Testungen, welches in Jahren (J.) und vollendeten Monaten (Mon.) angegeben wird.

Tabelle 5: Übersicht über die Gesamtstichprobe N = 163

	Stufe	Anzahl	Geschlecht		Alter	Mehrsprachigkeit		sprachlicher Förderbedarf	
	Klassenstufe	Anzahl Schüler:innen	männlich	weiblich	durchschnittliches Alter pro Klasse	einsprachig	mehrsprachig	kein sprachlicher Förderbedarf	sprachlicher Förderbedarf
Interventionsgruppe (n=82)	3. Klasse	23	12	11	8 J. 6 Mon.	14	9	16	7
	4. Klasse	21	13	8	9 J. 9 Mon.	16	5	16	5
	5. Klasse	20	13	7	10 J. 9 Mon.	17	3	13	7
	6. Klasse	18	6	12	12 J.	14	4	14	4
	Total	82	44	38	10 J. 3 Mon.	61	21	59	23
Kontrollgruppe (n=81)	3. Klasse	23	11	12	8 J. 6 Mon.	16	7	16	7
	4. Klasse	22	11	11	9 J. 7 Mon.	14	8	14	8
	5. Klasse	20	9	11	10 J. 6 Mon.	18	2	17	3
	6. Klasse	16	8	8	11 J. 8 Mon.	14	2	13	3
	Total	81	39	42	10 J.	62	19	60	21
Gesamtstichprobe	163	83	80	10 J. 1 Mon.	123	40	119	44	

Der Tabelle 5 ist zu entnehmen, dass die Gesamtstichprobe für diese Untersuchung N = 163 Kinder der 3.-6. Primarstufe umfasst. Die Interventionsgruppe besteht dabei aus n = 82 Schüler:innen, wobei der Kontrollgruppe n = 81 Kinder zugeteilt sind. Des Weiteren besteht die Gesamtstichprobe N = 163 aus 83 Knaben und 80 Mädchen, wodurch eine ausgeglichene Vertretung beider Geschlechter gewährleistet ist. Diese weitgehend gleichmässige Vertretung der Geschlechter ist auch in den beiden Untersuchungsgruppen zu erkennen. Die Interventionsgruppe n = 82 setzt sich dabei aus 44 Schülern und 38 Schülerinnen zusammen. Die Kontrollgruppe n = 81 besteht wiederum aus 39 Knaben und 42 Mädchen. Im Vergleich der beiden Gruppen lässt sich feststellen, dass die Interventionsgruppe leicht mehr Knaben, die Kontrollgruppe hingegen etwas mehr Mädchen umfasst. Das durchschnittliche Lebensalter der teilnehmenden Schüler:innen beträgt zehn Jahre, ein Monat und einige Tage. Im Vergleich der beiden Untersuchungsgruppen zeigt sich auch in diesem Merkmal, dass sich das Durchschnittsalter der beiden Klassen einer Stufe jeweils in einem ähnlichen Bereich bewegt. Tendenziell liegt das durchschnittliche Alter bei der Kontrollgruppe um zwei bis drei Monate tiefer als bei der Interventionsgruppe. Die einzige Ausnahme bilden dabei die beiden dritten Klassen, die sich im durchschnittlichen Lebensalter nur um einige Tage unterscheiden. Im Zusammenhang mit sprachlichen Merkmalen konnte festgestellt werden, dass die Gesamtstichprobe N = 163 insgesamt 123 Kinder beinhaltet, die einsprachig mit der deutschen Sprache aufgewachsen sind. Die übrigen 40 Kinder sprechen wiederum zwei oder mehrere Sprachen. In Bezug auf den Aspekt des sprachlichen Förderbedarfs weist die Gesamtstichprobe N = 163 insgesamt 119 Schüler:innen auf, die keine speziellen Auffälligkeiten im Bereich der Sprache zeigen und demnach keine zusätzliche sprachliche Förderung benötigen. Die restlichen 44 Schüler:innen verfügen

über sprachlichen Förderbedarf verschiedener Art, welcher in einem nächsten Schritt genauer ausgeführt wird. Um die Aspekte der Mehrsprachigkeit sowie die des sprachlichen Förderbedarfs detaillierter zu beschreiben, wurden anhand der Gesamtstichprobe N = 163 zwei Diagramme (vgl. Abbildungen 2 und 3) erstellt, die die Verteilung der Schüler:innen innerhalb dieser zwei Merkmale veranschaulichen.

Abbildung 2: Verteilung der Mehrsprachigkeit innerhalb der Gesamtstichprobe N = 163

Abbildung 3: Verteilung des sprachlichen Förderbedarfs innerhalb der Gesamtstichprobe N = 163

Die Grafik zur Mehrsprachigkeit (vgl. Abbildung 2) zeigt erneut auf, dass 123 Schüler:innen der Gesamtstichprobe N = 163 einsprachig mit der Muttersprache Deutsch aufwuchsen. Aus den 40 Schüler:innen, die aus einer mehrsprachigen Familie stammen, lernten 15 Kinder als erstes die deutsche Sprache. Für 25 Schüler:innen war Deutsch hingegen die Zweitsprache, wobei zum aktuellen Zeitpunkt in 15 dieser Familien zu Hause grösstenteils eine andere Sprache als Deutsch gesprochen wird. Aus den restlichen 10 Schüler:innen und den 15 mehrsprachigen Kindern mit Deutsch als Erstsprache ergeben sich demnach 25 Familien, die sich nebst einer in der Schweiz fremden Sprache auch regelmässig in Deutsch unterhalten. Der Grafik zum sprachlichen Förderbedarf (vgl. Abbildung 3) lässt sich entnehmen, dass aktuell 25 Schüler:innen der Gesamtstichprobe N = 163 den DaZ-Unterricht (Deutsch als Zweitsprache) besuchen. Dies entspricht wiederum denjenigen Schüler:innen, die in der Grafik zur Mehrsprachigkeit (vgl. Abbildung 2) die Gruppe der mehrsprachigen Kinder mit Deutsch als Zweitsprache bilden. Eine logopädische Therapiestunde besuchen zum aktuellen Zeitpunkt lediglich 5 Schüler:innen der Gesamtstichprobe N = 163. Eine Ursache dafür könnte sein, dass in dieser Schule bereits ab dem Kindergartenbeginn regelmässige Reihenuntersuchungen stattfinden, die eine Früherkennung von allfälligen logopädischen Schwierigkeiten sicherstellen sollen. Dadurch besteht der Grossteil der Kinder, die in dieser Schulgemeinde eine Logopädie-Therapie besuchen, aus Schüler:innen der ersten und zweiten Primarstufe sowie aus Kindergarten- oder noch jüngeren Kindern. Durch dieses Vorgehen besteht die Möglichkeit, bereits im jungen Alter an logopädischen Schwierigkeiten zu arbeiten, was wiederum den geringen Anteil an Schüler:innen mit logopädischen Therapiemassnahmen in den höheren Klassen begründen könnte. Des Weiteren umfasst die Gesamtstichprobe N = 163 insgesamt 6 Schüler:innen, die eine diagnostizierte Lese-Rechtschreibstörung aufweisen. In industrialisierten Ländern, zu welchen

auch die Schweiz gehört, wird der Anteil von lese- und rechtschreibschwachen Schüler:innen international auf 4 bis 7% geschätzt (Hasselhorn & Schuchardt, 2006). Mit 3.68% liegt der Anteil der Schüler:innen mit einer Lese-Rechtschreibstörung an dieser Schule zwar leicht unter diesem geschätzten Durchschnittswert, jedoch sind Kinder mit einer nicht diagnostizierten Schwäche in diesem Bereich in der Anzahl von 6 nicht inbegriffen. Die Unterkategorie «sonstiger sprachlicher Förderbedarf» umfasst Schüler:innen, bei denen ein Förderbedarf im sprachlichen Bereich – wie beispielsweise eine Lese-Rechtschreibstörung – vermutet wird, jedoch aus verschiedenen Gründen noch nicht durch eine schulpsychologische oder logopädische Abklärung bestätigt werden konnte. In einigen Fällen liegt auch bereits eine Abklärung des schulpsychologischen Dienstes vor, die keine eindeutige Diagnose beinhaltet, jedoch dennoch integrative schulische Förderung im Bereich der deutschen Sprache verordnet. Auch solche Kinder wurden der Kategorie «sonstiger sprachlicher Förderbedarf» zugeordnet. Basierend auf diesen Ausführungen ergeben sich aus der Gesamtstichprobe N = 163 schliesslich 118 Schüler:innen, bei denen kein Bedarf zur Förderung im sprachlichen Bereich bekannt ist.

Im Anschluss an die ausführliche Beschreibung der Stichprobe liegt der Fokus im nächsten Kapitel auf den Interventionsmassnahmen, die in den vier Klassen der Interventionsgruppe zur Förderung der Lesekompetenz implementiert werden sollen.

3.4. Intervention

In diesem Kapitel liegt der Fokus auf den Interventionsmassnahmen, die während eines Zeitraums von sechs Wochen in den vier Klassen der Interventionsgruppe durchgeführt werden, um die Lesekompetenz der teilnehmenden Schüler:innen zu trainieren. In einem ersten Schritt werden dabei die Vorbereitungsmaßnahmen aufgeführt, die für die Durchführung des geplanten Lesetrainings erforderlich sind. Im Anschluss wird das eigentliche Lautlesetraining in homogenen Lesetandems genauer beschrieben, das durch die teilnehmenden Schüler:innen täglich absolviert werden soll. Abschliessend werden zudem Herausforderungen thematisiert, die im Zusammenhang mit den Interventionsmassnahmen auftreten können, sowie auch mögliche Anpassungen und adaptive Massnahmen, die bei der Behebung allfälliger Schwierigkeiten hilfreich sein können.

3.4.1. Einteilung der Lesetandems

Nach den ersten Absprachen mit den Lehrpersonen der Interventionsgruppe besteht der erste Schritt in der Vorbereitung der Interventionsmassnahmen aus der Gruppeneinteilung. Dabei sollen alle Schüler:innen innerhalb einer Klasse in Tandems eingeteilt werden, die sich jeweils aus zwei Kindern zusammensetzen, die sich im Bereich der Lesekompetenz auf einem möglichst ähnlichen Fähigkeitsniveau befinden. Der Entscheid für die Arbeit in homogenen Lesetandems basiert darauf, dass sich die Förderung in Kleingruppen laut Greisbach (2014) deshalb motivierend auf Schüler:innen auswirkt, da besonders leistungsschwächere Kinder dadurch erleben können, dass auch andere Kinder Schwierigkeiten in einem Bereich erfahren. Dies gibt ihnen das Gefühl, mit einem Problem nicht allein zu sein, was sich wiederum positiv auf die Lernmotivation auswirkt (S. 185). Zum Zeitpunkt der Gruppeneinteilung liegen die Ergebnisse aus den Pre-Testungen bereits vor, wodurch die Resultate aus dem ELFE II als Grundlage für die Einteilung in homogene Lesetandems genutzt werden können. Dennoch soll die Bildung der

Gruppen in einem Austausch mit der jeweiligen Lehrperson geschehen, wobei nebst den Ergebnissen aus den Pre-Testungen auch weitere Faktoren miteinbezogen werden sollen. In dieser Schule wird beispielsweise regelmässig mit der Plattform Lernlupe (Lehrmittelverlag St. Gallen, o. J.) gearbeitet, die ebenfalls Auskunft über den aktuellen Lernstand im Bereich der Lesekompetenz der Schüler:innen gibt. Des Weiteren verfügen die Lehrpersonen auch über weitere Informationsquellen, beispielsweise in Form von Lernzielüberprüfungen, die zusätzliche Hinweise über die Fähigkeiten der jeweiligen Kinder im Zusammenhang mit der Lesekompetenz liefern können. Basierend auf dieser vielfältigen und weitestgehend objektiven Datensammlung sollen anschliessend Lesetandems gebildet werden, die in Bezug auf die Lesefähigkeiten möglichst homogen sind. Laut Rieckmann et al. (2012) trägt eine Zuordnung, die auch aus Sicht der Schüler:innen auf objektiven Kriterien basiert, dazu bei, dass die dadurch entstandene Gruppeneinteilung von den Kindern als fair empfunden und dementsprechend auch akzeptiert wird (S. 96).

Im Anschluss an die Einteilung der Lesetandems folgt in einem zweiten Schritt die Auswahl von passendem Lesematerial, die im nächsten Abschnitt thematisiert wird.

3.4.2. Auswahl des Lesematerials

Die Auswahl von geeigneten Texten ist ein entscheidender Faktor, um eine erfolgreiche Durchführung des Lautlesetrainings in Form von Lesetandems zu gewährleisten. Einerseits soll das gewählte Lesematerial bezüglich der inhaltlichen und sprachlichen Schwierigkeit angemessen sein, andererseits aber auch zum Alter und den Interessen der Leser:innen passen (Rieckmann et al., 2012, S. 92). Wie in Kapitel 2.3.4. beschrieben, betonen Klicpera und Gasteiger-Klicpera (2014) diesbezüglich, dass die Auswahl der Lektüre einen wesentlichen Einfluss auf die Lesemotivation von Kindern haben kann, welche wiederum als zentraler Faktor für die Verbesserung der Lesefähigkeit gilt. Im Zusammenhang mit dem Schwierigkeitsgrad eines Textes soll daher sichergestellt werden, dass einem Kind beim Lesen Erfolgserlebnisse ermöglicht werden. Durch Leseprozesse auftretende Gefühle des Versagens sollen hingegen wo immer möglich verhindert werden (S. 157). Laut Rosebrock und Nix (2020) gilt ein Übungstext hinsichtlich der sprachlichen Oberfläche dann als geeignet, wenn er nur wenige Wörter beinhaltet, die das lesende Kind schriftsprachlich nicht kennt. Des Weiteren soll berücksichtigt werden, dass das Übungsmaterial im Hinblick auf die Länge der Sätze angemessen ist. Die Sätze im ausgewählten Text sollen also nicht zu lang sein (S. 51). Dies bestätigen auch Rosebrock, Nix, Rieckmann und Gold (2024), wobei sie betonen, dass der Fokus der Leseförderung mittels Lautleseverfahren auf dem Lernen des Lesens als Fähigkeit an sich liegt. Das Lernen durch Lesen im Sinne von inhaltlichem Lernen aus Texten ist dabei zweitrangig. Für ein solches Training ausgewählte Texte sollen den Leser:innen daher ermöglichen, neue Wörter in den Sichtwortschatz aufzunehmen sowie auch, sich verschiedene Satzmuster anzueignen. Um die Zugänglichkeit und die Attraktivität eines Textes sicherzustellen, ist es jedoch dennoch von zentraler Bedeutung, dass Kinder das angebotene Übungsmaterial als lustig, interessant oder spannend empfinden (S. 53).

In Hinblick auf die geplante Intervention gilt es also zu beachten, dass die Lesetandems für die Durchführung des Lesetrainings geeignetes Übungsmaterial erhalten, das gleichzeitig auch ihren Interessen entspricht. Um die Erfüllung dieser Kriterien bestmöglich sicherzustellen, wird in einem ersten Schritt

eine Vorauswahl von 14 Kinder- und Jugendbüchern getroffen. Aus ökonomischen Gründen werden in erster Linie Bücher ausgewählt, die in ausreichender Anzahl in dieser Schule vorhanden sind. Dabei wird darauf geachtet, dass die Auswahl einerseits verschiedene Schwierigkeitsstufen in Bezug auf die Lesefähigkeit beinhaltet, andererseits aber auch unterschiedliche thematische und inhaltliche Schwerpunkte abdeckt. Basierend auf Empfehlungen verschiedener Quellen – teilweise direkt aus dem jeweiligen Buch, teilweise mithilfe der Plattform Antolin (Westermann Gruppe, o.J.) – werden die 14 Bücher in drei verschiedene Leseneiveaus eingeteilt. Anschliessend wird mithilfe des Programms Microsoft PowerPoint eine Präsentation erstellt, die bei der Buchvorstellung vor den Schüler:innen als Unterstützung und Visualisierung dienen soll. Eine Beispielfolie aus dieser Präsentation ist in Anhang E (vgl. Abbildung A2) zu sehen. Mit Sternen auf der rechten oberen Seite der Folie wird jeweils veranschaulicht, welcher Lesestufe ein Buch zugehört. Drei Sterne entsprechen dabei dem schwierigsten, zwei Sterne dem mittleren und ein Stern dem einfachsten Leseneiveau. Zusätzlich wird jeder Lesestufe eine eigene Farbe zugeteilt, um die Unterscheidung der drei Niveaus zu verdeutlichen. Bei der Präsentation werden die zusammenfassenden Texte, die jeweils rechts neben der Abbildung des Buches eingefügt sind (vgl. Anhang E, Abbildung A2), noch nicht aufgezeigt. Dadurch wird versucht, den Schüler:innen den Inhalt eines jeden Buches möglichst lebhaft zu erzählen und ihnen so verschiedene Lektüren schmackhaft zu machen. Auch sollen je nach Klassenstufe nicht alle Bücher gleichermassen thematisiert werden. Einerseits wäre der Zeitaufwand für die Buchauswahl dadurch sehr gross, andererseits müssten die Schüler:innen ihre Aufmerksamkeit über eine lange Zeit auf diese Präsentation richten, was vermutlich nicht allen Kindern im gleichen Mass gelingen würde. In der dritten und vierten Klasse sollen also in erster Linie die Bücher der ersten beiden Lesestufen ausführlicher vorgestellt werden, wobei diejenigen des dritten Leseneiveaus nur kurz angedeutet werden sollen. Hingegen macht es in der fünften und sechsten Klasse in den meisten Fällen wenig Sinn, viel Zeit in die Bücher der ersten Lesestufe zu investieren, da diese vom Schwierigkeitsgrad sowie auch vom thematischen Inhalt grösstenteils nicht mehr den Ansprüchen der Kinder auf dieser Stufe entsprechen. Bei der Vorstellung der verschiedenen Bücher sollen auch die drei definierten Lesestufen thematisiert werden. Nachdem den Schüler:innen alle zur Verfügung stehenden Bücher vorgestellt wurden, tauschen sie sich innerhalb der gebildeten Lesetandems aus und besprechen allfällige Präferenzen. Anschliessend erhält jedes Lesetandem ein Formular, auf dem erneut alle Bücher mit Buchtitel abgebildet sind. Das Formular «Buchauswahl Lesetraining» ist in Anhang F (vgl. Abbildungen A3 und A4) einzusehen. Die Farben in diesem Dokument stimmen mit den Farben der zuvor gezeigten Präsentation überein, sodass die Schüler:innen die Bücher aus der Präsentation besser wiederfinden und den jeweiligen Lesestufen zuordnen können. Nach gemeinsamer Absprache werden in diesem Formular durch jedes Tandem jeweils drei Bücher eingetragen, die beide Kinder der entsprechenden Gruppe gerne lesen würden. Die ausgewählten Bücher sollen dabei nach Priorität geordnet werden, wobei «1» für die erste, «2» für die zweite und «3» für die dritte Wahl steht. Nachdem das Dokument mit beiden Namen sowie auch der entsprechenden Klasse ergänzt wurde, besprechen beide Kinder ihre getroffene Auswahl mit einer anwesenden Lehrperson. Diese kontrolliert das Formular auf Vollständigkeit und überprüft zudem die Eignung der ausgewählten Lektüre für das jeweilige Lesetandem. Falls die Lehrperson die Buchauswahl eines Lesetandems als nicht geeignet empfindet, kann auch ein erneutes Überdenken der Auswahl empfohlen werden, wobei es in solchen Fällen sinnvoll sein kann, die Kinder in diesem Prozess zu

begleiten und ihnen gegebenenfalls einige geeignete Bücher vorzuschlagen. Im Anschluss an die Vorstellung und Auswahl der zur Verfügung stehenden Bücher werden alle Formulare eingesammelt, bearbeitet und die entsprechenden Bücher für die jeweiligen Lehrpersonen bereitgelegt.

Nachdem die Gruppeneinteilung sowie die Auswahl des Übungsmaterials abgeschlossen werden konnte, gilt es in einem nächsten Schritt, das konkrete Lautlesetraining in homogenen Lesetandems in den vier Klassen der Interventionsgruppe zu implementieren und durchzuführen. Der detaillierte Ablauf dieses Verfahrens wird im nächsten Abschnitt thematisiert.

3.4.3. Ablauf des Lesetrainings

Als Grundlage für das geplante Lesetraining gilt die Methode der Lautlesetandems, die durch verschiedene Fachpersonen der Lesedidaktik bereits beschrieben und teilweise auch wissenschaftlich evaluiert wurde (Rosebrock et al., 2024; Rieckmann et al., 2012; Nix, 2011). Basierend auf diesem Verfahren wird der Ablauf für das tägliche Lautlesetraining in homogenen Lesetandems konzipiert. Da das Lesen bei der klassischen Methode der Lautlesetandems in heterogenen Tandems stattfindet (Rosebrock et al., 2024, S. 97), müssen für die Durchführung dieser Intervention einige Aspekte adaptiert werden.

Rieckmann et al. (2012) empfehlen, für die Lautlesetandems eher kurze, dafür regelmässige Trainingseinheiten von ungefähr 15 bis 20 Minuten einzuplanen (S. 96). Die Zeitspanne für das tägliche Lesetraining wird daher auch für dieses Verfahren auf jeweils 15 Minuten reine Lesezeit festgelegt. Unter Berücksichtigung der kurzen Vor- und Nachbereitungszeit sollten die Lehrpersonen für die tägliche Durchführung demnach jeweils einen Zeitraum von rund 20 Minuten einplanen. Das Wort «täglich» bezieht sich dabei auf die fünf Schultage von Montag bis Freitag, wodurch die Leseförderung mittels homogener Lautlesetandems fünf Mal wöchentlich durchgeführt werden soll. Dies soll dazu beitragen, dass das Lesetraining nicht nur regelmässig durchgeführt wird, sondern auch in Form einer alltäglichen Routine in den regulären Tagesablauf einer Klasse eingebaut werden kann. Wie Rieckmann et al. (2012) für die Methode der heterogenen Lautlesetandems beschreiben, sollen die beiden Schüler:innen während der 15-minütigen Lesezeit auch in dieser Intervention beieinandersitzen und synchron und halblaut aus dem ausgewählten Buch vorlesen, sodass beide Kinder sich gegenseitig hören können (S. 90). Da die Rollenverteilung in diesem Training nicht durch die Einteilung in Lese-Sportler und Lese-Trainer (vgl. Rosebrock & Nix, 2020, S. 49) vorbestimmt ist, werden die Aufgaben, die in der klassischen Form den beiden Rollen zugeteilt sind, von beiden Kindern gemeinsam übernommen. Ein ähnliches Vorgehen beschreibt Munser-Kiefer (2012) auch im Zusammenhang mit der Methode des Lesens im Leseteam, bei der zwar in heterogenen Gruppen gearbeitet wird, die Rolle des sogenannten Teamchefs jedoch immer wieder durch ein anderes Kind übernommen wird (S. 100-103). Diese Tatsache deutet also darauf hin, dass nicht nur starke Leser:innen das Potenzial haben, führende Rollen in kooperativen Verfahren zur Leseförderung zu übernehmen, sondern auch schwächere. Aus diesem Grund soll auch für dieses Lesetraining ein Vorgehen erarbeitet werden, das die Aufgaben aufgrund der festgelegten Rollen nicht in ein «führendes» und ein «folgendes» Kind einteilt. Dadurch müssen alle Schüler:innen ein gewisses Mass an Verantwortung für ihr eigenes Lernen sowie auch das Lernen ihrer Partner:innen übernehmen. Anders als beim Programm der Lautlesetandems wird in dieser Methode also nicht nur mit einer Textvorlage gearbeitet (vgl. Rieckmann et al., 2012, S. 90), sondern mit zwei. So liest jedes

Kind in seinem eigenen Buch und führt zur Aufrechterhaltung der Aufmerksamkeit seinen eigenen Lesefinger mit. Das Startzeichen, das in der klassischen Methode durch den Lese-Sportler gegeben wird, erfolgt in dieser Variante durch synchrones Einzählen bis drei. Wie bei den klassischen Lautlesetandems müssen die beiden Schüler:innen dabei Rücksicht aufeinander nehmen und darauf achten, dass sie zeitgleich lesen. Bemerkt ein Kind einen eigenen Lesefehler, so kann es sich selbst direkt korrigieren. Gelingt es einem Kind, seinen Leseprozess so weit selbständig zu überwachen, dass es Fehler erkennen und verbessern kann, soll es von seiner Partnerin oder seinem Partner dafür gelobt werden. Bei Lesefehlern, die von einem Kind selbst nicht bemerkt und demnach innerhalb von vier Sekunden nicht korrigiert werden, unterbricht das zweite Kind den Leseprozess mit «Stopp». Gemeinsam wird der Lesefehler behoben, indem die richtige Aussprache eines Wortes oder die richtige Sequenzierung eines Satzes geübt wird. Bei einem unbekanntem Wort kann zudem die Bedeutung besprochen und – falls nötig – die Lehrperson zur Hilfe geholt werden. Wurde der Lesefehler korrigiert, so setzen die Schüler:innen das synchrone Lesen gemeinsam durch erneutes Einzählen fort. Dabei soll derjenige Satz, in dem der Lesefehler passiert ist, nochmals von vorne begonnen werden (vgl. Rieckmann et al., 2012, S. 90).

Während der aktiven Lesezeit der Schüler:innen nimmt die Lehrperson eine beobachtende Rolle ein und hält sich dabei eher im Hintergrund. Nach Beendigung der Trainingseinheit kann es jedoch sinnvoll sein, ein kurzes Feedback der Schüler:innen einzuholen. Um einen Überblick darüber zu gewinnen, wie zufrieden die einzelnen Tandems mit dem aktuellen Ablauf des Lesetrainings sind, kann eine kurze Beurteilung per Daumenzeichen ausreichend sein. Je nach verfügbarer Zeit kann jedoch auch eine Feedbackrunde in Form eines Blitzlichts wertvoll sein, in der jedes Kind in einem Satz einen kurzen Kommentar formuliert. Dadurch können erforderliche Anpassungen frühzeitig erkannt und angegangen werden (Rieckmann et al., 2012, S. 95).

Im nächsten Abschnitt werden mögliche Herausforderungen thematisiert, die bei der Durchführung des täglichen Lautlesetrainings in homogenen Lesetandems auftreten können. Zudem werden Vorschläge für adaptive Massnahmen beschrieben, die bei der Bewältigung allfälliger Schwierigkeiten hilfreich sein können.

3.4.4. Herausforderungen und adaptive Massnahmen

Herausforderung im Zusammenhang mit der Planung und Durchführung dieses täglichen Lautlesetrainings in homogenen Lesetandems können sich je nach Klasse bereits bei der Gruppenbildung zeigen. Ein Beispiel dafür ist die Arbeit mit Klassen, die über eine ungerade Anzahl von Schüler:innen verfügen. Basierend auf den Empfehlungen von Rosebrock et al. (2024) zum Umgang mit dieser Problematik scheint es in einem solchen Fall die sinnvollste Lösung zu sein, eine feste Dreiergruppe zu bilden. Welche drei Kinder einer Klasse von dieser adaptiven Massnahme betroffen sind, ist jeweils von der Leistungsverteilung innerhalb einer Klasse abhängig zu machen (S. 119). Dementsprechend soll in jedem Fall individuell entschieden werden, auf welchem Leistungsniveau das Bilden eines Dreierteams am meisten Sinn macht. Dabei wird jedoch angenommen, dass es stärkeren Leser:innen eher gelingt, sich innerhalb dieser ausserordentlichen Rahmenbedingungen zurechtzufinden und sich in Bezug auf das Lesetempo aufeinander abzustimmen. Ist in einer Klasse aufgrund von Krankheit oder anderen

unvorhersehbaren Gründen ein Kind nur vorübergehend abwesend, gibt es verschiedene Varianten, mit dieser Herausforderung umzugehen. Eine Möglichkeit ist, das Kind, das durch die Abwesenheit seines Tandempartners oder seiner Tandempartnerin überzählig ist, vorübergehend einem anderen Lesetandem zuzuteilen. Für diese kurzzeitige Zuteilung ist die Lehrperson verantwortlich, wobei das Hauptkriterium für diese Entscheidung das Fähigkeitsniveau des überzähligen Kindes sein soll. Dabei wird wiederum angenommen, dass es dem entsprechenden Kind leichter fällt, sich in eine bestehende Gruppe zu integrieren, wenn das Fähigkeitsniveau des vollständigen Tandems tendenziell eher etwas tiefer liegt als das des neu dazustossenden Kindes. Gelesen wird in einem solchen Fall im Buch des vollständigen Tandems, wobei die bereits gelesenen Inhalte der Geschichte für das dritte Kind gegebenenfalls kurz zusammengefasst werden können. Ist im Schulzimmer kein verfügbares Exemplar dieses Buches vorhanden, so lesen während dieser begrenzten Zeit zwei Kinder gemeinsam im selben Buch. Durch dieses Vorgehen wird gewährleistet, dass nach Rückkehr des abwesenden Kindes alle Lesetandems an der verbliebenen Stelle weiterlesen können, ohne dass ein Kind Inhalte einer Geschichte verpasst hat. Sind zwei oder mehrere Kinder vorübergehend abwesend, so können diese verschiedenen vollständigen Tandems zugeordnet werden, wodurch für eine begrenzte Zeit mehrere Dreier-Teams entstehen. Eine weitere Möglichkeit im Umgang mit mehreren überzähligen Schüler:innen ist auch die kurzzeitige Bildung eines neuen Tandems. Das heisst also, zwei Kinder ohne Partner:in können für einen begrenzten Zeitraum ein neues Paar bilden. Dafür kann entweder ein bereits vorhandenes Buch aus einem der beiden unvollständigen Lesetandems verwendet werden, wobei wiederum eine Kurzzusammenfassung für das Kind erforderlich ist, das mit der Geschichte noch nicht vertraut ist. Da in diesem Fall das abwesende Kind Inhalte der Geschichte verpasst, müssten diese nach dessen Rückkehr ebenfalls zusammengefasst und nacherzählt werden, damit beide Schüler:innen des Tandems dem weiteren Verlauf der Geschichte folgen können. Eine weitere Option wäre in diesem Fall, dass zwei überzählige Schüler:innen, die zusammen ein vorübergehendes Lesetandem bilden, in einem komplett neuen Buch lesen, bis deren Partner:innen wieder in den Schulalltag zurückkehren. Für die flexible Adaption in unvorhersehbaren Situationen ist es demnach hilfreich, im Schulzimmer eine gewisse Reserve an Büchern aus der Liste der Buchauswahl (vgl. Kapitel 3.4.2.) zu lagern. Eine letzte Möglichkeit im Umgang mit überzähligen Schüler:innen wäre zudem, dass die Lehrperson sich kurzzeitig als Lesepartner:in anbietet. Diese Option soll jedoch nur in Nottfällen in Erwägung gezogen werden, da die Lehrperson – auch wenn sie sich im Hintergrund aufhält – für die Schüler:innen ansprechbar sein soll (vgl. Rosebrock et al., 2024, S. 119).

Weitere Herausforderungen können gegebenenfalls im Zusammenhang mit der Kooperation der Schüler:innen innerhalb der Lesetandems auftreten. Rieckmann et al. (2012) betonen jedoch, dass die Gruppenbildung durch die Lehrperson anhand von definierten Kriterien von den Schüler:innen grundsätzlich als objektiv wahrgenommen und die darauf gründende Zuteilung in der Regel akzeptiert wird. Gibt es trotz dieser Tatsache einzelne Schüler:innen, die die Zusammenarbeit mit den ihnen zugeteilten Partner:innen verweigern, so kann in vielen Fällen bereits ein Gespräch mit der Lehrperson zielführend sein. Dadurch sollen die entsprechenden Schüler:innen darauf hingewiesen werden, dass die vorgenommene Zuteilung der Lesetandems nur für eine begrenzte und absehbare Zeit besteht. In Fällen, in denen die Zusammenarbeit innerhalb des Tandems trotz Gespräch mit der Lehrperson stark

beeinträchtigt ist, kann eine Veränderung der Zusammensetzung in Erwägung gezogen werden. Diese Massnahme sollte jedoch nur in Ausnahmefällen verfolgt werden (Rieckmann et al., 2012, S. 96).

Zeigt sich ein Tandem kooperationsfähig, hat jedoch auch nach dem Absolvieren mehrerer Trainingseinheiten noch grosse Mühe, ein gemeinsames Lesetempo zu finden, können auch Unterstützungsmassnahmen seitens der Lehrperson erforderlich sein. Eine Möglichkeit, wie mit einer solchen Herausforderung umgegangen werden kann, wäre das Lesen in nur einem Buch. In Anlehnung an das Programm der heterogenen Lautlesetandems (Rosebrock et al., 2024; Rieckmann et al., 2012) würden die beiden Schüler:innen in diesem Fall nahe beieinandersitzen, wobei jeweils eines der beiden Kinder den Lesefinger mitführen kann, um die Aufmerksamkeit des zweiten Kindes auf die zu lesende Stelle im Text zu lenken. Mit der Führung des Lesefingers würden sich die beiden Schüler:innen in einem solchen Fall regelmässig abwechseln, wobei ein Wechsel beispielsweise nach einer Anzahl gelesener Seiten im Buch oder auch nach einer zeitlichen Begrenzung geschehen kann. Eine weitere Option im Umgang mit dieser Thematik wäre, eine engere Begleitung des entsprechenden Tandems zu gewährleisten. Diese Begleitung kann zeitweise durch die Lehrperson vorgenommen werden, indem sie die beiden Schüler:innen nochmals genauer instruiert und mit ihnen gemeinsam versucht, ein geeignetes Lesetempo zu finden. Je nach Zusammensetzung der Klasse ist in diesem Fall auch die Begleitung durch stärker lesende Schüler:innen denkbar. Existiert in der Klasse beispielsweise ein lesestarkes Dreierteam, so könnte dieser Gruppe für eine gewisse Zeit ein Kind abgezogen werden, um das mit Schwierigkeiten kämpfende Lesetandem zu begleiten und zu unterstützen. Falls die Lehrperson während der Begleitung des entsprechenden Tandems bemerkt, dass die beiden Schüler:innen sich in Bezug auf das Lesen auf sehr unterschiedlichem Fähigkeitsniveau befinden, oder falls sich womöglich sogar mehrere Tandems zeigen, die auf dieselben Schwierigkeiten stossen, so kann auch hier ein Wechsel der Gruppenzuteilung in Erwägung gezogen werden.

Weitere Herausforderungen können im Zusammenhang mit dem ausgewählten Lesestoff auftreten. Bei der Zuteilung der Lektüre wird eine Auswahl an vordefinierten Büchern angeboten, aus der die Lesetandems selbst auswählen dürfen. Dadurch besteht die Möglichkeit, dass beim Lesetraining nicht alle Tandems mit einem Buch arbeiten, das auch tatsächlich ihrem Fähigkeitsniveau entspricht. Es kann also sein, dass ein starkes Lesetandem womöglich ein Buch wählt, welches es nach einigen Trainingseinheiten als zu einfach empfindet oder, dass ein eher lese schwächeres Tandem mit einem Buch arbeitet, das in Bezug auf dessen Fähigkeiten zu anspruchsvoll ist. In solchen Fällen soll ein kurzer Austausch zwischen dem entsprechenden Tandem und der Lehrperson erfolgen, wobei die Liste der Bücher erneut besprochen werden kann. Dadurch soll gemeinsam ein Buch gefunden werden, das vom Anspruchsniveau für die beiden Schüler:innen eines Lesetandems geeignet ist und bestenfalls auch deren Interessen entspricht. Empfindet ein Tandem das zu Beginn ausgewählte Buch als nicht interessant, so kann ebenfalls ein Wechsel der Übungslektüre in Erwägung gezogen werden. Um zu verhindern, dass mehrere Kinder regelmässig ihr gewähltes Buch wechseln wollen, kann es sinnvoll sein, Bücherwechsel nur an einem bestimmten Wochentag zu ermöglichen. Beispielsweise kann mit einem Tandem, das mit seiner Buchauswahl nicht zufrieden ist, vereinbart werden, bis Ende der laufenden Woche im entsprechenden Buch weiterzulesen. Möglicherweise wird bei einigen Schüler:innen durch das Weiterlesen im aktuellen Buch trotz anfänglicher Unzufriedenheit das Interesse an einer Geschichte

geweckt. Falls ein Tandem zum vereinbarten Zeitpunkt jedoch immer noch unzufrieden mit der Auswahl des Buches ist, soll ein Wechsel durchaus ermöglicht werden.

Eine weitere Herausforderung, die im Zusammenhang mit dem Lesetraining in homogenen Lesetandems denkbar ist, ist die Lautstärke im Klassenzimmer. Laut Rosebrock et al. (2024) sollte das halblaute Lesen in Form von Lautlesetandems die gewohnte Zimmerlautstärke, die auch bei anderen Arbeiten in Gruppen herrscht, nicht übersteigen (S. 118). Demnach sollte dieser Aspekt für den Grossteil der Schüler:innen keine Probleme bereiten. Rieckmann et al. (2012) beschreiben im Zusammenhang mit dem Programm der Lautlesetandems zudem, dass die Schüler:innen in solchen Förderverfahren selbst für das pflichtbewusste Absolvieren des Trainings verantwortlich sind und demnach keine direkte Kontrolle durch die Lehrperson erforderlich ist (S. 95). Wird die Lautstärke in einem Klassenzimmer von einzelnen Schüler:innen also doch als zu laut empfunden, ist demnach auch eine Verteilung der Tandems auf verschiedene Räume denkbar. Dadurch kann sichergestellt werden, dass die Konzentration sowie auch das Wohlbefinden der Schüler:innen nicht durch einen hohen Lärmpegel beeinträchtigt wird.

Im Anschluss an die ausführliche Beschreibung des geplanten Forschungsdesigns, der ausgewählten Forschungsinstrumente, der zu untersuchenden Stichprobe sowie auch der konzipierten Interventionsmassnahmen wird in einem nächsten Schritt nun der konkrete Ablauf der Untersuchung im Rahmen dieser Interventionsstudie genauer erläutert.

3.5. Ablauf der Untersuchung

In diesem Kapitel wird der Ablauf der beschriebenen Untersuchung genauer beschrieben, indem jeder Teilschritt des Vorhabens erneut aufgegriffen und die konkrete Umsetzung an der entsprechenden Primarschule kurz erläutert wird. Allfällige Schwierigkeiten während der Durchführung werden aufgezeigt und es wird beschrieben, wie mit solchen Herausforderungen umgegangen werden kann.

Zur Vorbereitung wurden in einem ersten Schritt mit allen Lehrpersonen der beiden Untersuchungsgruppen kurze Gespräche geführt. Dabei ging es in erster Linie darum, allen Lehrpersonen das geplante Vorgehen zu erläutern. Zudem sollte in Erfahrung gebracht werden, in welchen Klassen eine Durchführung der sechswöchigen Interventionsmassnahmen organisatorisch möglich ist und welche Lehrpersonen daran interessiert sind, mit ihren Klassen an der Intervention teilzunehmen. Die Lehrpersonen zeigten sich dabei offen und interessiert und es konnten rasch vier Klassen für die Durchführung des sechswöchigen Lautlesetrainings in homogenen Lesetandems gefunden werden. Einige Lehrpersonen der dadurch entstandenen Kontrollgruppe zeigten sogar Interesse daran, die geplanten Interventionsmassnahmen nach Abschluss der Untersuchung in ihrer Klasse ebenfalls durchzuführen. Des Weiteren dienten diese Gespräche dazu, mit allen Lehrpersonen Termine für die Durchführung der Pre- und Post-Testungen zu vereinbaren. Dabei konnte für jede Klasse ein Zeitfenster innerhalb derselben Woche gefunden werden, die somit die erste Woche im Untersuchungsablauf (vgl. Tabelle 4) markiert. Zudem konnten die Termine für die Post-Testungen in der neunten Woche des Forschungsvorgehens für alle Klassen auf den genau gleichen Tageszeitpunkt festgelegt werden. Dadurch kann sichergestellt werden, dass die Schüler:innen in Bezug auf Tageszeit und Wochentag und damit verbundene

Konzentrationsschwankungen – beispielsweise aufgrund von Hunger, Müdigkeit oder weiteren Faktoren – bei beiden Testungen über ähnliche Voraussetzungen verfügen.

Die Durchführung der Pre-Testungen mittels ELFE II verlief weitgehend einwandfrei, wodurch die Erhebung in allen Klassen wie geplant zum vereinbarten Zeitpunkt stattfinden konnte. Aus der Gesamtstichprobe N = 163 war während dieser Woche ein Kind aufgrund einer Verletzung abwesend. Zudem zeigte sich während der Testauswertung, dass zwei weitere Schüler:innen die Instruktion im Untertest Textverständnis nicht richtig verstanden hatten, sodass die Aufgaben in diesem Teilbereich bei diesen Kindern nicht gewertet werden konnten. Demnach ist insgesamt von drei Kindern kein wertbares Resultat der Pre-Testungen festzuhalten, wobei alle dieser drei Schüler:innen der Kontrollgruppe angehörten. Auf das weitere Vorgehen im Zusammenhang mit den Interventionsmassnahmen hatten diese fehlenden Ergebnisse daher keine Auswirkungen.

Im Anschluss an die Pre-Testungen in allen Klassen der Untersuchung bestand der nächste Schritt darin, im Austausch mit den jeweiligen Lehrpersonen der Interventionsgruppe die Einteilung der Lesetandems für das geplante Lautlesetraining vorzunehmen. Wie in Kapitel 3.4.1. beschrieben, wurden dabei nebst den Ergebnissen des ELFE II aus den Pre-Testungen auch weitere vorhandene Daten der Lehrpersonen berücksichtigt, um eine differenzierte Einschätzung der jeweiligen Fähigkeiten der Schüler:innen zu erhalten. Auch die Bildung der Tandems verlief weitgehend problemlos. Die 5. sowie die 6. Klasse der Interventionsgruppe verfügten beide über eine gerade Anzahl von Schüler:innen, wodurch alle Kinder einem Zweierteam zugeordnet werden konnten, ohne dass dadurch überzählige Schüler:innen resultierten. Diejenigen Kinder, die im Bereich der Lesekompetenz über deutlich über- oder unterdurchschnittliche Fähigkeiten verfügen, wurden dabei als erstes eingeteilt. Bei Schüler:innen mit einer Lesekompetenz im Durchschnittsbereich dauerte die Zuteilung teilweise etwas länger, da deren Fähigkeitsstufe aufgrund schwankender Ergebnisse innerhalb der Datensammlung teilweise schwieriger einzuschätzen war. Schliesslich konnten jedoch für alle Kinder Partner:innen gefunden werden, von denen angenommen wurde, dass sich deren Fähigkeitsniveau in Bezug auf die Lesekompetenz in einem sehr ähnlichen Bereich befanden. In den beiden Klassen der 3. und 4. Primarstufe wurde ähnlich vorgegangen. Da diese jedoch über eine ungerade Anzahl an Schüler:innen verfügten, war die Einteilung in reine Zweierteams in diesen Fällen nicht möglich. Aus diesem Grund wurde in diesen beiden Klassen je eine Dreiergruppe gebildet, welche sich im Bereich einer guten bis sehr guten Lesekompetenz bewegte. Nach Abschluss dieser Einteilung schienen alle Lehrpersonen mit den entstandenen Tandems zufrieden zu sein, weshalb ein weiterer Termin vereinbart wurde, der der Bekanntgabe der gebildeten Lesetandems sowie auch der Vorstellung und Auswahl der Lesebücher dienen sollte.

In der Lektion der Buchvorstellung und -auswahl wurden, wie in Kapitel 3.4.2. beschrieben, in einem ersten Schritt die zur Verfügung stehenden Bücher vorgestellt. Dazu wurde die in Microsoft PowerPoint erstellte Präsentation (vgl. Anhang E, Abbildung A2) genutzt, wobei die Inhalte der Geschichten erzählt wurden, währenddessen auf dem Bildschirm das Bild des entsprechenden Buches gezeigt wurde. Auch wurde darauf geachtet, den Fokus in den beiden Klassen der 3. und 4. Stufe eher auf die Bücher des ersten und zweiten Leseniveaus zu legen, wogegen in den höheren Klassenstufen eher die Geschichten der zweiten und dritten Lesestufe thematisiert wurden. Die Schüler:innen schienen während der

Präsentation konzentriert zuzuhören und es wirkte so, als ob die Kinder interessiert daran waren, mehr über die verschiedenen Geschichten zu erfahren. Während der Vorstellung der Bücher wurden auch immer wieder Hinweise dazu gegeben, auf welchem Leseniveau sich ein Buch befindet und für welche Schüler:innen es sich am ehesten eignet. Im Anschluss an diese Präsentation wurde das auszufüllende Dokument (vgl. Anhang F, Abbildungen A3 und A4) erläutert und nachdem alle offenen Fragen beantwortet worden waren, gaben die Lehrpersonen die Einteilung der Lesetandems bekannt. Anschliessend wurde den Schüler:innen Zeit gegeben, um sich in den jeweiligen Tandems zusammenzusetzen. Dabei sollten sie sich über die vorgestellten Geschichten austauschen, sich für mindestens drei davon entscheiden und die ausgewählten Bücher im Anschluss nach Priorität geordnet in das ausgeteilte Formular eintragen. Dieser Prozess dauerte in allen Klassen kaum mehr als zehn Minuten, da die meisten Kinder durch die Präsentation der Geschichten bereits eine klare Vorstellung davon hatten, welche Bücher sie für das Lesetraining auswählen wollten. Auch untereinander konnten sich alle Schüler:innen rasch einigen, wodurch es in keiner der besuchten Klassen zu Unstimmigkeiten innerhalb der Tandems kam. Einige Tandems wandten sich an die Lehrpersonen, um eine Empfehlung zu erhalten, welches Buch wohl am ehesten zu ihrem Fähigkeitsniveau passt, oder auch, um sich die Eignung des ausgewählten Übungsmaterials bestätigen zu lassen. Zudem kontrollierten die Lehrpersonen direkt bei der Rückgabe des Dokuments bei allen Tandems, ob die Formulare vollständig ausgefüllt und die ausgewählten Bücher für die jeweiligen Kinder auch tatsächlich geeignet waren. Eine grundlegende Änderung der Auswahl wurde dabei bei keinem der Tandems empfohlen. Viel eher wurde den Schüler:innen in einigen Fällen empfohlen, die Reihenfolge der gesetzten Prioritäten zu ändern, wodurch ein als passender empfunden Buch an die erste Stelle der Auswahl rückte. Insgesamt zeigten sich während der Lektionen der Buchvorstellung und -auswahl also in keiner der Klassen Schwierigkeiten. Vielmehr wirkten die Schüler:innen interessiert an den Geschichten sowie auch motiviert, die ausgewählten Bücher zu lesen. Im Anschluss an die Buchauswahl wurden die gewählten Bücher für alle Tandems in zweifacher Ausführung bereitgelegt und den Lehrpersonen übergeben.

Die Einführung in das geplante Lautlesetraining wurde durch die jeweiligen Lehrpersonen vorgenommen, da zu Beginn der darauffolgenden Woche alle Klassen mit den Interventionsmassnahmen starten sollten. Alle beteiligten Lehrpersonen entschieden sich rasch dafür, ihre Schüler:innen während der Trainingseinheiten jeweils auf verschiedene Arbeitsplätze im Schulhaus zu verteilen. Dabei zirkulierten sie zwischen den verschiedenen Gruppen, um für Fragen oder Anliegen zur Verfügung zu stehen. Nach Ablauf der 15-minütigen Lesezeit signalisierten einige Lehrpersonen mit einem Gong, dass alle Kinder sich wieder im Schulzimmer einfinden sollten. In den kurzen Feedbackrunden im Anschluss an eine Trainingseinheit wurden viele positive Rückmeldungen gegeben, wobei während der sechswöchigen Intervention auch immer wieder verschiedene Herausforderungen auftraten. In einer Klasse zeigte sich beispielsweise, dass ein Tandem ein zu schwieriges Buch ausgewählt hatte, weshalb die Lehrperson mit den beiden Schüler:innen eine einfachere Geschichte suchte. In einer anderen Klasse wiederum meldeten sich zwei Kinder, die die ausgewählte Geschichte nicht interessant fanden. In diesem Fall empfahl die Lehrperson, noch bis Ende der Woche im Buch weiterzulesen und sich gegebenenfalls am entsprechenden Freitag nochmals zu melden, falls der Wunsch nach einem Buchwechsel bis dahin immer noch bestand. Damit war diese Herausforderung bereits behoben, denn die beiden Schüler:innen wandten sich nicht mehr an die Lehrperson und lasen das Buch bis zum Schluss fertig. An einem

anderen Ort zeigten sich hingegen kooperative Schwierigkeiten zwischen zwei Schüler:innen. Diese konnten auch trotz mehrerer Gespräche mit der Lehrperson nicht behoben werden, sodass sich diese schliesslich dafür entschied, in diesem Fall ausnahmsweise die Gruppeneinteilung zu verändern. Trotz verschiedener Herausforderungen schien insgesamt jedoch ein Grossteil der Schüler:innen konzentriert und pflichtbewusst an diesem Lesetraining teilzunehmen.

Nach Beendigung des sechswöchigen Lautlesetrainings in homogenen Lesetandems, das in jeder Klasse der Interventionsgruppe jeweils fünf Mal wöchentlich während 15 Minuten durchgeführt wurde, wurden in der darauffolgenden Woche die Post-Testungen mittels ELFE II durchgeführt. Diese konnten, wie bereits beschrieben, in allen Klassen in derselben Lektion durchgeführt werden wie die Pre-Testungen in der ersten Woche des Untersuchungsablaufs (vgl. Tabelle 4). Bei der Auswertung dieser Erfassung zeigte sich wiederum, dass vier weitere Schüler:innen die Instruktion des Untertests zum Textverständnis nicht richtig verstanden hatten, sodass auch deren Ergebnisse nicht in die Gesamtauswertung miteinbezogen werden konnten. Zwei weitere Kinder befanden sich zum Zeitpunkt der Post-Testung bereits im Urlaub. Insgesamt ergab sich aus der Gesamtstichprobe $N = 163$ also ein Drop-Out von neun Kindern, deren Ergebnisse in der Gesamtauswertung nicht berücksichtigt werden konnten. Dabei gehörten fünf dieser Schüler:innen der Kontrollgruppe an, wobei die vier weiteren Kinder Teil der Interventionsgruppe waren.

In der zehnten Woche des Untersuchungsablaufs (vgl. Tabelle 4) konnten schliesslich wie geplant die Fragebögen versendet werden, die durch die vier Lehrpersonen der Interventionsgruppe beantwortet werden sollten. Dabei traten keinerlei Schwierigkeiten auf, wodurch alle vier verteilten Fragebögen bereits nach wenigen Tagen ausgefüllt retourniert wurden.

Im Anschluss an die ausführliche Beschreibung des Untersuchungsablaufs wird der Fokus im folgenden Kapitel auf die Thematik der Forschungsethik gelegt, welche es im geplanten Untersuchungsvorhaben zu beachten gilt. Dabei werden forschungsethische Prinzipien und Dilemmata aufgegriffen, beschrieben und unter Berücksichtigung des Forschungsvorgehens in der Interventionsstudie zum täglichen Lautlesetraining in homogenen Lesetandems auf der 3.-6. Primarstufe reflektiert.

3.6. Forschungsethik

Den Begriff der Forschungsethik fassen Döring und Bortz (2016) mit folgender Aussage zusammen: «Untersuchungsteilnehmende sollen in ihrer Würde und ihrem Wohlergehen geschützt werden. Umgekehrt: Weder Menschen noch Tiere sollen für wissenschaftliche Zwecke im Zuge empirischer Studien in unethischer Weise missbraucht oder geschädigt werden» (S. 122). Der Kern dieser Thematik besteht also darin, verantwortungsbewusst mit menschlichen sowie auch tierischen Teilnehmenden einer Studie umzugehen und sie im Prozess der Untersuchung davor zu schützen, durch unnötige oder unverhältnismässige Massnahmen beeinträchtigt zu werden (Döring & Bortz, 2016, S. 123). Laut Schnell und Dunger (2018) gilt es dabei im Umgang mit vulnerablen Gruppen, zu denen auch Kinder gezählt werden, besondere Vorsichtsmassnahmen zu treffen, damit deren Würde im Rahmen des Forschungsprozesses gewahrt werden kann (S. 9). Ein besonders sensibler Umgang mit forschungsethischen Prinzipien war also auch im Zusammenhang mit dieser Interventionsstudie gefragt. In Bezug auf die

Kindheitsforschung betonten Joos und Alberth (2022) daher, dass Kinder im Rahmen von partizipativ angelegten Untersuchungsvorhaben Anspruch auf dieselben Rechte haben, die während solcher Forschungsprozesse auch erwachsenen Teilnehmenden gewährleistet werden. Das Bewusstsein darüber, dass in wissenschaftlichen Studien im Rahmen der Kindheitsforschung – also an, über, mit oder zu Kindern – den Kindern selbst in vielen Belangen keine autonomen Entscheidungen gewährt werden, scheint dabei von zentraler Bedeutung zu sein. Die Repräsentation von Kindern und deren Bedürfnissen wird also auch in Forschungskontexten grösstenteils durch erwachsene Personen übernommen (Joos & Alberth, 2022, S. 8). Diesbezüglich beschreiben Joos und Alberth (2022) vier ethische Prinzipien, die es im Rahmen der Kindheitsforschung zu beachten gilt, nämlich die Autonomie bzw. die Selbstbestimmung, die Schadensvermeidung, die Fürsorge und die Gerechtigkeit (S. 11).

Diese Grundsätze waren auch im Zusammenhang mit dem geplanten Forschungsvorgehen in dieser Untersuchung zu berücksichtigen. Da die Interventionsmassnahmen zur Förderung der Lesekompetenz im Sinne des täglichen Lautlesetrainings in homogenen Lesetandems als alltägliche Routine in den regulären Unterrichtsablauf eingebaut werden sollten, konnten die Schüler:innen in Bezug auf die Teilnahme an diesem Programm nicht autonom entscheiden. Bei der Auswahl der Lektüre, mit der sich die Kinder fünf Mal wöchentlich auseinandersetzen sollten, wurde hingegen versucht, ihnen Raum zur Mitbestimmung zu gewähren. Auch die Tatsache, dass die Kinder ihre Übungslektüre wechseln konnten, sofern sie mit den gewählten Büchern nicht zufrieden waren, erlaubte ihnen in diesem weitgehend vorbestimmten Rahmen ein gewisses Mass an Autonomie. In Bezug auf die Partizipation von Kindern im Zusammenhang mit der Kindheitsforschung beschreibt Nentwig-Gesemann (2022) zudem, dass die Forschungsethik von den forschenden Personen verlangt, «Kindern verlässliche und inklusive [...] Möglichkeiten bereitzustellen, sich (angst-)frei zu äussern, ein Feedback zu geben, sich zu beschweren, eigene Themen einzubringen, Veränderungen vorzuschlagen» (S. 72). Dieser Aspekt wurde im geplanten Vorgehen dadurch gewährleistet, dass im Anschluss an die täglichen Trainingseinheiten regelmässige Feedbackrunden durchgeführt wurden, die es den Schüler:innen ermöglichten, Rückmeldungen zum Verlauf des Lesetrainings zu geben oder auch, sich frei zu gemachten Erfahrungen zu äussern. Zudem hielt sich die Lehrperson während der Trainingseinheiten im Hintergrund und war somit ansprechbar für Anliegen, die nicht unter Anwesenheit der gesamten Klasse besprochen werden sollten.

Die Thematik der Schadensvermeidung greifen auch Döring und Bortz (2016) auf, wobei sie die Wichtigkeit von forschungsethischen Aspekten wie der Benachteiligung oder der Bevorzugung in empirischen Studien der Sozialwissenschaft betonen. Insbesondere in Interventions- oder Evaluationsstudien können solche ethischen Fragen von besonderer Bedeutung sein, da die Unterteilung von Teilnehmer:innen in unterschiedliche Untersuchungsgruppen dazu führen kann, dass die Personen einzelner Gruppen über bevorzugte oder benachteiligte Bedingungen verfügen. Diese forschungsethische Problematik tritt beispielsweise in Feldstudien auf, die anhand mehrerer Untersuchungsgruppen verschiedene Lehr- oder Therapiemethoden vergleichen sollen. In einem solchen Fall könnten die Teilnehmer:innen der Kontrollgruppe als benachteiligt angesehen werden, da die Proband:innen der Untersuchungsbedingung durch die innovative Behandlung, die den Kern der jeweiligen Erhebung bildet, profitieren können. Um eine Benachteiligung dieser Art zu vermeiden, können die entsprechenden Interventionsmassnahmen im Anschluss an den abgeschlossenen Untersuchungszeitraum auch

für die Personen der Kontrollbedingung angeboten werden (Döring & Bortz, 2016, S.127-128). Diesen Aspekt galt es auch in der Interventionsstudie zum täglichen Lautlesetraining in homogenen Lesetandems zu beachten, da die Teilnehmer:innen auch in dieser Erhebung in zwei Untersuchungsgruppen unterteilt waren, wovon nur in einer die konzipierten Interventionsmassnahmen durchgeführt wurden. Aus diesem Grund war die forschungsethische Frage der Benachteiligung der Kontrollgruppe auch in dieser Untersuchung von zentraler Bedeutung. Demnach sollte den Lehrpersonen der Kontrollgruppe im Anschluss an die in Woche 9 des geplanten Forschungsablaufs vorgesehenen Post-Testungen (vgl. Tabelle 4) eine Durchführung derselben Interventionsmassnahmen angeboten werden. Laut Döring und Bortz (2016) können Benachteiligungen einzelner Gruppen jedoch nicht nur während der Erhebung der Untersuchungsdaten und demnach nicht nur aufgrund der in diesem Rahmen durchgeführten Massnahmen entstehen. So besteht auch die Möglichkeit, dass Beeinträchtigungen nach Abschluss der eigentlichen Untersuchung durch die Auswertung oder die Veröffentlichung der daraus resultierenden Daten auftreten. Um dies zu vermeiden, ist eine sorgfältige Anonymisierung sowie ein vertraulicher Umgang mit den erhobenen Daten von zentraler Bedeutung (S. 128). Basierend auf dieser Tatsache sollten also auch die Daten, die im Rahmen dieser Untersuchung gewonnen wurden, gründlich anonymisiert sowie streng vertraulich behandelt werden.

Ethische Prinzipien der Fürsorge sowie der Gerechtigkeit waren im Verlauf dieser Untersuchung in verschiedenen Bereichen zu erkennen. Beispielsweise war im Rahmen der Feedbackrunde und der damit verbundenen Ermöglichung freier Rückmeldungen das Recht auf Meinungs- und Informationsfreiheit vertreten, das in der UN-Kinderrechtskonvention (1989) in Artikel 13 festgehalten wurde. Auch das Recht auf Bildung (vgl. UN-KRK, 1989, Art. 28) liess sich im geplanten Vorhaben erkennen, wobei sichergestellt wurde, dass alle Kinder der Untersuchung gleichermassen an den vorgesehenen Massnahmen zur Förderung der Lesekompetenz teilnehmen konnten. Das Prinzip der Fürsorge wurde während des Untersuchungszeitraums wiederum vor allem durch die Lehrpersonen gewährleistet, die die Schüler:innen während des Übungsprozesses begleiteten, bei Anliegen zur Verfügung standen und regelmässige Feedbackrunden einplanten, um die Befindlichkeiten der einzelnen Kinder zu erfassen.

Im Anschluss an die Ausführungen im Zusammenhang mit der Forschungsmethodik liegt der Fokus im nächsten Kapitel auf den Ergebnissen, die aus dem konzipierten Vorgehen gewonnen werden konnten.

4. Ergebnisse der Interventionsstudie

In diesem Kapitel liegt der Fokus auf den Ergebnissen der durchgeführten Forschungsprozesse. Dazu wird in einem ersten Schritt kurz zusammengefasst, wie im Zusammenhang mit der Auswertung der Pre- und Post-Testungen mittels ELFE II vorgegangen wurde. Im Anschluss werden die Ergebnisse der Interventions- sowie der Kontrollgruppe separat aufgezeigt, um eine Überprüfung der ersten Hypothese zu ermöglichen. In einem weiteren Schritt werden die Resultate der beiden Gruppen miteinander verglichen, um Erkenntnisse in Bezug auf die zweite Forschungshypothese zu gewinnen. Die statistischen Analysen werden dabei mit der Software IBM SPSS Statistics (Version 30.0) (IBM Corp., 2024) durchgeführt. Basierend auf den daraus gewonnenen Daten werden die Ergebnisse der Untersuchungsgruppe im Rahmen dieser Interventionsstudie anschliessend interpretiert. In einem zweiten Teil liegt der Schwerpunkt auf der Auswertung des Fragebogens, der durch die Lehrpersonen der Interventionsgruppe beantwortet wurde. Die Ergebnisse werden dabei in Anlehnung an die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) ausgewertet und dargestellt. In einem letzten Schritt werden auch die Erkenntnisse aus der Fragebogenuntersuchung mit Interpretationen angereichert.

4.1. Auswertung ELFE II

Um die Ergebnisse aus den Pre- und Post-Testungen mittels ELFE II auszuwerten, wird mithilfe des Programms Microsoft Excel in einem ersten Schritt eine Tabelle erstellt, in der von allen Schüler:innen die richtig gelösten Items der drei Untertests festgehalten werden. Um die Anonymisierung der vorliegenden Daten zu gewährleisten (vgl. Döring & Bortz, 2016, S. 128), werden dabei die Namen aller Kinder durch Codierungen ersetzt. Anschliessend werden mithilfe der Wegleitung aus dem Manual des ELFE II die Beschulungszeitpunkte der beiden Testdurchführungen bestimmt (vgl. Lenhard et al., 2018, S. 69). Dadurch kann der Beschulungszeitpunkt für die Pre-Testung auf den 6. Schulmonat und für die Post-Testung auf den 8. Schulmonat festgelegt werden. Mithilfe der Normwerttabellen, die im Anhang des ELFE II Manuals zu finden sind, können darauf basierend für die richtig gelösten Items aus den drei Untertests die jeweiligen T-Werte sowie auch die Prozentränge bestimmt werden. Um die Resultate der Pre-Testungen anhand der normierten Werte des ELFE II Manuals einschätzen zu können, werden die Normwerte für den Beschulungszeitpunkt des 6. Schulmonats beigezogen. Für die detaillierte Auswertung der Post-Test-Ergebnisse werden hingegen zwei verschiedene Normwerttabellen verwendet. Einerseits werden die richtig gelösten Items der drei Untertests erneut mit den Normwerttabellen des 6. Schulmonats ausgewertet, um die Entwicklung der Schüler:innen im Bereich der Lesekompetenz im Sinne einer Verlaufsdagnostik feststellen zu können. Zusätzlich werden die Ergebnisse der Post-Testungen mit den Daten aus den Normwerttabellen des 8. Schulmonats ausgewertet, um allfällige Fortschritte der Kinder mit der zu erwartenden Entwicklung der Lesekompetenz im Verlauf des Schuljahres ins Verhältnis zu setzen. Zusätzlich wird die Differenz der beiden Prozentrangwerte des Gesamtergebnisses aus der Pre- sowie aus der Post-Testung mittels Formel in Microsoft Excel ausgerechnet. Diese Differenz soll die Entwicklung im Bereich der Lesekompetenz aufzeigen und zudem einen Vergleich der beiden Untersuchungsgruppen ermöglichen. Um zu analysieren, ob sich die jeweiligen Mittelwerte systematisch voneinander unterscheiden, werden anschliessend verschiedene t-Tests berechnet (vgl. Rasch et al., 2010, S. 44). Für diese vorgesehenen Berechnungen wird die Software

IBM SPSS Statistics (Version 30.0) (IBM Corp., 2024) verwendet. Die Ergebnisse sowie die darauf basierenden Erkenntnisse werden in den nächsten Abschnitten genauer aufgezeigt und interpretiert.

4.1.1. Ergebnisse Interventionsgruppe

Mithilfe der Resultate, die die Schüler:innen der Interventionsgruppe in den beiden Testungen mittels ELFE II erzielt haben, soll nun die erste Hypothese (vgl. Kapitel 2.5.) überprüft werden. Gemäss dieser Hypothese wird erwartet, dass sich die Lesekompetenz von Kindern der 3.-6. Primarstufe durch das tägliche Lautlesetraining in homogenen Lesetandems verbessert. In diesem Kapitel sollen also die Mittelwerte der Gesamtergebnisse aller Schüler:innen der Interventionsgruppe aus den Pre- sowie aus den Post-Testungen miteinander verglichen werden, um die Entwicklung der Lesekompetenz infolge der durchgeführten Interventionsmassnahmen zu analysieren. Laut Rasch et al. (2010) wird in Situationen, in denen Messdaten von denselben Personen zu verschiedenen Zeitpunkten direkt verglichen werden sollen, der t-Test für abhängige Stichproben verwendet (S. 89). Im Folgenden werden also anhand der Gesamtergebnisse der beiden Testzeitpunkte verschiedene t-Tests für abhängige Stichproben berechnet, um möglichst vielfältige Erkenntnisse über die Auswirkung der durchgeführten Interventionsmassnahmen auf die Lesekompetenz der beteiligten Schüler:innen zu gewinnen.

Da für die Feststellung der T-Werte und Prozentränge der Post-Test-Ergebnisse zwei verschiedene Normwerttabellen benutzt werden (vgl. Kapitel 4.1.), werden auch die anschliessenden t-Tests mit unterschiedlichen Daten berechnet. Die folgende Übersicht (vgl. Tabelle 6) zeigt die Mittelwerte aller Schüler:innen zu beiden Testzeitpunkten, wobei die Werte jeweils in Prozenträngen angegeben sind. Die Post-Test-Ergebnisse zeigen in diesem Fall die Werte, die mittels Normwerttabelle des 6. Schulmonats (6. SM) ermittelt werden, was wiederum dem Zeitpunkt der Pre-Testungen entspricht. Die Ergebnisse dieser Übersicht veranschaulichen also die direkten Fortschritte der Schüler:innen der Interventionsgruppe und beziehen die im Zusammenhang mit der Schullaufbahn zu erwartende Entwicklung der Lesekompetenz nicht mit ein. Für die Anwendung eines t-Tests soll laut Rasch et al. (2010) mit Stichproben gearbeitet werden, die einerseits nahezu gleich gross sind und zudem auch aus mehr als 30 Personen bestehen (S. 59). Aus diesem Grund werden für die folgenden Berechnungen jeweils zwei Klassenstufen zusammengefasst, um die Mindestgrösse der Stichprobe für den t-Test zu erreichen. Daraus entstehen aus der gesamten Interventionsgruppe (IG), die nach Abzug der vier Kinder mit nicht wertbaren Ergebnissen aus 78 Schüler:innen besteht, zwei Untergruppen: die 3./4. und die 5./6. Klassenstufe. Die Untergruppe der 3./4. Klasse umfasst dabei 42, die Gruppe der 5./6. Klasse hingegen 36 Schüler:innen. Basierend auf dieser Unterteilung wird für jede Gruppe – also für gesamte Interventionsgruppe, für die 3./4. Klassenstufe und für die 5./6. Klassenstufe – jeweils ein t-Test anhand der Gesamtergebnisse aus dem ELFE II berechnet. Zusätzlich werden jeweils drei weitere t-Tests für jeden der drei Untertests aus dem ELFE II – also Wort-, Satz- und Textverständnis – durchgeführt. Die mittels SPSS berechneten Signifikanzen (p) sowie die Effektgrössen nach Cohen's d (d) sind ebenfalls in Tabelle 6 aufgeführt. Die p-Werte basieren dabei auf einem einseitigen Signifikanztest, da in diesem Fall mit einer gerichteten Forschungshypothese gearbeitet wird (Döring & Bortz, 2016, S. 667). Für die Einschätzung der Effektgrössen werden die Konventionen nach Cohen (1988) verwendet, wobei die Effektstärke ab $d = 0.20$ als klein, ab $d = 0.50$ als mittel und ab $d = 0.80$ als stark gilt (S. 25-26).

Tabelle 6: Mittelwerte der Interventionsgruppe (IG) im ELFE II in Prozenträngen basierend auf den Normwerten des 6. Schulmonats (SM)

Stufe	Gesamt		Untertest Wort		Untertest Satz		Untertest Text	
	Pre 6. SM	Post 6. SM	Pre 6. SM	Post 6. SM	Pre 6. SM	Post 6. SM	Pre 6. SM	Post 6. SM
3. Kl.	35.3	54.5	36.7	63.6	35.0	54.0	39.6	46.5
4. Kl.	52.3	68.7	56.4	74.3	47.9	61.1	53.7	66.5
3./4. Kl.	43.8	61.6	46.5	69.0	41.4	57.6	46.7	56.5
	p < .001 (d = 1.361)		p < .001 (d = 1.101)		p < .001 (d = 1.125)		p < .001 (d = .744)	
5. Kl.	51.3	72.3	50.0	82.1	47.2	66.5	57.5	65.3
6. Kl.	55.2	72.3	52.4	75.3	54.6	68.7	54.7	68.2
5./6. Kl.	53.3	72.3	51.2	78.7	50.9	67.6	56.1	66.8
	p < .001 (d = 1.317)		p < .001 (d = 1.443)		p < .001 (d = 1.297)		p < .001 (d = .778)	
Total IG	48.2	66.5	48.7	73.5	45.8	62.2	51.0	61.3
	p < .001 (d = 1.345)		p < .001 (d = 1.250)		p < .001 (d = 1.205)		p < .001 (d = .765)	

Basierend auf dem konventionellen Signifikanzniveau α von 5% (Döring & Bortz, 2016, S. 665) lässt sich der Tabelle 6 entnehmen, dass sich die Mittelwerte der Pre- und der Post-Testungen in allen Klassenstufen und in allen Untertests sowie auch im Gesamtergebnis des ELFE II signifikant voneinander unterscheiden. In Bezug auf die Effektstärken lassen sich nach den oben aufgeführten Konventionen nach Cohen (1988, S. 25-26) auf allen Klassenstufen im Gesamtergebnis sowie in den beiden Untertests des Wort- und Satzverständnisses starke Effekte feststellen. Im Untertest Textverständnis zeigen sich hingegen lediglich mittlere Effekte.

Tabelle 7 ist analog zu Tabelle 6 aufgebaut, wobei für die Mittelwerte der Post-Testungen die Normwerte des 8. Schulmonats verwendet werden. Die Fortschritte, die bei den Schüler:innen in Tabelle 6 im Sinn einer Verlaufsdagnostik zu erkennen sind, werden in Tabelle 7 mit der zu erwartenden Entwicklung der Lesekompetenz im Verlauf des Schuljahres ins Verhältnis gesetzt.

Tabelle 7: Mittelwerte der Interventionsgruppe (IG) im ELFE II in Prozenträngen basierend auf den Normwerten des 6. und des 8. Schulmonats (SM)

Stufe	Gesamt		Untertest Wort		Untertest Satz		Untertest Text	
	Pre 6. SM	Post 8. SM	Pre 6. SM	Post 8. SM	Pre 6. SM	Post 8. SM	Pre 6. SM	Post 8. SM
3. Kl.	35.3	51.0	36.7	60.5	35.0	50.3	39.6	44.1
4. Kl.	52.3	66.2	56.4	72.6	47.9	58.6	53.7	64.2
3./4. Kl.	43.8	58.6	46.5	66.6	41.4	54.5	46.7	54.1
	p < .001 (d = 1.150)		p < .001 (d = .986)		p < .001 (d = .895)		p < .001 (d = .583)	
5. Kl.	51.3	70.3	50.0	80.5	47.2	65.0	57.5	63.3
6. Kl.	55.2	70.1	52.4	72.4	54.6	66.0	54.7	66.9
5./6. Kl.	53.3	70.2	51.2	76.4	50.9	65.5	56.1	65.1
	p < .001 (d = 1.254)		p < .001 (d = 1.340)		p < .001 (d = 1.157)		p < .001 (d = .681)	
Total IG	48.2	63.9	48.7	71.1	45.8	59.5	51.0	59.2
	p < .001 (d = 1.203)		p < .001 (d = 1.139)		p < .001 (d = 1.009)		p < .001 (d = .632)	

Tabelle 7 zeigt, dass sich die Mittelwerte der Pre- und Post-Testungen bei den Schüler:innen der Interventionsgruppe auch unter Berücksichtigung der zu erwartenden Entwicklung der Lesekompetenz im

Verlauf des Schuljahres in allen Untertests sowie im Gesamtergebnis signifikant voneinander unterscheiden. Zudem lassen sich auch in dieser Auswertung, in der die Post-Test-Ergebnisse auf den Normwerten des 8. Schulmonats basieren, auf allen Klassenstufen starke Effekte im Bereich des Gesamtergebnisses sowie in den beiden Untertests Wort- und Satzverständnis feststellen. Im Untertest zum Textverständnis zeigen sich auch in dieser Auswertung lediglich mittlere Effekte (vgl. Cohen, 1988, S. 25-26).

Zusammenfassend zeigen die Ergebnisse der Schüler:innen der Interventionsgruppe, dass der Mittelwert im ELFE II auf allen Klassenstufen in allen Untertests sowie im Gesamtergebnis signifikant gesteigert werden konnte. In einem nächsten Schritt werden nun die Resultate der Kinder der Kontrollgruppe aufgezeigt, um anschliessend einen Vergleich der Ergebnisse beider Gruppen anstellen zu können.

4.1.2. Ergebnisse Kontrollgruppe

Bei der Auswertung der Resultate der Kontrollgruppe wird analog zur Ergebnisauswertung der Interventionsgruppe vorgegangen, welche in Kapitel 4.1.1. genauer beschrieben wurde. Die Kontrollgruppe besteht dabei – nach Abzug der fünf Kinder mit nicht wertbaren Ergebnissen – aus 77 Schüler:innen. Davon gehören 42 Kinder der Gruppe der 3./4. Klassenstufe an, wodurch die Gruppe der 5./6. Klasse 35 Schüler:innen umfasst. Die folgende Übersicht (vgl. Tabelle 8) zeigt wiederum die Mittelwerte dieser beiden Untergruppen sowie auch der gesamten Kontrollgruppe im ELFE II, wobei die Werte ebenfalls in Prozenträngen angegeben sind. Die Werte aus den Post-Testungen basieren in dieser Übersicht zum Zweck einer Verlaufsdagnostik auf den Normwerten des 6. Schuljahres. Des Weiteren werden in Tabelle 8 auch für die Kontrollgruppe die mittels SPSS berechneten einseitigen Signifikanzen (p) sowie die Effektgrößen nach Cohen's d (d) aufgeführt.

Tabelle 8: Mittelwerte der Kontrollgruppe (KG) im ELFE II in Prozenträngen basierend auf den Normwerten des 6. Schulmonats (SM)

Stufe	Gesamt		Untertest Wort		Untertest Satz		Untertest Text	
	Pre 6. SM	Post 6. SM						
3. Kl.	44.6	51.5	52.2	58.6	39.2	51.3	44.2	47.4
4. Kl.	54.0	66.5	62.8	77.6	50.5	56.3	47.8	58.1
3./4. Kl.	49.5	59.3	57.8	68.6	45.2	53.9	46.1	53.0
	p < .001 (d = .914)		p < .001 (d = .696)		p < .001 (d = .598)		p = .004 (d = .430)	
5. Kl.	77.1	82.3	88.9	89.5	69.4	75.8	61.4	69.6
6. Kl.	43.7	57.8	54.8	70.8	37.3	50.4	43.1	49.6
5./6. Kl.	63.8	72.5	75.2	82.0	56.5	65.6	54.1	61.6
	p < .001 (d = .855)		p < .001 (d = .569)		p = .004 (d = .480)		p = .003 (d = .505)	
Total KG	56.0	65.3	65.7	74.7	50.3	59.2	49.7	56.9
	p < .001 (d = .892)		p < .001 (d = .639)		p < .001 (d = .536)		p < .001 (d = .465)	

Unter Verwendung des konventionellen Signifikanzniveaus α von 5% (Döring & Bortz, 2016, S. 665) zeigt Tabelle 8, dass sich die Mittelwerte der Pre- und der Post-Testungen auch in der Kontrollgruppe in allen Klassenstufen und in allen Untertests sowie auch im Gesamtergebnis des ELFE II signifikant voneinander unterscheiden. Starke Effekte lassen sich in der gesamten Kontrollgruppe sowie auch in den

beiden Untergruppen jedoch lediglich im Gesamtergebnis erkennen. Die Mittelwertdifferenz im Untertest Wortverständnis weist in der Kontrollgruppe als Ganzes sowie in den beiden Untergruppen mittlere Effektstärken auf. Im Untertest Satzverständnis zeigen sich in der Untergruppe der 3./4. Klassenstufe sowie in der Gesamtgruppe ebenfalls mittlere Effekte, wobei die Gruppe der 5./6. Klasse lediglich kleine Effekte erzielt. Im Untertest zum Wortverständnis erreicht die Untergruppe der 5./6. Klassenstufe Effekte der mittleren Stärke, wobei in der Gesamtgruppe sowie auch in der Untergruppe der 3./4. Stufe lediglich kleine Effekte festgestellt werden können (vgl. Cohen, 1988, S. 25-26).

In einem zweiten Schritt werden die Resultate aus den Post-Testungen auch für die Kontrollgruppe anhand der Normwerte des 8. Schulmonats dargestellt, um die im Laufe der Schulkarriere zu erwartende Entwicklung der Lesekompetenz in die Auswertung miteinzubeziehen. Die daraus resultierenden Mittelwerte in Prozenträngen sowie die mittels SPSS berechneten Signifikanzen (p) und Effektgrößen nach Cohen's d (d) werden in Tabelle 9 aufgezeigt.

Tabelle 9: Mittelwerte der Kontrollgruppe (KG) im ELFE II in Prozenträngen basierend auf den Normwerten des 6. und des 8. Schulmonats (SM)

Stufe	Gesamt		Untertest Wort		Untertest Satz		Untertest Text	
	Pre 6. SM	Post 8. SM						
3. Kl.	44.6	48.1	52.2	55.2	39.2	47.7	44.2	43.8
4. Kl.	54.0	63.5	62.8	75.7	50.5	53.4	47.8	55.6
3./4. Kl.	49.5	56.1	57.8	66.0	45.2	50.7	46.1	50.0
	$p < .001$ ($d = .631$)		$p < .001$ ($d = .527$)		$p < .008$ ($d = .385$)		$p = .060$ ($d = .244$)	
5. Kl.	77.1	80.3	88.9	88.1	69.4	73.2	61.4	67.4
6. Kl.	43.7	53.9	54.8	67.1	37.3	46.4	43.1	48.5
5./6. Kl.	63.8	69.7	75.2	79.7	56.5	62.5	54.1	59.8
	$p < .001$ ($d = .603$)		$p = .013$ ($d = .394$)		$p = .038$ ($d = .310$)		$p = .017$ ($d = .375$)	
Total KG	56.0	62.3	65.7	72.2	50.3	56.0	49.7	54.5
	$p < .001$ ($d = .622$)		$p < .001$ ($d = .470$)		$p = .002$ ($d = .345$)		$p = .005$ ($d = .304$)	

Der Tabelle 9 ist zu entnehmen, dass sich die Mittelwerte der Pre- und Post-Testungen basierend auf dem konventionellen Signifikanzniveau α von 5% (Döring & Bortz, 2016, S. 665) auch unter Berücksichtigung der zu erwartenden Entwicklung der Lesekompetenz bei fast allen Klassenstufen in fast allen Teilergebnissen signifikant voneinander unterscheiden. Die einzige Ausnahme bildet die Mittelwertdifferenz der 3./4. Klassenstufen im Untertest Textverständnis, die mit einem Wert von $p = .060$ nicht als statistisch signifikant gewertet werden kann. In Bezug auf die Effektgrößen weist in dieser Auswertung kein Ergebnis starke Effekte auf. Im Gesamtergebnis des ELFE II zeigen die Resultate der beiden Untergruppen sowie auch der gesamten Kontrollgruppe mittlere Effektstärken. Weitere mittlere Effekte sind zudem im Untertest Wortverständnis der Untergruppe der 3./4. Klasse zu erkennen, wobei die Ergebnisse der Gesamtgruppe sowie der 5./6. Klassenstufe in diesem Bereich lediglich kleine Effekte aufweisen. Weitere kleine Effekte sind auch bei allen drei Gruppen im Untertest Satzverständnis und bei der Gesamtgruppe sowie der Untergruppe der 5./6. Klassenstufe im Untertest Textverständnis zu erkennen (vgl. Cohen, 1988, S. 25-26).

In einem nächsten Schritt werden die Ergebnisse der Interventionsgruppe mit denjenigen der Kontrollgruppe verglichen, um Erkenntnisse im Zusammenhang mit der zweiten Forschungshypothese zu gewinnen.

4.1.3. Vergleich Interventionsgruppe und Kontrollgruppe

Gemäss der zweiten Hypothese (vgl. Kapitel 2.5.) wird erwartet, dass bei Kindern der 3.-6. Primarstufe durch das tägliche Lautlesetraining in homogenen Lesetandems ein höherer Zuwachs an Lesekompetenz erreicht werden kann als durch die Teilnahme am regulären Deutschunterricht. Um die Mittelwerte zweier Stichproben miteinander zu vergleichen, wird laut Rasch et al. (2010) ein t-Test für unabhängige Stichproben durchgeführt, sofern die Werte der einen Gruppe die Werte der anderen nicht beeinflussen (S. 89). Um die Entwicklung der Lesekompetenz für beide Untersuchungsgruppen messbar zu machen, wird in der vorhandenen Datensammlung im Programm Microsoft Excel für alle Schüler:innen in allen Untertests sowie im Gesamtergebnis des ELFE II die Differenz zwischen den Pre- und Post-Test-Ergebnissen berechnet. Für die Ergebnisse der Post-Testungen wird dabei mit den Normwerten des 8. Schulmonats gearbeitet, um die im Laufe der Schulkarriere zu erwartende Entwicklung der Lesekompetenz in die Auswertung miteinzubeziehen. Basierend auf diesen Daten werden für alle Klassenstufen sowie auch für die drei Teilgruppen die Mittelwerte dieser Differenzen zwischen Pre- und Post-Testungen berechnet. Die folgende Übersicht (vgl. Tabelle 10) veranschaulicht die gewonnenen Daten, die die Fortschritte der jeweiligen Gruppen in den einzelnen Bereichen des ELFE II aufzeigen sollen. Positive Werte zeigen dabei eine Steigerung im Prozentrang der Post-Testungen im Vergleich zu den Ergebnissen der Pre-Testungen auf. Negative Werte bedeuten hingegen, dass die Resultate der Post-Testungen tiefer ausfielen als diejenigen der Pre-Testungen. Basierend auf diesen Mittelwertdifferenzen werden für die verschiedenen Klassenstufen für alle Untertests sowie auch für das Gesamtergebnis im ELFE II t-Tests für unabhängige Stichproben durchgeführt, um zu überprüfen, ob sich die Mittelwerte der beiden Untersuchungsgruppen statistisch signifikant voneinander unterscheiden. Die statistischen Analysen werden ebenfalls mit der Software IBM SPSS Statistics (Version 30.0) (IBM Corp., 2024) durchgeführt, wobei die daraus entstandenen Signifikanzen (p) sowie auch die Effektstärken (g) wiederum in der nachfolgenden Übersicht (vgl. Tabelle 10) aufgeführt sind. Aufgrund des Levene-Tests der Varianzgleichheit, der im Rahmen dieser Analysen mittels SPSS durchgeführt wurde, muss festgestellt werden, dass die Varianzen in einzelnen t-Tests nicht gleich sind. Die Korrektur des Freiheitsgrades, die in solchen Fällen erforderlich ist (Rasch et al., 2010, S. 60), wird in der folgenden Übersicht berücksichtigt. Als Mass für die Effektstärken wird in dieser Analyse aufgrund der teilweise auftretenden Ungleichheit der Varianzen Hedges' g verwendet, da es gegenüber Cohen's d robuster gegenüber Varianz- und Stichprobenungleichheit ist (Döring & Bortz, 2016, S. 816). Die Interpretation der Effektstärken nach Hedges' g erfolgt wiederum gemäss Konventionen nach Cohen (1988), wobei ein Wert ab $g = 0.20$ als kleiner, ein Wert ab $d = 0.50$ als mittlerer und ein Wert ab $d = 0.80$ als starker Effekt gewertet wird (S. 25-26).

Tabelle 10: Mittelwertdifferenzen der Interventionsgruppe (IG) sowie der Kontrollgruppe (KG) zwischen den Pre- und Post-Testungen in Prozenträngen (PR) im ELFE II

Stufe	Fortschritt in PR: Gesamt		Fortschritt in PR: Untertest Wort		Fortschritt in PR: Untertest Satz		Fortschritt in PR: Untertest Text	
	IG	KG	IG	KG	IG	KG	IG	KG
3. Kl.	15.7	3.5	23.9	3.0	15.3	8.4	4.5	-0.4
4. Kl.	13.9	9.5	16.2	12.9	10.8	2.9	10.4	7.8
3./4. Kl.	14.8	6.6	20.1	8.2	13.0	5.5	7.5	3.9
	p < .001 (g = .691)		p = .002 (g = .649)		p = .010 (g = .514)		p = .129 (g = .246)	
5. Kl.	19.0	3.2	30.5	-0.8	17.7	3.8	5.8	6.0
6. Kl.	14.9	10.2	20.5	12.3	11.4	9.1	12.2	5.4
5./6. Kl.	16.9	6.0	25.2	4.4	14.6	5.9	9.0	5.8
	p < .001 (g = .911)		p < .001 (g = 1.321)		p = .014 (g = .530)		p = .170 (g = .226)	
alle Stufen	15.8	6.3	22.5	6.5	13.7	5.7	8.2	4.7
	p < .001 (g = .800)		p < .001 (g = .932)		p < .001 (g = .527)		p = .068 (g = .240)	

Der Tabelle 10 ist zu entnehmen, dass sich die Mittelwertdifferenzen zwischen den Pre- und Post-Testungen der Interventionsgruppe im Gesamtergebnis sowie in den beiden Untertests Wort- und Satzverständnis basierend auf dem konventionellen Signifikanzniveau α von 5% (Döring & Bortz, 2016, S. 665) signifikant von den Werten der Kontrollgruppe unterscheiden. Im Bereich des Untertests Textverständnis lässt sich hingegen kein statistisch signifikanter Unterschied zwischen den Mittelwertdifferenzen der beiden Untersuchungsgruppen feststellen. In Bezug auf das Gesamtergebnis im ELFE II sowie auf den Untertest Wortverständnis können im Vergleich der Untergruppen der 5./6. Klassenstufe sowie auch im Bereich der Gesamtstichprobe, die alle Schüler:innen von der 3. bis zur 6. Klasse umfasst, starke Effekte erkannt werden. Bei den Kindern der 3./4. Klassenstufe zeigen sich in diesen beiden Testbereichen hingegen lediglich Effekte der mittleren Stärke. Im Untertest Satzverständnis führt der Vergleich der Mittelwertdifferenzen zwischen den Pre- und Post-Testungen in beiden Untergruppen sowie auch in der Gesamtstichprobe zu mittleren Effekten. Im Vergleich aller Ergebnisse liegen die stärksten Effekte im Bereich des Untertests Wortverständnis (vgl. Cohen, 1988, S. 25-26).

Anschliessend an die Darstellung der Resultate beider Untersuchungsgruppen sowie auch der Ergebnisse aus dem Vergleich der entsprechenden Mittelwertdifferenzen zwischen den Pre- und Post-Testungen werden die gewonnenen Daten in einem nächsten Schritt mit Interpretationen ergänzt.

4.1.4. Interpretation

Die statistische Analyse der Ergebnisse der Interventionsgruppe in den Pre- und Post-Testungen (vgl. Kapitel 4.1.1.) zeigt, dass sich die Mittelwerte der beiden Testdurchführungen im Gesamtergebnis des ELFE II sowie auch in allen Untertests signifikant voneinander unterscheiden. Die Effektstärken fallen in Tabelle 6, in der die Ergebnisse der Post-Testung mittels Normwerttabelle des 6. Schulmonats ausgewertet wurden, höher aus als in Tabelle 7, wofür die Normwerte des 8. Schulmonats verwendet wurden. Dies scheint eine logische Schlussfolgerung zu sein, da die Daten in Tabelle 7 die im Laufe des Schuljahres zu erwartende Entwicklung der Lesekompetenz berücksichtigen. Die Differenzen in den einzelnen Effektstärken (d) bewegen sich in allen Teilbereichen zwischen 0.05 und 0.25 Punkten. Trotz

dieser Unterschiede sind auf allen Klassenstufen in allen Untertests sowie im Gesamtergebnis mittlere bis starke Effekte festzustellen. Diese Tatsache deutet wiederum darauf hin, dass bei den Schüler:innen der Interventionsgruppe durch das tägliche Lautlesetraining in homogenen Lesetandems eine Steigerung der Lesefähigkeit erreicht werden konnte. Im Vergleich der einzelnen Untertest-Ergebnisse lassen sich die stärksten Effekte in fast allen Fällen im Bereich des Wortverständnisses erkennen. Die kleinsten Effektstärken zeigen sich hingegen durchgehend im Untertest Textverständnis, wobei die Effekte im Bereich des Satzverständnisses in den meisten Fällen dazwischen liegen. Aus diesem Grund lässt sich vermuten, dass die Schüler:innen im Bereich des Wortverständnisses die grössten Fortschritte erzielen konnten, wobei sich deren Fähigkeiten im Zusammenhang mit dem Textverständnis weniger stark verbessert zu haben scheinen. Vergleicht man diese Entwicklung jedoch mit dem Mehrebenenmodell des Lesens nach Rosebrock und Nix (2020, S. 15), lässt sich erkennen, dass auch im Kompetenzerwerb des Lesens zuerst die Wort- und Satzidentifikation erlernt und automatisiert werden muss, bevor das Verstehen von Texten überhaupt möglich wird. Des Weiteren wurde in Kapitel 3.2.1. beschrieben, dass die beiden Untertests zum Wort- und Satzverständnis als Indikatoren für die Entwicklung der Leseflüssigkeit dienen sollen (vgl. Nix, 2011, S. 165), die durch die Leseförderung mittels Lautleseverfahren geschult werden kann (vgl. Rosebrock & Nix, 2020). Aufgrund der Ergebnisse der Interventionsgruppe in den Pre- sowie in den Post-Testungen lässt sich feststellen, dass in den beiden Untertests des Wort- und Satzverständnisses auf allen Stufen signifikante Fortschritte erzielt werden konnten. Dies deutet wiederum darauf hin, dass das tägliche Lautlesetraining in homogenen Lesetandems bei den Schüler:innen der Interventionsgruppe durchaus zu einer Steigerung der Leseflüssigkeit führen konnte. Der Untertest Textverständnis sollte wiederum Hinweise dazu liefern, ob sich das im Rahmen der Intervention durchgeführte Lesetraining auch auf die höheren Leseprozesse auswirkt. Auch in diesem Bereich zeigen die Ergebnisse der Interventionsgruppe auf allen Klassenstufen signifikante Mittelwertdifferenzen von mittlerer Effektstärke. Diese Erkenntnisse lassen wiederum vermuten, dass sich das tägliche Lautlesetraining in homogenen Lesetandems im Sinne von Transfereffekten positiv auf das Textverständnis der entsprechenden Schüler:innen auswirken konnte. Da sich auch die Mittelwerte der Gesamtergebnisse im ELFE II signifikant und mit starken Effekten voneinander unterscheiden, lässt sich zusammenfassend festhalten, dass die Lesekompetenz von Schüler:innen der 3.-6. Primarstufe durch das tägliche Lautlesetraining in homogenen Lesetandems durchaus gesteigert werden konnte.

In der Kontrollgruppe zeigen sich in den meisten Bereichen ebenfalls signifikante Unterschiede zwischen den Mittelwerten der Pre- und Post-Testungen, wobei die Effekte durchgehend geringer ausfallen als in der Interventionsgruppe. Einzig in Tabelle 8 (vgl. Kapitel 4.1.2.), in welcher die Ergebnisse der Post-Testungen auf den Normwerten des 6. Schulmonats basieren, sind im Gesamtergebnis des ELFE II starke Effekte zu erkennen. In allen übrigen Teilbereichen bewegen sich die Effektstärken zwischen dem kleinen und mittleren Bereich. Aufgrund dieser Erkenntnisse lässt sich vermuten, dass die Schüler:innen der Kontrollgruppe, die während des sechswöchigen Interventionszeitraumes den regulären Deutschunterricht besuchten, während dieser Zeit geringere Fortschritte in der Lesekompetenz erzielen konnten als die Kinder der Interventionsgruppe. Tabelle 10 (vgl. Kapitel 4.1.3.), die die Fortschritte der beiden Untersuchungsgruppen statistisch miteinander vergleicht, bestätigt diese Vermutung teilweise. Die statistische Analyse zeigt diesbezüglich, dass sich die Mittelwertdifferenzen der beiden Gruppen im Gesamtergebnis sowie auch in den beiden Untertests Wort- und Satzverständnis signifikant

voneinander unterscheiden. Im Bereich des Textverständnisses lässt sich hingegen kein signifikanter Unterschied erkennen. Die Effekte im Untertest Satzverständnis bewegen sich auf allen Klassenstufen im mittleren Bereich. Im Untertest Wortverständnis sowie im Gesamtergebnis zeigen sich in der Gruppe der 3./4. Klasse mittlere und auf der 5./6. Klassenstufe sowie in der gesamten Interventionsgruppe sogar starke Effekte. Diese Erkenntnisse deuten darauf hin, dass sich die Schüler:innen der Interventionsgruppe vor allem in den beiden Untertests zum Wort- und Satzverständnis, die wiederum als Indikatoren für die Leseflüssigkeit (vgl. Kapitel 3.2.1.) festgelegt wurden, stärker verbessern konnten als die Kinder der Kontrollgruppe. Die Leseflüssigkeit bezieht sich in diesem Fall vor allem auf die Automatisierung der Wort- und Satzidentifikation sowie auch auf die lokale Kohärenzbildung (vgl. Nix, 2011, S. 165). Dass sich im Bereich des Textverstehens keine signifikanten Unterschiede zwischen den beiden Untersuchungsgruppen zeigen, könnte darauf zurückzuführen sein, dass der Schwerpunkt der Leseförderung mittels Lautleseverfahren in erster Linie auf der Schulung der Leseflüssigkeit liegt (Rosebrock & Nix, 2020). Dadurch, dass die beiden Teilfähigkeiten der Leseflüssigkeit und des Leseverstehens eng miteinander zusammenhängen (Lenhard et al., 2018, S. 25), bildet die starke Verbesserung der Leseflüssigkeit trotzdem eine wichtige Grundlage für eine positive Entwicklung des Leseverständnisses. Da auch im Gesamtergebnis des ELFE II ein signifikanter Unterschied zwischen den Mittelwerten der beiden Gruppen festgestellt werden kann, lässt sich auch in diesem Fall festhalten, dass diejenigen Schüler:innen, die während des Interventionszeitraums ein tägliches Lautlesetraining in homogenen Lesetandems absolvierten, grössere Fortschritte im Bereich der Lesekompetenz erzielen konnten als diejenigen Kinder, die während dieser Zeit den regulären Deutschunterricht besuchten. Dabei gilt es jedoch trotzdem zu beachten, dass diese Fortschritte sich nicht zwingend auf die Lesekompetenz als Ganzes, sondern in gewissen Fällen womöglich vor allem auf den Bereich der Leseflüssigkeit beziehen.

Im Anschluss an die statistischen Analysen sowie die Interpretation der Ergebnisse aus den Pre- und Post-Testungen mittels ELFE II wird der Fokus im nächsten Kapitel auf die Auswertung der Fragebögen gelegt, die durch die Lehrpersonen der Interventionsgruppe beantwortet wurden.

4.2. Auswertung Fragebogen

Der Fragebogen, der für diese Erhebung konzipiert und im Anschluss an die Post-Testungen an die Lehrpersonen der Interventionsgruppe verteilt wurde, bezieht sich hauptsächlich auf drei zentrale Unterthemen, nämlich auf die Praktikabilität, die Wirksamkeit und die Lesemotivation (vgl. Kapitel 3.2.2.). Anhand dieser Befragung sollen in erster Linie Erkenntnisse in Bezug auf die beiden Fragestellungen 2 und 3 (vgl. Kapitel 2.5.) gewonnen werden, die sich auf die Praktikabilität sowie auch auf die Lesemotivation der Schüler:innen im Zusammenhang mit dem täglichen Lautlesetraining in homogenen Lesetandems konzentrieren. Zur Auswertung der gewonnenen Daten werden geschlossene Fragen, wie in Kapitel 3.1. bereits erläutert, in Form von Häufigkeiten und zentralen Tendenzen beschrieben (vgl. Roos & Leutwyler, 2022, S. 297). Offene Antworten werden hingegen im Sinne einer zusammenfassenden qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) ausgewertet. Dazu werden zentrale Aussagen paraphrasiert und thematisch geordnet, um wiederkehrende Aussagen oder Einschätzungen sichtbar zu machen (S. 104). Eine qualitative Inhaltsanalyse erfordert jedoch ein systematisches Vorgehen, wie es auch bei quantitativen Techniken bekannt ist (Mayring, 2015, S. 29). Um sprachliches

Material mithilfe einer qualitativen Inhaltsanalyse verstehen und interpretieren zu können, sollen auch empirische Erkenntnisse der psychologischen Textverarbeitung und der Kategorienbildung berücksichtigt werden (Mayring, 2015, S. 49). Laut Döring und Bortz (2016) sollen übergeordnete verbal beschriebene Kategorien verwendet werden, um die Bedeutungsgehalte von Dokumenten mittels einer qualitativen Inhaltsanalyse darzustellen (S. 541). Da der Fragebogen dieser Erhebung drei zentrale Unterthemen behandelt, werden diese in der Ergebnisdarstellung als übergeordnete Kategorien verwendet. In einem ersten Schritt werden dabei jeweils die Ergebnisse der Einstiegsfrage (vgl. Kapitel 3.2.2.) im Format einer Rating-Skala (vgl. Roos & Leutwyler, 2022, S. 275) dargestellt, um die allgemeine Tendenz der Lehrpersonen im jeweiligen Themenbereich aufzuzeigen. Im Anschluss werden die vertiefenden Fragen zum jeweiligen Teilbereich thematisiert, wobei bedeutende Aussagen paraphrasiert und wiederkehrende Kommentare zusammengefasst werden. Allfällige Bemerkungen, die keinem der drei Themenbereiche zugehören, werden zum Schluss beschrieben. In den nächsten Abschnitten werden die Ergebnisse dieser Auswertung ausführlich dargestellt sowie interpretiert.

4.2.1. Ergebnisse

Um in einem ersten Schritt einen Eindruck über die Gesamteinschätzung sowie das allgemeine Stimmungsbild der Lehrpersonen zu erhalten, werden zunächst die drei Einstiegsfragen (vgl. Kapitel 3.2.2.) zu jedem der drei Themenbereiche ausgewertet. Dabei werden die gewählten Antwortkategorien in Häufigkeiten in einer Grafik (vgl. Abbildung 4) dargestellt, um die allgemeine Einschätzung der Lehrpersonen zu veranschaulichen. Die Darstellung dieser Antworten zeigt, dass die Lehrpersonen die Durchführbarkeit, die Wirksamkeit sowie auch die Lesemotivation im Zusammenhang mit dem täglichen Lautlesetraining in homogenen Lesetandems insgesamt als positiv einschätzen.

Abbildung 2: Darstellung der allgemeinen Einschätzung der Lehrpersonen (Fragebogen-Items 1.1, 2.1 und 3.1)

Die Durchführbarkeit des Lesetrainings wird insgesamt von drei Lehrpersonen als hoch wahrgenommen, wogegen eine Lehrkraft die Frage zu diesem Bereich mit eher hoch beantwortet (vgl. Abbildung 4). Mit einem Mittelwert von 3.75, der mittels Microsoft Excel berechnet wurde, liegt die durchschnittliche Einschätzung der Durchführbarkeit somit zwischen den beiden Antwortkategorien «hoch» und «eher hoch». Dennoch zeigt die Auswertung von Item 1.2 im Fragebogen (vgl. Anhang G, Abbildung A5)

diesbezüglich, dass bei allen vier Lehrpersonen zu irgendeinem Zeitpunkt Schwierigkeiten bei der Durchführung des Lesetrainings auftraten. Basierend auf der Anschlussfrage im Multiple-Choice-Format lässt sich erkennen, dass im Bereich der Gruppeneinteilung sowie auch bei der Buchauswahl keine Probleme entstanden. Alle vier Lehrkräfte geben jedoch an, dass die Kooperation zwischen den Schüler:innen innerhalb der Lesetandems zu gewissen Zeiten schwierig war. Um diesen Aspekt zu präzisieren, wird beschrieben, dass einige Kinder nicht an allen Tagen gut harmonierten. Eine andere Lehrperson erwähnt wiederum, dass Kinder, die das Lesetraining nicht pflichtbewusst absolvieren wollten, dadurch auch ihre Partner:innen negativ beeinflussten. In diesem Zusammenhang konnten jedoch oft auch positive Effekte beobachtet werden, indem charakterstarke Schüler:innen ihre Partner:innen zum Lesen motivierten. Zudem wird betont, dass die Kooperation zwischen Kindern nach Abwesenheit eines Partners – beispielsweise durch Krankheit – reibungslos funktionierte und dass sich die Schüler:innen in solchen Fällen von selbst gegenseitig auf den neusten Stand brachten. Ein weiterer Aspekt, der zwei Lehrpersonen teilweise Schwierigkeiten bereitete, war das Finden von Zeitfenstern für das tägliche Lesetraining. Eine dieser beiden Personen beschreibt zusätzlich, dass sie aufgrund des Lesetrainings Schwierigkeiten beim Verfolgen des Jahresplans hatte, da sehr viel Unterrichtszeit dafür aufgewendet werden musste. Ein weiterer Aspekt, der in diesem Zusammenhang genannt wird, ist die Platzwahl. Da mehrere Klassen gleichzeitig an diesem Leseprogramm teilnahmen, empfand es eine Lehrperson teilweise als schwierig, für alle Schüler:innen geeignete Leseplätze im Schulhaus zu finden. Auch führte die freie Wahl des Arbeitsortes teilweise zu Streitereien um die besten Plätze. Zudem beschreibt dieselbe Lehrperson die Betreuung sowie das Einfordern des pflichtbewussten Arbeitens durch die Verteilung der Kinder im Schulhaus als herausfordernd. Diesbezüglich erwähnt auch eine weitere Lehrperson, dass Schüler:innen, die nicht gerne lesen, dem Lesetraining in diesem Setting leicht ausweichen konnten. Weitere Bemerkungen, die in Bezug zur Durchführbarkeit des täglichen Lautlesetrainings in homogenen Lesetandems festgehalten werden, heben hingegen die unkomplizierte Durchführung des Lesetrainings hervor und betonen den positiven Wert eines solch niederschweligen Angebots mit bemerkbarem Output in Bezug auf die Lesekompetenz der Schüler:innen. Eine Möglichkeit zur Optimierung dieses Lesetrainings sieht eine Lehrkraft darin, das Training lediglich zwei bis drei Mal pro Woche durchzuführen, statt jeden Tag. Weitere Ideen, die diesbezüglich festgehalten werden, beinhalten einen Austausch zwischen Tandems mit derselben Geschichte oder die Aufnahme von Leseproben der Schüler:innen zum Aufzeigen der gemachten Fortschritte.

Die Wirksamkeit dieses Lesetrainings empfinden zwei Lehrpersonen insgesamt als sehr hoch, wobei dieser Teilbereich von den beiden anderen Lehrkräften je einmal als hoch und einmal als eher hoch bewertet wird (vgl. Abbildung 4). Mit einem Mittelwert von 4.25 liegt die allgemeine Einschätzung der Wirksamkeit somit zwischen den beiden Antwortkategorien «hoch» und «sehr hoch». Die vertiefenden Items in diesem Themenbereich zeigen, dass im Schulalltag alle vier Lehrpersonen positive Veränderungen im Leseverhalten ihrer Schüler:innen feststellen konnten. Auch die Kommentare in diesem Zusammenhang betonen, dass die Lehrkräfte deutliche Fortschritte in der Lesekompetenz ihrer Schüler:innen erkennen konnten. Eine Lehrperson erwähnt zudem, dass insbesondere bei Kindern im mittleren Leistungsbereich die grösste Steigerung ersichtlich war. Eine andere Lehrkraft beschreibt, dass die Schüler:innen durch das tägliche Lautlesetraining auch im übrigen Schulalltag flüssiger lasen. Zudem lässt sich durch die Kommentare aus den Fragebögen erkennen, dass die Schüler:innen

insgesamt sehr viel lasen und dass teilweise plötzlich auch Kinder, die lange kein Interesse am Lesen zeigten, Bücher aus der Bibliothek ausliehen. Eine weitere Lehrkraft erwähnt, dass die Schüler:innen im Schulalltag motivierter wirkten, da sie selbst Fortschritte in der eigenen Lesekompetenz erkennen konnten. Negative Veränderungen im Leseverhalten der Kinder konnte hingegen keine der Lehrperson feststellen. Im Zusammenhang mit dem Leseverhalten der Schüler:innen zu Hause besagen die meisten Kommentare, dass dieser Aspekt als Lehrperson schwierig einzuschätzen sei oder dass keine Feedbacks von Eltern an die Lehrpersonen gelangt seien. Eine Lehrperson erhielt jedoch einige positive Rückmeldungen im Zusammenhang mit dem Leseverhalten der Kinder, wobei in dieser Klasse zu diesem Zeitpunkt auch mit einem anderen lesemotivationsfördernden Programm («Lese-Popcorn») gearbeitet wurde. Insgesamt können im Bereich der Wirksamkeit also keine negativen Effekte, jedoch einige positive Veränderungen im Leseverhalten verschiedener Schüler:innen festgestellt werden.

Die Lesemotivation der Schüler:innen während der Durchführung des sechswöchigen Lautlesetrainings in homogenen Lesetandems schätzt eine Lehrperson als hoch ein, wobei die drei übrigen Lehrkräfte diesen Aspekt als eher hoch bewerten (vgl. Abbildung 4). Dies ergibt wiederum einen Mittelwert von 3.25, wodurch die allgemeine Einschätzung der Wirksamkeit dieses Lesetrainings durch die beteiligten Lehrpersonen ebenfalls zwischen den beiden Antwortkategorien «eher hoch» und «hoch» zu verorten ist. Die Aussagen aus den Kommentarfeldern zeigen diesbezüglich, dass die Lesemotivation der Schüler:innen während des sechswöchigen Interventionszeitraumes oft variierte. Eine Lehrperson wiederum beschreibt, dass das Lesetraining für viele Kinder wie ein Ritual war und dass auch viele Schüler:innen sehr gerne in den vorbestimmten Tandems lasen. Die Art der freien Auswahl der Lektüre aus einer vorgegebenen Liste an Büchern nehmen drei Lehrpersonen als motivationsförderlich wahr, wogegen eine Lehrkraft diesen Aspekt als neutral bewertet. Eine Lehrperson beschreibt zusätzlich, dass die Kinder es toll fanden, für dieses Lesetraining in individuellen Büchern zu lesen. Eine andere wiederum betont, dass die getroffene Vorauswahl an Lesematerial zur unkomplizierten Durchführung dieses Trainings beitrug, da der Prozess der Buchauswahl für Lehrpersonen anderenfalls schnell sehr aufwändig werden könnte. Die Auswirkungen der Gruppeneinteilung auf die Motivation der Schüler:innen werden von zwei Lehrpersonen als positiv, von zwei anderen wiederum als neutral bewertet. Eine Lehrperson beschreibt diesbezüglich, dass einige Kinder in sehr motivierenden Tandems arbeiten durften, andere wiederum eher weniger motivierende Partner:innen zugeteilt bekamen. Durch diese Tatsache wurde die Lesemotivation der Kinder durch die Gruppeneinteilung sehr unterschiedlich beeinflusst. Auch die Länge des Lesetrainings schätzen zwei Lehrpersonen als positiv, die zwei anderen wiederum als neutral ein. Die festgelegte Zeitspanne von 15 Minuten pro Übungseinheit nehmen dabei alle Lehrpersonen als passend wahr, da es für die Schüler:innen nicht zu lange war und sie während dieser Zeit problemlos in die Geschichte eintauchen konnten. Die sechs Wochen, die für den gesamten Interventionszeitraum definiert wurden, empfand eine Lehrperson als zu lang. Eine weitere Lehrperson fand den Zeitraum passend, merkte jedoch an, dass eine Verlängerung dieser sechswöchigen Trainingsphase zum Verlust der Niederschwelligkeit des Angebots führen könnte. Eine dritte Lehrkraft wiederum beschreibt, dass die Zeitspanne des Lesetrainings passend war und die sechs Wochen sehr schnell vergingen.

Im Kommentarfeld für weitere Bemerkungen, das im Anschluss an die drei Themenbereiche folgt, bedanken sich einige Lehrpersonen für die Organisation des Lesetrainings. Andere wiederum erwähnen

erneut, dass sie dieses Training als sehr gewinnbringend empfinden und dass es sich lohnen würde, ein solches Programm fest in den eigenen Unterricht zu integrieren.

In einem nächsten Schritt werden die gewonnenen Erkenntnisse aus der Auswertung der Fragebögen in Bezug auf die Praktikabilität, die Wirksamkeit sowie auch die Lesemotivation im Zusammenhang mit dem täglichen Lautlesetraining in homogenen Lesetandems mit Interpretationen ergänzt.

4.2.2. Interpretation

Die allgemeine Einschätzung zu den Aspekten der Durchführbarkeit, der Wirksamkeit sowie auch zur Lesemotivation im Zusammenhang mit dem täglichen Lautlesetraining in homogenen Lesetandems (vgl. Abbildung 4) zeigt, dass alle drei Bereiche von den Lehrpersonen der Interventionsgruppe als positiv wahrgenommen wurden. Dies deutet darauf hin, dass die geplanten Interventionsmassnahmen grundsätzlich als praktikabel sowie auch als wirksam einzustufen sind und zudem motivationsfördernde Effekte haben können. Trotzdem scheint die Durchführung dieses Lesetrainings auch gewisse Herausforderungen mit sich zu bringen. Die Vorbereitung des Programms, die beispielsweise die Gruppeneinteilung und die Buchauswahl beinhaltet, scheint dabei in diesen Klassen weitgehend problemlos abgelaufen zu sein. Die Schwierigkeiten scheinen dabei also erst während der Durchführung des täglichen Trainings aufzutreten, beispielsweise bei der Kooperation zwischen den Schüler:innen innerhalb eines Tandems. Dabei ist jedoch anzunehmen, dass Unstimmigkeiten zwischen einzelnen Kindern in jeder Form des kooperativen Arbeitens auftreten können, wodurch solche Herausforderungen vermutlich für viele Lehrpersonen zum gewöhnlichen Arbeitsalltag gehören. Die Schwierigkeiten, die im Zusammenhang mit der Platzwahl im Schulhaus und dem damit verbundenen Finden von passenden Zeitfenstern beschrieben wurden, können teilweise auch dem Konzept dieser Untersuchung geschuldet sein. Dadurch, dass alle vier Klassen der Interventionsgruppe dieses Lesetraining zur gleichen Zeit absolvierten, benötigten täglich 82 Schüler:innen und damit rund 41 Lesetandems einen Platz zum Lesen. Bei einer erneuten Durchführung dieses Trainings in einer Klasse im Rahmen des alltäglichen Unterrichts liegt daher die Vermutung nahe, dass nicht drei weitere Klassen genau zur selben Zeit dasselbe Programm durchführen. Dadurch könnten die Situation der Platzwahl und damit verbundene Streitereien um beliebte Arbeitsplätze mit hoher Wahrscheinlichkeit entschärft werden. Im Zusammenhang mit dem Finden passender Zeitfenster beschreiben zudem einige Lehrpersonen, dass sie die Übungseinheiten in Sinne eines täglichen Rituals jeweils zu Beginn des Schultages durchführten. Dies deutet wiederum darauf hin, dass sich das Programm durchaus relativ unkompliziert in den gewöhnlichen Unterrichtsalltag integrieren lässt. Die Wirksamkeit der sechswöchigen Interventionsmassnahmen wird im Vergleich zu den anderen beiden Teilbereichen am höchsten eingeschätzt. So deuten die Erkenntnisse aus dem Fragebogen darauf hin, dass nicht nur die Lehrpersonen, sondern auch die Schüler:innen selbst, direkte Fortschritte im Bereich der Lesekompetenz beobachten konnten. Diese Tatsache bestärkt wiederum die Annahme, dass sich das tägliche Lesetraining in homogenen Lesetandems positiv auf die Entwicklung der Lesekompetenz von Schüler:innen der 3.-6. Primarstufe auswirkt. Des Weiteren waren positive Veränderungen im Leseverhalten der Kinder ersichtlich, was wiederum vermuten lässt, dass die Arbeit in homogenen Kleingruppen motivationsfördernde Auswirkungen auf die Schüler:innen hatte (vgl. Greisbach, 2014, S. 185). Dennoch wird der Aspekt der Lesemotivation der Kinder während des

sechswöchigen Lesetrainings durch die Lehrpersonen am wenigsten positiv bewertet. Diese Bewertung könnte damit zusammenhängen, dass die Motivation nicht direkt beobachtet, erlebt oder gefühlt werden kann (Bodenmann et al., 2011, S. 30). Dadurch scheint eine Einschätzung dieses Aspekts durch eine Drittperson enorm herausfordernd sowie subjektiv zu sein. Trotzdem nahmen einige Lehrpersonen ihre Schüler:innen im Verlauf des sechswöchigen Interventionszeitraums als motivierter wahr. Als Ursache wurden wiederum die selbst erkannten Fortschritte im Bereich der Lesekompetenz vermutet. Auch die positiven Veränderungen, die im Zusammenhang mit dem Leseverhalten im Schulalltag beschrieben werden, deuten auf eine Steigerung der Lesemotivation bei einzelnen Schüler:innen hin. Es lässt sich also vermuten, dass eine pflichtbewusste Durchführung des täglichen Lautlesetrainings zu einer Verbesserung der Lesekompetenz führen und dadurch zusätzlich förderliche Effekte auf die Lesemotivation haben kann. Trotzdem gab es auch Tandems, die mit der Gruppeneinteilung nicht zufrieden waren, wodurch solche Kinder vermutlich eher weniger motiviert waren. Zusammenfassend lässt sich in diesem Bereich also annehmen, dass das tägliche Lautlesetraining in homogenen Lesetandems positive Auswirkungen auf die Lesemotivation von Schüler:innen der 3.-6. Primarstufe haben kann, jedoch nicht zwingend muss. Basierend auf den Bemerkungen der Lehrpersonen, die im Anschluss an die drei Hauptthemenbereiche festgehalten werden, lässt sich abschliessend erkennen, dass mehrere Lehrkräfte diese Art der Leseförderung künftig wieder in ihren Schulalltag einbauen möchten. Zudem betont eine Lehrperson, dass ein derart niederschwelliges Programm zur Leseförderung, das zu einer sichtlichen Steigerung der Lesekompetenz der Schüler:innen führen kann, im Schulalltag sehr begrüßenswert ist. Daraus lässt sich wiederum schliessen, dass das tägliche Lautlesetraining in homogenen Lesetandems zur Integration in den gewöhnlichen Unterrichtsalltag auf der 3.-6. Primarstufe geeignet zu sein scheint. Zusammenfassend sind die Rückmeldungen der Lehrpersonen in Bezug auf alle drei Unterthemen sehr positiv. Daher ist anzunehmen, dass sich eine Weiterverfolgung dieses Ansatzes durchaus lohnen könnte.

Im Anschluss an die Darstellung und Interpretation der Ergebnisse aus dem ELFE II sowie auch aus dem Fragebogen folgt in den nächsten Kapiteln nun abschliessend die Diskussion der durchgeführten Untersuchung sowie der gewonnenen Erkenntnisse rund um das tägliche Lautlesetraining in homogenen Lesetandems auf der 3.-6. Primarstufe.

5. Diskussion

In diesem Kapitel liegt der Fokus auf der Diskussion der gewonnenen Erkenntnisse im Zusammenhang mit der durchgeführten Untersuchung. Dazu wird in einem ersten Schritt eine Schlussfolgerung gezogen, indem die in Kapitel 2.5. formulierten Fragestellungen und Hypothesen nochmals aufgegriffen und mit den durch die Erhebung entstandenen Erkenntnissen abgeglichen werden. Nach der Einbettung der neu gewonnenen Einsichten in den aktuellen Theorie- und Forschungsstand werden im Anschluss die Limitationen des konzipierten Forschungsvorgehens im Sinne einer Methodenkritik aufgezeigt. In einem nächsten Schritt werden Implikationen für den Einsatz des täglichen Lautlesetrainings in homogenen Lesetandems in der Praxis thematisiert, bevor abschliessend ein Ausblick auf zukünftige Forschungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten erfolgt.

5.1. Schlussfolgerung

Wie in Kapitel 1 beschrieben, bestand das Ziel dieser Arbeit aus der wissenschaftlichen Überprüfung einer ausgewählten Methode zur Förderung der Lesekompetenz auf der Primarstufe. Basierend auf vielfältigen theoretischen Grundlagen im Zusammenhang mit der Lesekompetenz wurden in Kapitel 2 diverse Eckpunkte herausgearbeitet, die die Grundlage für das im Anschluss konzipierte Forschungsvorgehen bildeten. Die Fragestellungen, die anhand dieser Untersuchung überprüft und bearbeitet werden sollten, werden in diesem Abschnitt nochmals aufgegriffen und zusammenfassend mit den wichtigsten Erkenntnissen im jeweiligen Bereich ergänzt.

Die erste Fragestellung, die im Rahmen dieser Untersuchung formuliert wurde, bezog sich auf die Wirksamkeit des konzipierten Förderprogramms. Mithilfe einer Interventionsstudie im Pre-Post-Test-Design sollte überprüft werden, inwiefern tägliches Lautlesetraining in homogenen Lesetandems die Lesekompetenz von Kindern der 3.-6. Primarstufe beeinflusst. Gemäss der ersten Hypothese wurde dabei erwartet, dass sich die Lesekompetenz der entsprechenden Schüler:innen der 3.-6. Klassenstufe durch das tägliche Lautlesetraining in homogenen Lesetandems verbessert. Die Ergebnisse der Interventionsgruppe in den Pre- und Post-Testungen mittels ELFE II (vgl. Kapitel 4.1.1.) zeigten, dass sich die Mittelwerte der beiden Testdurchführungen auf allen beteiligten Klassenstufen in allen drei Untertests sowie auch im Gesamtergebnis des ELFE II signifikant voneinander unterschieden. Im Vergleich der drei Untertests waren besonders in den Bereichen des Wort- und Satzverständnisses starke Effekte festzustellen. Da diese beiden Teilfähigkeiten des Lesens in Kapitel 3.2.1. als Indikatoren für die Leseflüssigkeit festgelegt wurden (vgl. Nix, 2011, S. 165), deuten die Ergebnisse darauf hin, dass sich das tägliche Lautlesetraining in homogenen Lesetandems insbesondere auf die Teilkompetenz der Leseflüssigkeit positiv auswirkt. Da jedoch auch im Bereich des Textverständnisses auf allen Stufen signifikante Mittelwertdifferenzen von mittlerer Effektstärke festzustellen waren, lässt sich vermuten, dass diese Methode der Leseförderung durchaus auch positive Transfereffekte auf die hierarchiehöheren Ebenen des Leseprozesses haben kann (vgl. Rosebrock & Nix, 2020, S. 15). Die erhobenen Daten konnten demnach zeigen, dass die Lesekompetenz von Kindern der 3.-6. Klassenstufe durch das tägliche Lautlesetraining in homogenen Lesetandems signifikant gesteigert werden kann. Basierend auf diesen Erkenntnissen kann die erste Hypothese demnach bestätigt werden.

Zusätzliche Hinweise in Bezug auf die Wirksamkeit des täglichen Lautlesetrainings in homogenen Lesetandems konnten durch die Einschätzungen der Lehrpersonen, die anhand des Fragebogens in Erfahrung gebracht wurden, gewonnen werden. Daraus liess sich erkennen, dass die Lehrpersonen der Interventionsgruppen die Wirksamkeit dieses Förderprogramms insgesamt als hoch wahrnahmen. Zudem berichteten mehrere Lehrpersonen, dass positive Auswirkungen des Lesetrainings auf die Lesekompetenz bei einigen Kindern im Unterricht direkt beobachtbar waren. Diese Erkenntnisse können demnach als zusätzliche Bestätigung für die erste Hypothese im Bereich der Wirksamkeit der durchgeführten Interventionsmassnahmen gewertet werden.

Die zweite Hypothese, die in Bezug auf die Wirksamkeit des konzipierten Leseförderprogramms festgehalten wurde, beschrieb die Erwartung, dass bei Kindern der 3.-6. Primarstufe durch das tägliche Lautlesetraining in homogenen Lesetandems ein höherer Zuwachs an Lesekompetenz erreicht werden kann als durch die Teilnahme am regulären Deutschunterricht. Die Ergebnisse aus den Pre- und Post-Testungen mittels ELFE II zeigten diesbezüglich, dass sich auch die Mittelwerte der Kontrollgruppe in den meisten Teilbereichen signifikant voneinander unterschieden (vgl. Kapitel 4.1.2.). Dennoch schienen sich die Effektstärken bei den Ergebnissen der Kontrollgruppe in einem deutlich tieferen Bereich zu befinden als bei der Interventionsgruppe. Die statistischen Analysen, die zum Vergleich der Ergebnisse dieser beiden Gruppen durchgeführt wurden, konnten diese Vermutung teilweise bestätigen. Es zeigte sich, dass sich die Mittelwertdifferenzen der beiden Gruppen im Gesamtergebnis sowie in den beiden Untertests des Wort- und Satzverständnisses signifikant voneinander unterschieden, wobei sich die Effektstärken im mittleren bis starken Bereich bewegten. Im Bereich des Textverständnisses konnte hingegen kein signifikanter Unterschied zwischen den Mittelwertdifferenzen der beiden Untersuchungsgruppen festgestellt werden. Diese Erkenntnisse deuten also erneut darauf hin, dass sich durch das tägliche Lautlesetraining in homogenen Lesetandems besonders die Teilfähigkeiten des Wort- und Satzverständnisses verbessern lassen, welche wiederum als Indikatoren für die Leseflüssigkeit angesehen werden (vgl. Nix, 2011, S. 165). In diesem Bereich scheinen die Schüler:innen der Interventionsgruppe, die das tägliche Lautlesetraining in homogenen Lesetandems absolvierten, also tatsächlich einen signifikant höheren Zuwachs der Lesekompetenz erreicht zu haben als die Kinder der Kontrollgruppe, die während des Interventionszeitraums den regulären Deutschunterricht besuchten. Im Teilbereich des Textverständnisses scheint das tägliche Lautlesetraining in homogenen Lesetandems im Vergleich zum regulären Deutschunterricht jedoch zu keiner stärkeren Verbesserung zu führen. Die zweite Hypothese kann demnach teilweise angenommen werden, wobei sich der höhere Zuwachs an Lesekompetenz, der durch das tägliche Lautlesetraining in homogenen Lesetandems auf der 3.-6. Klassenstufe im Vergleich zum regulären Deutschunterricht erreicht werden konnte, vor allem auf die Leseflüssigkeit im Bereich des Wort- und Satzverständnisses bezieht.

Die zweite Fragestellung, die im Rahmen dieser Untersuchung formuliert wurde, betraf die Praktikabilität der konzipierten Methode zur Leseförderung. Anhand des erstellten Fragebogens sollten also Erkenntnisse dazu gewonnen werden, inwiefern das Verfahren des täglichen Lautlesetrainings in homogenen Lesetandems im regulären Schulalltag auf der 3.-6. Primarstufe praktikabel ist. Auch dieser Aspekt wurde von den Lehrpersonen der Interventionsgruppe durchgehend als positiv wahrgenommen. Obwohl bei allen beteiligten Lehrkräften während der Durchführung zu gewissen Zeitpunkten Schwierigkeiten

auftauchten, schienen auch viele Aspekte des Programms bereits gut funktioniert zu haben. So zeigte die Auswertung des Fragebogens beispielsweise, dass die Vor- sowie auch die Nachbereitung des Lesetrainings in den beteiligten Klassen weitgehend problemlos verlief. In Bezug auf erlebte Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit einzelner Schüler:innen wurde hingegen beschrieben, dass Herausforderungen dieser Art nicht zwingend ein Schwachpunkt dieser spezifischen Fördermethode sein müssen, sondern in allen kooperativen Lehr- und Lernformen auftreten können. Herausforderungen im Bereich der Kooperation zwischen Schüler:innen scheinen im Zusammenhang mit der Durchführung von kooperativen Arbeitsformen demnach kaum vermeidbar. Aufgrund dieser Tatsache scheint das Fördern eines kooperativen und respektvollen Umgangs untereinander ein Lernfeld zu sein, das in vielen Schulklassen gewissermassen zum Unterrichtsalltag gehört. Während einige Lehrpersonen das tägliche Lesetraining als sehr zeitintensiv wahrnahmen, bauten es andere im Sinne eines Rituals in den gewöhnlichen Unterrichtsalltag ein. Auch wurde von einigen Lehrpersonen die Niederschwelligkeit dieses Angebots hervorgehoben. Zusammenfassend deuten die Erkenntnisse, die anhand der Fragebogenauswertung gewonnen werden konnten, darauf hin, dass das tägliche Lautlesetraining in homogenen Lesetandems auf der 3.-6. Primarstufe durchaus praktikabel ist. Trotzdem scheint dabei, wie im regulären Unterrichtsalltag auch, eine gewisse Flexibilität der Lehrpersonen im Umgang mit Herausforderungen gefordert zu sein.

Die dritte Fragestellung, die im Zusammenhang mit dem konzipierten Leseförderprogramm festgehalten wurde, betraf die Lesemotivation. Die Fragebogenerhebung sollte diesbezüglich Erkenntnisse dazu gewinnen, inwiefern das Verfahren des täglichen Lautlesetrainings in homogenen Lesetandems die Lesemotivation der beteiligten Kinder beeinflusst. Dieser Aspekt wurde von den Lehrpersonen der Interventionsgruppe zwar ebenfalls positiv, im Vergleich zu den beiden Bereichen der Wirksamkeit und der Durchführbarkeit jedoch am schwächsten bewertet. Die Motivation der Schüler:innen während des sechswöchigen Lesetrainings schien dabei aufgrund verschiedener Faktoren zu variieren, wobei beispielsweise Aspekte wie die Zuteilung der Tandempartner:innen oder auch die Tagesform einzelner Schüler:innen als Einflussfaktoren genannt wurden. Trotzdem berichteten auch mehrere Lehrpersonen von positiven Veränderungen im Leseverhalten, die bei einigen Kindern im Schulalltag beobachtet werden konnten. Positive Auswirkungen dieser Art entstanden laut Einschätzung der Lehrkräfte vor allem bei Schüler:innen, die selbst Fortschritte in der eigenen Lesekompetenz bemerkten und dadurch im Unterricht motivierter mitarbeiteten. Da die Motivation als solche laut Bodenmann et al. (2011) nicht direkt beobachtet, erlebt oder gefühlt werden kann (S. 30), scheint eine eindeutige Einschätzung dieses Aspekts aufgrund der begrenzten Erkenntnisse aus dem Fragebogen zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht möglich zu sein. In Bezug auf die dritte Fragestellung lässt sich daher festhalten, dass sich das tägliche Lautlesetraining in homogenen Lesetandems positiv auf die Lesemotivation von Kindern der 3.-6. Primarstufe auswirken kann, jedoch nicht zwingend muss.

Basierend auf diesen Folgerungen lässt sich abschliessend sagen, dass im Zusammenhang mit den drei Fragestellungen, die im Rahmen dieser Interventionsstudie untersucht wurden, Erkenntnisse von unterschiedlicher Aussagekraft gewonnen werden konnten. Die Wirksamkeit des täglichen Lautlesetrainings in homogenen Lesetandems in Bezug auf die Förderung der Lesekompetenz von Kindern der 3.-6. Primarschule scheint dabei die stärkste Bestätigung vorzuweisen. Die vielfältigen Erkenntnisse

aus den Pre- und Post-Testungen sowie auch die Einschätzungen der Lehrpersonen in diesem Bereich deuten eindeutig darauf hin, dass dieses Verfahren der Leseförderung durchaus zu einer Steigerung der Lesekompetenz bei Schüler:innen der 3.-6. Primarstufe führen kann. Auch die Erkenntnisse im Zusammenhang mit der Durchführbarkeit lassen vermuten, dass das tägliche Lautlesetraining in homogenen Lesetandems das Potenzial aufweist, in verschiedenen Klassen weitgehend unkompliziert in den regulären Unterrichtsalltag integriert zu werden. Aufgrund der Erkenntnisse, die im Rahmen dieser Untersuchung im Bereich der Lesemotivation der Schüler:innen gewonnen wurden, lassen sich hingegen kaum tragfähige oder generalisierbare Aussagen zu diesem Aspekt des Leseprozesses festhalten. Trotzdem liegt die Vermutung nahe, dass sich Fortschritte im Bereich der Lesekompetenz, die durch dieses erwiesenermassen wirksame Lesetraining erzielt werden, bei einigen Schüler:innen positiv auf die Lesemotivation auswirken können.

In einem nächsten Schritt werden die gewonnenen Erkenntnisse aus dieser Erhebung in den aktuellen Theorie- und Forschungsstand eingebettet. Dazu werden theoretische Modelle sowie empirische Forschungsstudien erneut aufgegriffen und mit den Ergebnissen abgeglichen, die im Rahmen dieser Erhebung gewonnen wurden.

5.2. Einbettung in den Theorie- und Forschungsstand

Für die Einbettung der gewonnenen Erkenntnisse in den aktuellen Theorie- und Forschungsstand werden in einem ersten Schritt einige theoretische Modelle und Grundlagen rund um die Thematik der Lesekompetenz aufgegriffen, die in den Kapiteln 2.1. bis 2.3. ausführlicher beschrieben wurden. Anschliessend werden erneut die bereits existierenden empirischen Forschungsstudien im Zusammenhang mit der Methode des Lautlesens thematisiert, die in Kapitel 2.4. zusammenfassend dargelegt wurden.

Rosebrock und Nix (2020) beschreiben, dass die Förderung mittels Lautleseverfahren in erster Linie bei der Verbesserung der Wort- und Satz-Identifikation sowie der lokalen Kohärenzbildung und somit bei den kognitiven, jedoch eher hierarchieniedrigen Leseteilleistungen des Mehrebenenmodells des Lesens nach Rosebrock und Nix (2020, S. 15) ansetzt. Eine Verbesserung dieser Fähigkeiten soll anhand solcher Verfahren durch die Schulung der Leseflüssigkeit erreicht werden (S. 31). Das Modell der vier Dimensionen der Leseflüssigkeit (vgl. Kapitel 2.3.3.) unterstreicht diese Aussage, da sich die vier beschriebenen Teilfähigkeiten der Leseflüssigkeit ebenfalls den beiden Bereichen der Wort- und Satzebene zuordnen lassen (Rosebrock & Nix, 2020, S. 39). Die in Kapitel 4.1.1. dargestellten Ergebnisse der Interventionsgruppe in den Pre- und Post-Testungen mittels ELFE II bestätigen diese theoretische Grundlage, denn auf allen Klassenstufen liessen sich in den beiden Untertests des Wort- und Satzverständnisses signifikante Unterschiede zwischen den beiden Mittelwerten mit starken Effekten feststellen (vgl. Tabelle 6 und 7). Des Weiteren belegen laut Rosebrock und Nix (2020) verschiedene Studien, dass die Förderung mittels Lautleseverfahren sich indirekt auf weitere Aspekte der Lesekompetenz auswirken kann. So können durch Lautlesetrainings nebst der Wort- und Satz-Identifikation also auch höhere Textverständnisleistungen positiv beeinflusst werden (S. 33). Auch diese Aussage konnte durch die Pre- und Post-Test-Ergebnisse der Interventionsgruppe im ELFE II (vgl. Kapitel 4.1.1.) bekräftigt werden, da sich die Mittelwerte der beiden Testdurchführungen auch im Untertest des Textverständnisses auf allen

Stufen signifikant voneinander unterschieden. In diesem Bereich zeigten sich hingegen lediglich Effekte der mittleren Stärke. Dies deutet darauf hin, dass die Förderung der Lesekompetenz mittels Lautleseverfahren sich tatsächlich am stärksten auf die Teilfähigkeit der Leseflüssigkeit auswirkt, also auf die Bereiche der Wort- und Satz-Identifikation sowie auf die lokale Kohärenzbildung. Dennoch sind durchaus auch Transfereffekte auf hierarchiehöhere Leseteilleistungen wie das Textverständnis möglich. Weitere indirekte Effekte der Leseförderung mittels Lautleseverfahren sind laut Rosebrock und Nix (2020) zudem auch im Zusammenhang mit der Lesemotivation zu erwarten. Demnach kann eine positive Entwicklung der technischen Lesekompetenz zusätzlich zu einer Verbesserung des lesebezogenen Selbstkonzepts führen (S. 33). Im Rahmen der Untersuchung um die Methode des täglichen Lautlesetrainings in homogenen Lesetandems auf der 3.-6. Primarstufe konnten diesbezüglich jedoch keine eindeutigen Erkenntnisse gewonnen werden. Über die Auswirkungen von Lautleseverfahren auf die Lesemotivation von Kindern kann basierend auf dieser Erhebung daher keine tragfähige Aussage gemacht werden. Im Zusammenhang mit der Durchführbarkeit hingegen konnten einige Hinweise gewonnen werden. Eine Umsetzung der Methode der Lautlesetandems ist laut Gold et al. (2013) ab der dritten Primarstufe denkbar (S. 204). Diese Annahme konnte durch das konzipierte Forschungsvorgehen im Rahmen dieser Untersuchung bestätigt werden, denn das tägliche Lautlesetraining in homogenen Lesetandems wurde in verschiedenen Klassen der 3.-6. Primarstufe erfolgreich umgesetzt. Laut Klicpera und Gasteiger-Klicpera (2014) hat sich in Bezug auf die Leseförderung im Unterricht zudem die Arbeit in kleinen Gruppen oder mit einem Partner oder einer Partnerin bewährt (S. 158). Greisbach (2014) beschreibt in diesem Zusammenhang zudem, dass sich die Kleingruppenarbeit motivierend auf die Schüler:innen auswirken kann, weil sie dadurch die Erfahrung machen, dass auch andere Kinder in einem Bereich Schwierigkeiten zeigen und sie daher mit einem Problem nicht allein sind (S. 185). Auch in der Untersuchung rund um die Methode des täglichen Lautlesetrainings in homogenen Lesetandems scheint sich die Partnerarbeit bewährt zu haben, da dieses Vorgehen bei zahlreichen Schüler:innen zu beachtlichen Fortschritten der Lesekompetenz führen konnte. Inwiefern die Einteilung in homogene Tandems dabei zu dieser positiven Entwicklung beitrug, lässt sich aufgrund der gewonnenen Daten hingegen nicht sagen. Zusammenfassend ist jedoch festzustellen, dass durch die Untersuchung im Rahmen des täglichen Lautlesetrainings in homogenen Lesetandems auf der 3.-6. Primarstufe verschiedene theoretische Ansätze im Bereich der Leseforschung bestärkt und bestätigt werden konnten.

Im Vergleich der Ergebnisse aus dieser Untersuchung mit den Erkenntnissen aus bereits existierenden Forschungsstudien sind gewisse Parallelen, teilweise aber auch Unterschiede zu erkennen. Ein Beispiel dafür ist die Interventionsstudie zur Evaluierung von Lautleseverfahren zur Förderung der Lesegeschwindigkeit und des Textverständnisses, die durch Humer (2019) auf der 5. Schulstufe durchgeführt wurde (vgl. Kapitel 2.4.1.). Dabei zeigten sich im Rahmen der Pre- und Post-Testungen sowohl in der Interventionsgruppe als auch in der Kontrollgruppe signifikant positive Resultate im Bereich der Lesegeschwindigkeit. In Bezug auf das Textverständnis konnten sich die Schüler:innen der Interventionsgruppe ebenfalls signifikant verbessern, wogegen bei der Kontrollgruppe in diesem Bereich kein signifikanter Unterschied festgestellt werden konnte (S. 42). Eine weitere Untersuchung, die sich mit der Thematik der Lautleseverfahren befasste, ist die von Nix (2011) durchgeführte Interventionsstudie zum kooperativen Lautlesen in sechsten Hauptschulklassen (vgl. Kapitel 2.4.2.). Die Erkenntnisse dieser Erhebung zeigten, dass die Interventionsgruppe im Bereich der Leseflüssigkeit sowie auch im

Textverständnis signifikant höhere Ergebnisse erzielen konnte als die Kontrollgruppe (S. 180-184). In der Untersuchung rund um das tägliche Lautlesetraining in homogenen Lesetandems liessen sich ebenfalls in beiden Untersuchungsgruppen signifikante Unterschiede zwischen den Pre- und Post-Test-Ergebnissen feststellen (vgl. Tabellen 6-9). Die statistischen Analysen, die zum Vergleich der beiden Gruppen durchgeführt wurden, zeigten jedoch, dass sich die Mittelwertdifferenzen der Interventionsgruppe im Bereich der Leseflüssigkeit (Untertests Wort- und Satzverständnis) signifikant von den Resultaten der Kontrollgruppe unterschieden (vgl. Tabelle 10). Im Bereich des Textverständnisses konnten hingegen keine signifikanten Unterschiede zwischen den beiden Untersuchungsgruppen festgehalten werden. Die Ergebnisse der Untersuchungen weichen also insbesondere im Bereich des Textverständnisses voneinander ab. Dies könnte möglicherweise damit zusammenhängen, dass die Interventionsphasen bei Nix (2011) und Humer (2019) einen Zeitraum von fünf respektive sechs Monaten, in dieser Erhebung hingegen nur sechs Wochen umfassten. Demnach könnte vermutet werden, dass die bedeutend längere Zeitspanne in den Interventionsstudien von Nix (2011) und Humer (2019) mehr Raum für die Festigung der angeeigneten Fähigkeiten im Bereich der Lesegeschwindigkeit boten, wodurch wiederum die Entwicklung der Transfereffekte ermöglicht wurde. Eine andere Möglichkeit wäre hingegen, dass diese unterschiedlichen Ergebnisse dadurch entstanden, dass bei Nix (2011) und Humer (2019) in heterogenen Lesetandems, in dieser Untersuchung jedoch in homogenen Zweiergruppen gearbeitet wurde. Nichtsdestotrotz bestätigen alle drei Studien die Wirksamkeit der Leseförderung mittels Lautleseverfahren. Die signifikant positiven Resultate der Kontrollgruppen weisen wiederum darauf hin, dass sich die Lesekompetenz von Primarschüler:innen auch durch den Besuch des regulären Deutschunterrichts positiv entwickelt. In Bezug auf die Durchführbarkeit beschreibt auch Humer (2019), dass sich Lautlesetrainings auf verschiedenen Klassenstufen und in unterschiedlichen Unterrichtsformen effizient in den Schulalltag integrieren lassen. Dadurch gewährleisten sie eine wirksame Leseförderung ohne übermässigen Fortbildungs- und Ressourcenaufwand für die Lehrpersonen. Zudem lassen sich Lautlesetrainings flexibel adaptieren und in verschiedenen Varianten anwenden. Als weiterer positiver Aspekt wird erwähnt, dass die Leseförderung mittels Lautleseverfahren für Schüler:innen mit deutscher sowie auch für Kinder mit nicht deutscher Muttersprache gleichermaßen geeignet ist. Zusätzlich wurde das Training mittels Lautleseverfahren sowohl von den Schüler:innen, als auch von den Eltern und Lehrpersonen als positiv wahrgenommen (S. 43-44). Auch Nix (2011) berichtet über durchwegs positive Rückmeldungen von Lehrpersonen in Bezug auf die Praktikabilität von Lautleseverfahren im Unterrichtsalltag (S. 178). Dass das Verfahren der Lautlesetandems auf verschiedenen Stufen einsetzbar ist, konnte auch in diesem Vorgehen bestätigt werden, denn das tägliche Lautlesetraining in homogenen Lesetandems konnte in verschiedenen Klassen der 3.-6. Primarstufe erfolgreich umgesetzt werden. Dabei zeigte sich ebenfalls, dass der Fortbildungs- und Ressourcenaufwand, der von den Lehrpersonen für die Umsetzung dieses Verfahrens erfordert wird, überschaubar ist. Auch die flexible Adaption, die der Methode des Lautlesens zugeschrieben wird, liess sich in dieser Erhebung erkennen, da das tägliche Lautlesetraining in homogenen Lesetandems selbst eine abgewandelte Variante der klassischen Lautlesetandems (vgl. Rosebrock et al., 2024, S. 97) ist. Ob hingegen Kinder mit nicht deutscher Muttersprache von den durchgeführten Interventionsmassnahmen gleichermaßen profitieren konnten wie Schüler:innen mit deutscher Muttersprache, wurde in dieser Erhebung nicht weiter untersucht. Aus diesem Grund kann zu diesem Aspekt keine Aussage

gemacht werden. Die Ergebnisse der Fragebogenauswertung konnte hingegen ebenfalls bestätigen, dass die beteiligten Lehrpersonen das tägliche Lautlesetraining in homogenen Lesetandems durchgehend als positiv wahrnahmen. Zur Einschätzung der Schüler:innen sowie auch der betroffenen Eltern wurden jedoch in dieser Untersuchung keine Daten erhoben, weshalb auch in diesem Bereich keine Erkenntnisse festgehalten werden können. In der Studie von Nix (2011) wurden zusätzlich auch die Aspekte des Leseselbstkonzepts sowie der Lesemotivation untersucht. Im Bereich des Leseselbstkonzepts konnten die durchgeführten Interventionsmassnahmen kurzfristig zu positiven Effekten führen, wobei langfristig keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden konnten. Im Zusammenhang mit der Lesemotivation konnte hingegen kurzfristig sowie auch langfristig kein positiver Transfereffekt des absolvierten Lesetrainings erkannt werden (S. 180-184). Zum Aspekt des Leseselbstkonzepts wurden in der Untersuchung des täglichen Lautlesetrainings in homogenen Lesetandems keine Daten erhoben, daher lassen sich in diesem Bereich keine Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Studien festhalten. In Bezug auf die Lesemotivation lassen sich basierend auf den Erkenntnissen aus der Fragebogenerhebung jedoch vergleichbare Vermutungen anstellen. So deuten die Rückmeldungen der Lehrpersonen ebenfalls darauf hin, dass sich die Lesemotivation von Schüler:innen der 3.-6. Primarstufe durch das Lesetraining mittels Lautlesetandems nicht signifikant verbessern lässt.

Zusammenfassend bestärken die thematisierten Forschungsstudien im Bereich der Leseförderung also die Annahme, dass Lautleseverfahren für die Förderung der Lesekompetenz von Schüler:innen ab der 3. Primarstufe geeignet sind und sich dementsprechend positiv auf die Entwicklung von Lesefähigkeiten auswirken können. Lautleseverfahren scheinen für Lehrpersonen demnach eine wirksame Methode zur Leseförderung zu bieten, die flexibel adaptiert und auf verschiedenen Klassenstufen sowie auch in verschiedenen Unterrichtsformen eingesetzt werden kann. Positive Transfereffekte auf Aspekte wie das Leseselbstkonzept oder die Lesemotivation sind dabei denkbar, sollten jedoch nicht generell erwartet werden.

Im nächsten Kapitel wird das methodische Vorgehen der durchgeführten Untersuchung kritisch reflektiert, um die Limitationen der gewonnenen Erkenntnisse aufzuzeigen und demnach eine realistische Einschätzung der Forschungsergebnisse zu ermöglichen.

5.3. Limitationen

Im Sinne einer Methodenkritik sollen in diesem Kapitel die Limitationen des konzipierten Forschungsvorgehens thematisiert werden, um methodische Schwächen der durchgeführten Untersuchung aufzuzeigen und die daraus entstandenen Ergebnisse dementsprechend realistisch einordnen zu können. Zu diesem Zweck werden theoretische Grundlagen zu empirischen Forschungsmethoden sowie bereits existierende Studien erneut aufgegriffen. Darauf basierend soll das konzipierte Vorgehen rund um das tägliche Lautlesetraining in homogenen Lesetandems auf der 3.-6. Primarstufe kritisch reflektiert und hinterfragt werden.

Eine methodische Schwäche, die beim Betrachten der gewonnenen Erkenntnisse aus der vorliegenden Untersuchung zu bedenken ist, ist der eher geringe Stichprobenumfang. Die Gesamtstichprobe umfasste $N = 163$ Schüler:innen der 3.-6. Klassestufe, wovon wiederum 81 Kinder der Kontrollgruppe

zugeordnet wurden. Von den verbleibenden 82 Schüler:innen konnten vier Ergebnisse nicht für die Auswertung verwendet werden, was schliesslich zu einer Interventionsgruppe von $n = 78$ Schüler:innen der 3.-6. Klasse führte. Die Erhebung wurde schliesslich mit vier Klassen durchgeführt, wovon jede rund 20 Kinder umfasste. Da für die Berechnung eines t-Tests laut Rasch et al. (2010) eine Stichprobengrösse von mindestens 30 Personen erforderlich ist (S. 59), mussten die einzelnen Klassenstufen für die weiterführende statistische Analyse in Untergruppen zusammengefasst werden. Durch dieses Vorgehen konnten wiederum keine statistisch abgesicherten Aussagen über die Entwicklung der Lesekompetenz auf den einzelnen Klassenstufen festgehalten werden. Die beiden Untergruppen dieser Untersuchung bestanden somit jeweils aus zwei, die Gesamtgruppen hingegen aus je vier Schulklassen. Diese Unterteilung trug wiederum dazu bei, dass die Resultate einer einzelnen Schulklasse grossen Einfluss auf das durchschnittliche Ergebnis der jeweiligen Unter- oder Gesamtgruppe haben konnten. Ein Beispiel dafür zeigte sich im Vergleich der beiden Klassen der 5. Primarstufe, wobei die Klasse der Interventionsgruppe im Gesamtergebnis der Pre-Testungen durchschnittlich auf einem Prozentrang von 51.3 lag (vgl. Kapitel 4.1.1.), die Parallelklasse der Kontrollgruppe im selben Durchgang hingegen einen Prozentrang von 77.1 erreichte (vgl. Kapitel 4.1.2.). Diese Tatsache wirft wiederum die Vermutung auf, dass diese beiden Klassen zu Beginn dieser Untersuchung nicht zwingend über vergleichbare Voraussetzungen verfügten. So scheint die 5. Klasse der Interventionsgruppe mit einem durchschnittlichen Prozentrang von 51.3 deutlich mehr Raum für Fortschritte in der Lesekompetenz aufgewiesen zu haben als die Parallelklasse der Kontrollgruppe, die bereits die Pre-Testungen mit einem mittleren Prozentrang von 77.1 abschloss. Aspekte dieser Art gilt es bei der Einordnung und Interpretation der gewonnenen Ergebnisse demnach zu beachten.

Auch im Zusammenhang mit den statistischen Analysen, die zur Auswertung der Pre- und Post-Test-Ergebnisse mithilfe der Software IBM SPSS Statistics (Version 30.0) (IBM Corp., 2024) durchgeführt wurden (vgl. Kapitel 4.1.), gibt es einige Aspekte zu beachten. Für die Einschätzung der Effektgrössen, die durch die Berechnung der verschiedenen t-Tests entstanden, wurden die Konventionen nach Cohen (1988) verwendet. Dementsprechend wurden Effektstärken ab $d = 0.20$ als klein, ab $d = 0.50$ als mittel und ab $d = 0.80$ als stark gewertet (S. 25-26). Döring und Bortz (2016) beschreiben in diesem Zusammenhang jedoch, dass die Effektgrössenmasse nach Cohen hinsichtlich der festgelegten Normwerte kritisch hinterfragt und teilweise als zu tief angesetzt angesehen werden (S. 820). Dementsprechend existieren auch bereits höher angesetzte Werte für das d-Mass von Cohen, nach denen ein $d = 0.41$ als kleiner, ein $d = 1.15$ als mittlerer und ein $d = 2.70$ als starker Effekt gelten würde (vgl. Ferguson, 2009). Wären die Effektstärken aus den statistischen Analysen der Pre- und Post-Testungen mittels ELFE II demnach mit den angepassten, höher angesetzten Normwerten von Ferguson (2009) ausgewertet worden, wären die Effekte deutlich tiefer ausgefallen. Auch diesen Aspekt gilt es bei der Interpretation und Deutung der gewonnenen Erkenntnisse zu beachten.

Eine weitere methodische Einschränkung, die im Zusammenhang mit der vorliegenden Untersuchung zu bedenken ist, ergibt sich aus dem Vergleich mit den in Kapitel 2.4. vorgestellten Studien von Humer (2019) und Nix (2011). Betrachtet man nämlich das Forschungsvorgehen dieser beiden Erhebungen (vgl. Anhang A, Tabelle A1; Anhang C, Tabelle A2), so lassen sich besonders im Bereich der diagnostischen Verfahren einige Unterschiede erkennen. Sowohl bei Humer (2019) als auch bei Nix (2011)

wurden für die Messung der untersuchungsrelevanten Aspekte der Lesekompetenz im Rahmen der Pre- und Post-Testungen – und bei Nix zusätzlich für die Follow-Up-Testungen – diverse diagnostische Verfahren eingesetzt. Durch diese breit abgestützte Messung der unterschiedlichen Teilfähigkeiten der Lesekompetenz scheint die Wahrscheinlichkeit von Messfehlern deutlich zu sinken. In der Untersuchung rund um das tägliche Lautlesetraining in homogenen Lesetandems auf der 3.-6. Primarstufe wurde für die Pre- und Post-Testungen hingegen lediglich ein Verfahren, nämlich der ELFE II, eingesetzt. Dadurch besteht die Möglichkeit, dass die Ergebnisse der Pre- und Post-Testungen durch Faktoren wie beispielsweise die persönliche Tagesform oder auch die vorhandene Konzentrationsfähigkeit zur jeweiligen Tageszeit der Testdurchführung beeinflusst wurden. Auch wenn es sich beim ELFE II laut Lenhard et al. (2018) «um ein standardisiertes und normiertes Testverfahren von hoher Objektivität, Reliabilität und Validität» (S. 16) handelt, gilt es bei der Interpretation und Deutung der gewonnenen Erkenntnisse demnach die Tatsache zu beachten, dass die vorliegenden Ergebnisse zur Messung der Lesekompetenz der Schüler:innen lediglich auf einem diagnostischen Instrument basieren.

Trotz der in diesem Abschnitt beschriebenen methodischen Schwächen der durchgeführten Untersuchung rund um das tägliche Lautlesetraining in homogenen Lesetandems deuten die Ergebnisse und die darauf basierenden statistischen Analysen darauf hin, dass eine Leseförderung dieser Art durchaus positive Auswirkungen auf die Lesekompetenz von Schüler:innen der 3.-6. Primarstufe haben kann. Im nächsten Kapitel liegt der Fokus daher auf Implikationen für die Praxis, die im Zusammenhang mit der Durchführung dieses Übungsverfahrens hilfreich sein können.

5.4. Implikationen für die Praxis

In einem nächsten Schritt werden in diesem Kapitel nun verschiedene Praxisimplikationen thematisiert, die für eine erfolgreiche Durchführung des täglichen Lautlesetrainings in homogenen Lesetandems auf der 3.-6. Primarstufe hilfreich sein können. Da sich eine Leseförderung mittels Lautleseverfahren jedoch flexibel adaptieren und somit in verschiedenen Varianten anwenden lässt (Humer, 2019, S. 43-44), sollen die folgenden Ausführungen lediglich Vorschläge und Hinweise für die Durchführung dieses Programms bieten, die keineswegs strikt befolgt werden müssen.

Wie in Kapitel 3.5. beschrieben, scheint der Vorbereitungsaufwand für das tägliche Lautlesetraining in homogenen Lesetandems für Lehrpersonen überschaubar zu sein. Im Zusammenhang mit der Gruppenbildung lohnt sich eine sorgfältige und durchdachte Einteilung, da die Schüler:innen anschliessend während sechs Wochen täglich in den entsprechenden Tandems arbeiten sollen. Womöglich lassen sich potenzielle Schwierigkeiten in der Kooperation zwischen den Kindern vorhersehen und bei der Einteilung der Tandems berücksichtigen. Für den Teilschritt der Buchauswahl sollte im Voraus abgeklärt werden, welche Bücher im Schulhaus in mehrfacher Ausführung vorhanden sind. Da die Auswahl von geeignetem Lesematerial ein entscheidender Faktor ist, um eine erfolgreiche Durchführung eines Lautlesetrainings in Form von Lesetandems zu gewährleisten (Rieckmann et al., 2012, S. 92), sollen die vorhandenen Bücher anschliessend in verschiedene Niveaus eingeteilt und für die spätere Buchauswahl der Schüler:innen aufbereitet werden. Sind in einem Schulhaus keine Bücher in ausreichender Anzahl vorhanden, besteht eine mögliche Adaption darin, dass die Tandems gemeinsam in einem Buch lesen und sich mit dem Führen des Lesefingers abwechseln. Des Weiteren scheint es hilfreich zu sein,

dass die Tandems bei der Buchauswahl bereits mehrere Bücher – geordnet nach Priorität – auswählen. Dadurch kann im Schulzimmer nämlich eine Reserve an Lektüren bereitgehalten werden, was die Handhabung in Fällen von fertig gelesenen oder nicht dem individuellen Leseniveau entsprechenden Büchern einzelner Lesetandems erleichtert. Auch wenn das Lesetraining die gewohnte Lautstärke einer Gruppenarbeit nicht übersteigen und die Durchführung demnach auch im Schulzimmer möglich sein sollte (Rosebrock et al., 2024, S. 118), kann eine solche Lernatmosphäre von einzelnen Kindern als zu laut empfunden werden. Dementsprechend kann es für die Lehrperson entlastend sein, bereits im Voraus abzuklären, welche weiteren Räume oder Arbeitsplätze während der täglichen Trainingseinheiten verfügbar sind. Des Weiteren erscheint es als sinnvoll, bereits vor der Einführung des Lesetrainings im Klassenunterricht zu entscheiden, ob mit einem diagnostischen Testverfahren gearbeitet werden soll oder nicht. Das Durchführen eines Tests mittels eines geeigneten Verfahrens zur Feststellung der Lesekompetenz vor sowie auch nach der sechswöchigen Trainingsphase kann den Schüler:innen im Sinne einer Verlaufsdagnostik die erzielten Fortschritte aufzeigen, ist für die Durchführung des Programms jedoch nicht zwingend erforderlich. Um den Kindern nach Abschluss des Lesetrainings jedoch eine aussagekräftige sowie auch objektive Rückmeldung zur Entwicklung ihrer Lesekompetenz geben zu können, scheint sich der Einsatz eines Testverfahrens anzubieten.

Die Durchführung des täglichen Lautlesetrainings in homogenen Lesetandems soll mit einer sorgfältigen Einführung begonnen werden. Dabei soll einerseits das geplante Vorgehen der einzelnen Trainingseinheiten detailliert besprochen werden. Andererseits erscheint es auch sinnvoll, sich mit den Schüler:innen bereits vorgängig über die Kooperation innerhalb der Tandems zu unterhalten und den Kindern Hinweise und Tipps für eine erfolgreiche Zusammenarbeit zu geben. Stichworte wie Geduld, Verständnis und gegenseitiger Respekt bilden mögliche Kernthemen für ein solches Klassengespräch. Eine weitere zentrale Rolle im Zusammenhang mit dieser Art der Leseförderung spielt die Selbstverantwortung der Kinder. Dementsprechend sind die Schüler:innen selbst für ihr Lernen verantwortlich, ohne ständig durch die Lehrperson kontrolliert zu werden (Rieckmann et al., 2012, S. 95). Auch dies ist eine Thematik, die bereits im Rahmen der Einführung des Lesetrainings mit einer Klasse thematisiert werden kann. Für die Lehrperson bedeutet das, während der aktiven Lesezeit der Schüler:innen zwar präsent zu sein, jedoch eher eine beobachtende Rolle einzunehmen (Rosebrock et al., 2024, S. 119). Laut Rückmeldung einer Lehrperson hat es sich zudem bewährt, das tägliche Lautlesetraining als festes Ritual in den Unterrichtsalltag einzubauen, damit die Trainingseinheiten für die Schüler:innen vorhersehbar sind. Dadurch wissen die Kinder stets, was sie erwartet, und das Tandemlesen kann sich mit der Zeit zu einer für alle bekannten Alltagsroutine entwickeln (vgl. Kapitel 4.2.). Im Anschluss an die Trainingseinheiten werden zudem kurze Feedbackrunden empfohlen, um ein aktuelles Stimmungsbild der Klasse zu erhalten und erforderliche Anpassungen frühzeitig zu erkennen (Rieckmann et al., 2012, S. 95). Trotz der Durchführung regelmässiger Feedbackrunden kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass im Zusammenhang mit dem täglichen Lesetraining in homogenen Lesetandems unvorhersehbare Schwierigkeiten auftreten. Von den Lehrpersonen erfordert dies wiederum, stets aufmerksam zu bleiben und allfällige Herausforderungen – wie im gewöhnlichen Unterrichtsalltag auch – offen und flexibel anzugehen. Zur Vorbereitung auf solche Situationen kann es hilfreich sein, die in Kapitel 3.4.4. beschriebenen Herausforderungen und adaptiven Massnahmen zu studieren, um einige Hinweise und Denkanstösse für die Bewältigung solcher Schwierigkeiten zu erhalten. Da in bereits durchgeführten Studien

zur Leseförderung mittels Lesetandems die Wichtigkeit des sportlichen Charakters sowie der Rahmenhandlung betont wurde (Nix, 2011, S. 178), kann alternativ in Erwägung gezogen werden, diese beiden Aspekte auch in dieses Programm zu integrieren.

Nach Abschluss des sechswöchigen Programms kann eine Reflexion des Lesetrainings wertvolle und aufschlussreiche Hinweise für die Lehrpersonen sowie für die Schüler:innen liefern. Die Lehrperson kann die Kinder – allenfalls mithilfe eines durchgeführten Tests – über die Entwicklung der Lesekompetenz aufgrund des durchgeführten Trainings informieren. Das Erkennen eigener Fortschritte kann sich laut Rückmeldung der Lehrpersonen wiederum positiv auf die Motivation der Schüler:innen auswirken (vgl. Kapitel 4.2.). Dadurch erscheint ein Feedback dieser Art definitiv als sinnvoll und gewinnbringend. Des Weiteren kann die Lehrperson ihre Schüler:innen zum durchgeführten Lautlesetraining in homogenen Lesetandems befragen, wodurch wiederum Erkenntnisse und allfällige Möglichkeiten zur Optimierung für eine weitere Durchführung gewonnen werden können.

Im Anschluss an diese Vorschläge und Implikationen für die Praxis gilt es jedoch erneut zu betonen, dass die Leseförderung mittels Lesetandems flexibel adaptiert und in verschiedenen Varianten angewandt werden kann (Humer, 2019, S. 43-44). Demnach sollen diese Ausführungen in erster Linie als Leitgedanken angesehen werden, die von Lehrpersonen entsprechend der eigenen Voraussetzungen und Bedürfnisse angepasst werden können. Im letzten Kapitel dieser Erarbeitung erfolgt nun noch ein Ausblick, in dem der Bedarf zukünftiger Forschungsbereiche in diesem Zusammenhang sowie allfällige Weiterentwicklungsmöglichkeiten thematisiert werden.

5.5. Ausblick

In diesem Kapitel liegt der Fokus auf allfälligen Fragen, die im Rahmen der Untersuchung rund um das tägliche Lautlesetraining in homogenen Lesetandems auf der 3.-6. Primarstufe nicht beantwortet werden konnten. Demnach soll zum Abschluss dieser Erarbeitung ein Ausblick erfolgen, der zukünftige Forschungsbedarfe und Weiterentwicklungsmöglichkeiten in diesem Themenbereich aufzeigt.

Einerseits deuten die in Kapitel 5.1. festgehaltenen Schlussfolgerungen darauf hin, dass das Programm des täglichen Lautlesetrainings in homogenen Lesetandems auf der 3.-6. Primarstufe durchaus Potenzial für weiterführende Untersuchungen aufweist. Basierend auf den Limitationen des vorliegenden Forschungsvorgehens, die in Kapitel 5.3. ausführlicher thematisiert wurden, könnte die Überprüfung dieser Art der Leseförderung anhand einer grösseren Stichprobe ein erster interessanter Ansatz für die empirische Weiterarbeit in diesem Bereich sein. Dadurch könnten bereits gewonnene Erkenntnisse erneut überprüft und zusätzliche Fragestellungen in die Erhebung einbezogen werden. Interessante Aspekte, die im Rahmen einer weiterführenden Untersuchung bearbeitet werden könnten, wären beispielsweise ein Vergleich der teilnehmenden Klassenstufen, Unterschiede zwischen den Geschlechtern oder auch der Einfluss der Mehrsprachigkeit oder des sprachlichen Förderbedarfs auf die erzielten Fortschritte im Bereich der Lesekompetenz. Durch die Erhebung mittels einer grösseren Stichprobe könnten demnach womöglich Erkenntnisse dazu gewonnen werden, auf welchen Klassenstufen durch das tägliche Lautlesetraining in homogenen Lesetandems die grössten Fortschritte erzielt werden können oder auch, ob sich die Entwicklung der Lesekompetenz zwischen den beiden Geschlechtern

voneinander unterscheidet. Zudem könnte eine grössere Stichprobe Hinweise darauf liefern, inwiefern die Entwicklung der Lesekompetenz im Rahmen dieses Trainingsprogramms durch Aspekte wie die Mehrsprachigkeit oder den sprachlichen Förderbedarf beeinflusst wird. Gewinnbringend könnte es zudem sein, in einer erneuten oder erweiterten Erforschung des täglichen Lautlesetrainings in homogenen Lesetandems mit mehreren Testverfahren zu arbeiten. Dadurch könnten die beschriebenen Einschränkungen dieses Vorgehens (vgl. Kapitel 5.3.) minimiert und die Aussagekraft der weiterführenden Erkenntnisse erhöht werden. Des Weiteren wäre denkbar, in einer Weiterentwicklung dieser Studie die Altersgrenze anzupassen und auch ältere Schüler:innen in die Erhebung miteinzubeziehen. Auch wenn eine effektive Umsetzung der Methode der Lesetandems laut Gold et al. (2013) erst ab der dritten Primarstufe denkbar ist, könnten womöglich auch Schüler:innen der Oberstufe von diesem Verfahren zur Leseförderung profitieren. Die Auswertung des Fragebogens (vgl. Kapitel 4.2.) zeigte zudem, dass eine Lehrperson die Durchführung von zwei bis drei Trainingseinheiten pro Woche als angemessener empfunden hätte. Auch in diesem Bereich wären weiterführende Untersuchungen denkbar. So könnten die insgesamt 30 Trainingseinheiten von je 15 Minuten auf mehrere Wochen verteilt oder innerhalb des sechswöchigen Trainingszeitraums weniger Übungseinheiten durchgeführt werden. Anhand dieser Anpassungen könnte untersucht werden, ob sich die Entwicklung der Lesekompetenz durch die veränderte Einteilung der Trainingseinheiten von den Ergebnissen aus dieser Untersuchung unterscheidet. In Anlehnung an die Interventionsstudie von Nix (2011) könnte ein weiterer Ansatz für eine weiterführende Untersuchung zudem in der Durchführung einer Follow-Up-Testung liegen. Dadurch könnte festgestellt werden, ob die im Anschluss an die sechswöchige Interventionsphase erzielten Fortschritte der Lesekompetenz auch langfristig Bestand haben oder ob die positiven Auswirkungen nach einer gewissen Zeit womöglich wieder abflachen. Zudem beschreibt Nix (2011), dass sich ein Zusammenhang zwischen der Leseflüssigkeit und der Lesemotivation empirisch belegen lässt (S. 102-103). Da in dieser Untersuchung keine eindeutige Aussage zu diesem Aspekt festgehalten werden konnte, könnte eine Fragebogenuntersuchung der Schüler:innen im Anschluss an das sechswöchige Lesetraining diesbezüglich aufschlussreich sein. Dadurch könnte ein vertiefter Einblick in das Empfinden der Kinder während und nach der durchgeführten Leseförderung gewonnen werden, was wiederum zusätzliche Hinweise auf die Entwicklung der Lesemotivation liefern könnte.

Abschliessend lässt sich festhalten, dass das tägliche Lautlesetraining in homogenen Lesetandems durchaus positive Auswirkungen auf die Lesekompetenz von Schüler:innen der 3.-6. Primarstufe haben kann. Die stärkste Verbesserung war in dieser Untersuchung im Bereich der Leseflüssigkeit zu erkennen, wobei sich auch bei zahlreichen Kindern positive Transfereffekte auf die Teilfähigkeit des Leseverständnisses zeigten. Bei einzelnen Schüler:innen schien sich das durchgeführte Lesetraining zudem positiv auf die Lesemotivation ausgewirkt zu haben, wobei in diesem Bereich jedoch keine allgemeingültige Aussage gemacht werden kann. Für den Schulalltag scheint das Programm laut Rückmeldungen der Lehrpersonen geeignet zu sein, wobei sich der Vorbereitungsaufwand für Lehrkräfte im überschaubaren Bereich bewegt. Basierend auf diesen Erkenntnissen scheint das Verfahren des täglichen Lautlesetrainings in homogenen Lesetandems ein vielversprechender Ansatz zur Leseförderung auf der 3.-6. Klassenstufe zu sein, das durchaus auch Potenzial für mögliche Weiterentwicklungen sowie weiterführende Untersuchungen aufweist.

6. Literaturverzeichnis

- Auer, M., Gruber, G., Mayringer, H. & Wimmer, H. (2005). *Salzburger Lesescreening 5-8. Handbuch*. Göttingen: Hogrefe.
- Bertschi-Kaufmann, A. & Graber, T. (2021). Lesekompetenz – Leseleistung – Leseförderung. In A. Bertschi-Kaufmann & T. Graber (Hrsg.), *Lesekompetenz – Leseleistung – Leseförderung. Grundlagen, Modelle und Materialien* (S. 8-19). Hannover: Kallmeyer.
- Bodenmann, G., Perrez, M. & Schär, M. (2011). *Klassische Lerntheorien. Grundlagen und Anwendungen in Erziehung und Psychotherapie* (2., überarbeitete Aufl.). Bern: Huber.
- Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences*. Hillsdale: Erlbaum.
- Döring, N. & Bortz, J. (2016). *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften* (5., vollständig überarbeitete, aktualisierte und erweiterte Aufl.). Berlin: Springer.
- Ende, M. (1989). *Der Wunschpunsch*. Stuttgart: Thienemann.
- Ferguson, C.J. (2009). An effect size primer: A guide for clinicians and researchers. *Professional Psychology: Research and Practice*, 40(5), 532-538.
- Gasteiger-Klicpera, B. & Klicpera, C. (2014). Lese-Rechtschreibschwäche. In G.W. Lauth, M. Grünke & J.C. Brunstein (Hrsg.), *Interventionen bei Lernstörungen. Förderung, Training und Therapie in der Praxis* (S. 56-65). Göttingen: Hogrefe.
- Greisbach, M. (2014). Aufbau von Rechtschreibkenntnissen. In G.W. Lauth, M. Grünke & J.C. Brunstein (Hrsg.), *Interventionen bei Lernstörungen. Förderung, Training und Therapie in der Praxis* (S. 176-187). Göttingen: Hogrefe.
- Gold, A., Behrendt, S., Lauer-Schmaltz, M. & Rosebrock, C. (2013). Förderung der Leseflüssigkeit in dritten Grundschulklassen. In C. Rosebrock & A. Bertschi-Kaufmann (Hrsg.), *Literalität erfassen: bildungspolitisch, kulturell, individuell* (S. 203-218). Weinheim: Juventa.
- Haider, G. (2015). *Der Wiener Lesetest – Textverständnis in der 4. Schulstufe. Testmappe und Dokumentation Lesetest 2015* (Unveröffentlichtes Manuskript). Salzburg: Paris Lodron Universität.
- Haider, G. (2016). *Der Wiener Lesekompetenzcheck in der 4. Schulstufe. Testmappe und Dokumentation Lesekompetenzcheck 2016* (Unveröffentlichtes Manuskript). Salzburg: Paris Lodron Universität.
- Hasselhorn, M. & Schuchardt, K. (2006). Lernstörungen. Eine kritische Skizze zur Epidemiologie. *Kindheit und Entwicklung*, 15, 208-215. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1026/0942-5403.15.4.208>
- Humer, M. (2019). Evaluierung von Lautleseverfahren zur Förderung der Lesegeschwindigkeit und des Textverständnisses. *Schwerpunkt Sprachliche Bildung. Pädagogische Hochschule Salzburg. Beiträge aus Wissenschaft und Lehre*, (14), 38-44.
- IBM Corp. (2024). *IBM SPSS Statistics (Version 30.0)* [Computersoftware]. IBM Corp.
- Joos, M. & Alberth, L. (2022). Forschungsethik in der Kindheitsforschung – Dilemmata, Standards und Reflexionen für das Forschen über, zu und mit Kindern. In M. Joos & L. Alberth (Hrsg.), *Forschungsethik in der Kindheitsforschung* (S. 7-21). Weinheim: Beltz.
- Jungautorinnen und Jungautoren von 9 bis 13 Jahren aus der ganzen Schweiz (2022). *Die Waldinis gehen auf Reisen*. Mörschwil: KIJU-Verlag.
- Klicpera, C. & Gasteiger-Klicpera, B. (2014). Aufbau von Lesefertigkeiten. In G.W. Lauth, M. Grünke & J.C. Brunstein (Hrsg.), *Interventionen bei Lernstörungen. Förderung, Training und Therapie in der Praxis* (S. 150-161). Göttingen: Hogrefe.
- Kuckartz, U., Ebert, T., Rädiker, S. & Stefer, C. (2009). *Evaluation online – internetgestützte Befragung in der Praxis*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Kuckartz, U. (2014). *Mixed Methods. Methodologie, Forschungsdesign und Analyseverfahren*. Wiesbaden: Springer.

- Kuckartz, U. (2017). *Datenanalyse in der Mixed-Methods-Forschung*. In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 69, S. 157-183. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/s11577-017-0456-z>
- Lehrmittelverlag St. Gallen (o. J.). *Lernlupe – digitale Lernplattform für die Schule*. Verfügbar unter: <https://www.lernlupe.ch>
- Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W. (2018). *ELFE II. Ein Leseverständnistest für Erst- bis Siebtklässler – Version II* (2., korrigierte Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Lindgren, A. (2005). *Kalle Blomquist*. München: Süddeutsche Zeitung GmbH (Junge Bibliothek).
- Lindgren, A. (2012). *Die Brüder Löwenherz*. Hamburg: Oetinger.
- Lindgren, A. (2015). *Ronja Räubertochter*. Hamburg: Oetinger.
- London, C. A. (2011). *Wir werden nicht von Yaks gefressen *hoffentlich*. Würzburg: Arena.
- Maar, P. (2010). *Eine Woche voller Samstage*. Hamburg: Oetinger.
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (12., überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Mayringer, H. & Wimmer, H. (2014). *SLS 2-9. Salzburger Lese-Screening für die Schulstufen 2-9*. Bern: Hogrefe.
- Mohn, A. & Gerigk, J. (2018). *Auf heisser Spur (3. Klasse)*. München: Circon.
- Munser-Kiefer, M. (2012). Lesen im Leseteam trainieren. In M. Philipp & A. Schilcher (Hrsg.), *Selbstreguliertes Lesen. Ein Überblick über wirksame Leseförderansätze* (S. 100-115). Seelze: Kallmeyer.
- National Reading Panel (NRP). (2000). *Teaching Children to Read: An Evidence-Based Assessment of the Scientific Research Literature on Reading and its Implications for Reading Instruction. National Institute of Child Health and Human Development (NICHD)*. Verfügbar unter: <https://www.nichd.nih.gov/sites/default/files/publications/pubs/nrp/Documents/report.pdf>
- Nentwig-Gesemann, I. (2022). Kinder als Akteure in Forschungsprozessen – forschungsethische Standards und Herausforderungen. In M. Joos & L. Alberth (Hrsg.), *Forschungsethik in der Kindheitsforschung* (S. 70-87). Weinheim: Beltz.
- Nix, D. (2011). *Förderung der Leseflüssigkeit. Theoretische Fundierung und empirische Überprüfung eines kooperativen Lautlese-Verfahrens im Deutschunterricht*. Weinheim: Juventa.
- OECD (2023). *PISA 2022 Ergebnisse. Lernstände und Bildungsgerechtigkeit* (PISA, Bd. 1). Bielefeld: wbv Media. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1787/19963793>
- OECD (2023). *PISA 2022 Results (Volume I and II): Country Notes: Switzerland*, PISA, OECD Publishing. Verfügbar unter: https://www.oecd.org/en/publications/pisa-2022-results-volume-i-and-ii-country-notes_ed6fbcc5-en/switzerland_95f719cc-en.html
- Philipp, M. (2012). Einige theoretische und begriffliche Grundlagen. In M. Philipp & A. Schilcher (Hrsg.), *Selbstreguliertes Lesen. Ein Überblick über wirksame Leseförderansätze* (S. 38-58). Seelze: Kallmeyer.
- Pikulski, J.J., & Chard, D.J. (2005). Fluency: Bridge Between Decoding and Reading Comprehension. *The Reading Teacher*, 58 (6), 510-519. Verfügbar unter: <https://www.readingrockets.org/resources/resource-library/fluency-bridge-between-decoding-and-reading-comprehension>
- Pinnell, G.S., Pikulski, J.J., Wixson, K.K., Campbell, J.R., Gough, P.B. & Beatty, A.S. (1995). *Listening to children read aloud. Data from NAEP's integrated reading performance record (IRPR) at grade 4*. Washington, DC: Office of Educational Research and Improvement.
- Preussler, O. (2007). *Die kleine Hexe – Schulausgabe*. Stuttgart: Thienemann.
- Raithel, J. (2006). *Quantitative Forschung – ein Praxiskurs* (Lehrbuch, 2., durchges. Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Rasch, B., Friese, M., Hofmann, W. & Naumann, E. (2010). *Quantitative Methoden 1. Einführung in die Statistik für Psychologen und Sozialwissenschaftler* (3., erw. Aufl.). Berlin: Springer.

- Rieckmann, C., Behrendt, S. & Lauer-Schmaltz, M. (2012). Im Team trainieren – das Programm Lautleseandems. In M. Philipp & A. Schilcher (Hrsg.), *Selbstreguliertes Lesen. Ein Überblick über wirksame Leseförderansätze* (S. 88-99). Seelze: Kallmeyer.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2022). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. Recherchieren, schreiben, forschen* (3., überarbeitete und erweiterte Aufl.). Bern: Hogrefe.
- Rosebrock, C. & Nix, D. (2020). *Grundlagen der Lesedidaktik und der systematischen schulischen Leseförderung* (9., aktualisierte Neuaufl.). Baltmannsweiler: Schneider.
- Rosebrock, C., Nix, D., Rieckmann, C. & Gold, A. (2024). *Leseflüssigkeit fördern. Lautleseverfahren für die Primar- und Sekundarschule* (8. Aufl.). Hannover: Kallmeyer.
- Schlüter, A. (1998). *Level 4 – Die Stadt der Kinder* (7. Aufl.). Berlin: Altberliner.
- Schnell, M.W. & Dunger, C. (2018). *Forschungsethik. informieren – reflektieren – anwenden* (2., vollständig überarbeitete und ergänzte Aufl.). Bern: Hogrefe.
- Sinner, D. & Kuhl, J. (2015). t-Test. In K. Koch & S. Ellinger (Hrsg.), *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik* (S. 153-158). Göttingen: Hogrefe.
- Spinner, K.H. (2004). Lesekompetenz in der Schule. In U. Schiefele, C. Artelt, W. Schneider & P. Stanat (Hrsg.), *Struktur, Entwicklung und Förderung von Lesekompetenz. Vertiefende Analysen im Rahmen von PISA 2000* (S. 125-138). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Stiemert, E. (2018). *Spass im Zirkus Tamtini* (5. Aufl.). Würzburg: Arena.
- Timm, U. (2007). *Rennschwein Rudi Rüssel* (21. Aufl.). München: dtv junior.
- Topping, K. & Ehly, S. (1998). *Peer-assisted learning*. Mahwah, NJ: Erlbaum.
- Vereinte Nationen (1989). *Konvention über die Rechte des Kindes*. Verfügbar unter: <https://headless-live.unicef.de/caas/v1/media/194402/data/77afdd9d17e246129b04e8aef70a01ab>
- Walter, J. (2010). *LDL. Lernfortschrittsdiagnostik Lesen. Ein curriculumbasiertes Verfahren*. Göttingen: Hogrefe.
- Weber, A. (2013). *Wer ist Lolly_blu? – Lesestufe 2*. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr.
- Westermann Gruppe (o. J.). *Antolin – Leseförderung von Klasse 1 bis 10*. Verfügbar unter: <https://antolin.westermann.de>
- Wölfel, U. (2007). *Fliegender Stern*. Hamburg: Carlsen.

7. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Mehrebenenmodell des Lesens	7
Abbildung 2: Verteilung der Mehrsprachigkeit innerhalb der Gesamtstichprobe N = 163	37
Abbildung 3: Verteilung des sprachlichen Förderbedarfs innerhalb der Gesamtstichprobe N = 163 .	37
Abbildung 4: Darstellung der allgemeinen Einschätzung der Lehr- personen (Fragebogen-Items 1.1, 2.1 und 3.1)	60
Abbildung A1: Lernfortschritt (Mittelwert) der Interventionsgruppe	83
Abbildung A2: Beispielfolie aus Präsentation «Buchauswahl Lesetraining»	86
Abbildung A3: Formular «Buchauswahl Lesetraining» - Seite 1	87
Abbildung A4: Formular «Buchauswahl Lesetraining» - Seite 2	88
Abbildung A5: Fragebogen an die Lehrpersonen - Seite 1	89
Abbildung A6: Fragebogen an die Lehrpersonen - Seite 2	90
Abbildung A7: Fragebogen an die Lehrpersonen - Seite 3	91
Abbildung A8: Fragebogen an die Lehrpersonen - Seite 4	92
Abbildung A9: Fragebogen an die Lehrpersonen - Seite 5	93

8. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Zusammenfassung der acht Lesekompetenzstufen in PISA 2022	9
Tabelle 2: Verfahren zur Lesekompetenzförderung.....	13
Tabelle 3: Vier Dimensionen der Leseflüssigkeit.....	14
Tabelle 4: Übersicht über das Forschungsvorgehen der Interventionsstudie «Lautlesetraining in homogenen Lesetandems auf der 3.-6. Primarstufe»	28
Tabelle 5: Übersicht über die Gesamtstichprobe N = 163.....	36
Tabelle 6: Mittelwerte der Interventionsgruppe (IG) im ELFE II in Prozenträngen basierend auf den Normwerten des 6. Schulmonats (SM)	53
Tabelle 7: Mittelwerte der Interventionsgruppe (IG) im ELFE II in Prozenträngen basierend auf den Normwerten des 6. und des 8. Schulmonats (SM)	53
Tabelle 8: Mittelwerte der Kontrollgruppe (KG) im ELFE II in Prozenträngen basierend auf den Normwerten des 6. Schulmonats (SM)	54
Tabelle 9: Mittelwerte der Kontrollgruppe (KG) im ELFE II in Prozenträngen basierend auf den Normwerten des 6. und des 8. Schulmonats (SM)	55
Tabelle 10: Mittelwertdifferenzen der Interventionsgruppe (IG) sowie der Kontrollgruppe (KG) zwischen den Pre- und Post-Testungen in Prozenträngen (PR) im ELFE II.....	57
Tabelle A1: Eckdaten zur Studie «Evaluierung von Lautleseverfahren zur Förderung der Lesegeschwindigkeit und des Textverständnisses»	82
Tabelle A2: Eckdaten zur Studie «Kooperatives Lautlesen in sechsten Hauptschulklassen»	84
Tabelle A3: Summenmittelwerte (M) und Standardabweichungen (SD) der Untersuchungsgruppen zum Zeitpunkt der Prä-, Post- und Follow-Up-Testungen	85

9. Anhang

Anhang A: Studieneckdaten – Lautleseverfahren (Humer, 2019)

Tabelle A1: Eckdaten zur Studie «Evaluierung von Lautleseverfahren zur Förderung der Lesegeschwindigkeit und des Textverständnisses»

Kriterium	Konkrete Handhabung
Stichprobe	<ul style="list-style-type: none"> ○ Gesamtstichprobe N = 175: Schüler:innen der 5. Schulstufe ○ Interventionsgruppe n = 14: leseschwächste Schüler:innen aus Gesamtstichprobe N = 175
Interventionszeitraum	6 Monate
Methodisches Vorgehen: Interventionsphase	<p>Förderung mehrmals wöchentlich mithilfe eines ausgearbeiteten Trainingsprogramms mit Lautleseverfahren:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 3x wöchentlich 25min vor dem Unterricht (2x Tandemlesen mit älteren Schüler:innen, 1x wechselnde Methoden mit Lehrperson) ○ 1x alle zwei Wochen am Nachmittag 100min (Test mit Lernfortschrittsdiagnostik Lesen und Lautleseprotokoll) ○ Begleitend (so oft wie möglich): Lesen mit Eltern zu Hause mit Eintrag auf Leseblatt
Diagnostische Verfahren	<p>Pre-Test:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ SLS – Salzburger Lesescreening 2-9 (Mayringer & Wimmer, 2014) ○ WLT – Wiener Lesetest (Haider, 2015) ○ Fragebogen ○ Zeugnisnoten <p>Interventionsphase:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ LDL – Lernfortschrittsdiagnostik Lese (Walter, 2010) ○ LLP – Lautleseprotokoll (Humer, 2018) ○ Audioaufnahmen ○ Beobachtung <p>Post-Test:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ SLS – Salzburger Lesescreening 2-9 (Mayringer & Wimmer, 2014) ○ LKC – Lesekompetenzcheck (Haider, 2015) ○ Fragebogen ○ Zeugnisnoten

Quelle: Hummer, 2019

Anhang B: Lernfortschrittskurve – Studie Lautleseverfahren (Humer, 2019)

Abbildung A1: Lernfortschritt (Mittelwert) der Interventionsgruppe

Quelle: Humer, 2019, S. 43

Anhang C: Studieneckdaten – Kooperatives Lautlesen (Nix, 2011)

Tabelle A2: Eckdaten zur Studie «Kooperatives Lautlesen in sechsten Hauptschulklassen»

Kriterium	Konkrete Handhabung
Stichprobe	<p>Gesamtstichprobe N = 297</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Interventionsgruppe n = 152 (9 Klassen) ○ Kontrollgruppe n = 145 (8 Klassen)
Interventionszeitraum	1 Schulhalbjahr (ca. 5 Monate)
Methodisches Vorgehen: Interventionsgruppe	<p>Interventionsgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Lehrerfortbildung ○ Prä-Test ○ Interventionsphase: «Lautlese-Tandems» <ul style="list-style-type: none"> - 3x pro Woche während 15-20 Minuten kooperatives, synchrones Lautlesen von Texten in Lesetandems - Adaption: kombiniert mit der Methode «repeated reading», d.h. Texte werden mindestens 4x wiederholt ○ Post-Test ○ Regulärer Deutschunterricht ○ Follow-Up-Test (nach 4 Monaten)
Diagnostische Verfahren	<p>Kontextinformationen (Prä-Test):</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Schülerfragebogen (Eigenentwicklung) ○ Lehrerfragebogen (Eigenentwicklung) <p>Implementationssicherheit/Praktikabilität (Interventionsphase):</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Verschiedene Fragebögen, Dokumentationsraster und Beobachtungsleitfaden (Eigenentwicklung) <p>Leseflüssigkeit (Prä-Test, Post-Test, Follow-Up-Test):</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ELFE II (Lenhard, Lenhard & Schneider, 2018) ○ SLS 5-8 – Salzburger Lesescreening (Auer, Gruber, Mayringer & Wimmer, 2005) ○ Auswertung Tonbandaufnahmen nach «Oral Reading Scale» (Pinnell, Pikulski, Wixson, Campbell, Gough & Beatty, 1995) <p>Textverständnis (Prä-Test, Post-Test, Follow-Up-Test):</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ELFE II (Lenhard, Lenhard & Schneider, 2018) <p>Lesemotivation/-Selbstkonzept: (Prä-Test, Post-Test, Follow-Up-Test):</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Eigenentwicklung

Quelle: Nix, 2011

Anhang D: Testergebnisse – Kooperatives Lautlesen (Nix, 2011)

Tabelle A3: Summenmittelwerte (M) und Standardabweichungen (SD) der Untersuchungsgruppen zum Zeitpunkt der Prä-, Post- und Follow-Up-Testungen

Kriteriumsmasse		Kontrollgruppe (n = 145) M (SD)			Lautlese-Tandems (n = 152) M (SD)		
		Prä	Post	Follow-Up	Prä	Post	Follow-Up
Leseflüssigkeit (Fluency)	Dekodiergenauigkeit / Automatisierung	36.87 (9.81)	43.43 (10.01)	46.63 (10.77)	35.00 (9.20)	46.07 (10.05)	47.67 (11.30)
	Lesegeschwindigkeit	28.19 (7.38)	29.62 (7.65)	31.54 (8.57)	27.05 (7.17)	30.82 (7.32)	33.74 (7.85)
	Satzverständnis	15.56 (4.02)	17.48 (4.05)	19.40 (4.85)	14.98 (3.93)	19.72 (3.79)	20.10 (4.24)
Textverständnis		10.20 (4.08)	12.39 (3.96)	12.92 (4.65)	9.95 (3.51)	13.58 (4.24)	13.92 (3.75)
Lesemotivation		23.01 (7.84)	23.07 (6.82)	20.89 (6.86)	21.29 (6.58)	22.90 (6.50)	20.44 (6.46)
Selbstkonzept Lesen		17.00 (5.24)	16.81 (4.73)	16.01 (4.89)	14.76 (4.84)	16.15 (4.55)	14.53 (4.88)

Quelle: Nix, 2011, S. 181-185

Anhang E: Beispielfolie Präsentation «Buchauswahl Lesetraining»

RONJA RÄUBERTOCHTER

Lindgren, A. (2015). Ronja Räubertochter. Hamburg: Oetinger.

„In der Nacht, als Ronja geboren wurde, rollte der Donner über die Berge. Ja, es war eine Gewitternacht, dass sich selbst alle Unholde, die im Mattiswald hausten, erschrocken verkrochen ...“ Mitten im Wald, zwischen Räubern, Graugnommen und Wilddruden, wächst Ronja, die Tochter des Räuberhauptmanns Mattis, auf. Eines Tages trifft sie auf ihren Streifzügen Birk, den Räubersohn der verfeindeten Sippe von Borka. Und als die Eltern den beiden verbieten, Freunde zu sein, fliehen Ronja und Birk in die Wälder ...

Abbildung A2: Beispielfolie aus Präsentation «Buchauswahl Lesetraining»

Anhang F: Formular «Buchauswahl Lesetraining»

BUCHAUSWAHL LESETRAINING

Namen:	
Klasse:	

Spass im Zirkus Tamtini*

Auf heißer Spur*

Wer ist Lolly_blu?*

Fliegender Stern*

Die kleine Hexe*

Die Waldinis*

Rennschwein Rudi Rüssel*

Eine Woche voller Samstage*

Kalle Blomquist*

Ronja Räubertochter*

Der Wunschsunsch*

Wir werden nicht von Yaks gefressen - hoffentlich*

Die Brüder Löwenherz*

Level 4 – Die Stadt der Kinder*

* Quellen: siehe Verzeichnis auf Seite 2

Abbildung A3: Formular «Buchauswahl Lesetraining» - Seite 1

Quellenverzeichnis:

- Ende, M. (1989). *Der Wunschpunsch*. Stuttgart: Thienemann.
- Jungautorinnen und Jungautoren von 9 bis 13 Jahren aus der ganzen Schweiz (2022). *Die Waldinis gehen auf Reisen*. Mörschwil: KIJU-Verlag.
- Lindgren, A. (2012). *Die Brüder Löwenherz*. Hamburg: Oetinger.
- Lindgren, A. (2005). *Kalle Blomquist*. München: Süddeutsche Zeitung GmbH (Junge Bibliothek).
- Lindgren, A. (2015). *Ronja Räuberkocher*. Hamburg: Oetinger.
- London, C. A. (2011). *Wir werden nicht von Ujaks gefressen*. *hoffentlich. Würzburg: Arena.
- Maar, P. (2010). *Eine Woche voller Samstage*. Hamburg: Oetinger.
- Mohn, A. & Gerigk, J. (2018). *Auf heisser Spur (3. Klasse)*. München: Circon.
- Preussler, O. (2007). *Die kleine Hexe – Schulausgabe*. Stuttgart: Thienemann.
- Schlüter, A. (1998). *Level 4 – Die Stadt der Kinder (7. Aufl.)*. Berlin: Altkalender.
- Stiemert, E. (2018). *Spass im Zirkus Tamtini (5. Aufl.)*. Würzburg: Arena.
- Timm, U. (2007). *Rein Schwein Rudi Rüssel (21. Aufl.)*. München: dtv junior.
- Weber, A. (2013). *Wer ist Lolly_blu? – Lesestufe 2*. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr.
- Wölfel, U. (2007). *Fliegender Stern*. Hamburg: Carlsen.

Abbildung A4: Formular «Buchauswahl Lesetraining» - Seite 2

2.2.2 Waren bei den Schüler:innen im Schulalltag negative Veränderungen im Leseverhalten erkennbar?

ja

nein

Wenn ja, welche?

2.2.3 Waren bei den Schüler:innen (laut Berichten von Eltern oder Schüler:innen selbst) positive Veränderungen im Leseverhalten zu Hause erkennbar?

ja

nein

Wenn ja, welche?

2.2.4 Waren bei den Schüler:innen (laut Berichten von Eltern oder Schüler:innen selbst) negative Veränderungen im Leseverhalten zu Hause erkennbar?

ja

nein

Wenn ja, welche?

Abbildung A7: Fragebogen an die Lehrpersonen - Seite 3

3. Lesemotivation

3.1 Wie schätzt du die Lesemotivation der Schüler:innen während des 6-wöchigen Lesetrainings ein?

- sehr hoch (5) hoch (4) eher hoch (3) eher tief (2) tief (1) sehr tief (0)

Kommentar:

3.2 Inwiefern hatten die folgenden Aspekte deiner Meinung nach Einfluss auf die Lesemotivation der Schüler:innen?

3.2.1 Art der Buchauswahl*: positiv neutral negativ

*freie Wahlmöglichkeit der Schüler:innen aus einer vorgegebenen Bücherliste

Kommentar:

3.2.2 Gruppeneinteilung: positiv neutral negativ

Kommentar:

Abbildung A8: Fragebogen an die Lehrpersonen - Seite 4

3.2.3 Länge des
Lesetrainings:

positiv

neutral

negativ

Kommentar:

4. Weitere Bemerkungen

4.1 Welche Anregungen, Wünsche, Verbesserungsvorschläge hast du noch anzubringen?

Vielen Dank für das Ausfüllen des Fragebogens und die Teilnahme an der Interventionsstudie zur Förderung der Lesekompetenz durch homogene Lesetandems auf der 3.-6. Klassenstufe.

Abbildung A9: Fragebogen an die Lehrpersonen - Seite 5